

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Stärkung der Resilienz im schulischen Kontext

eingereicht von: Martina Gilly

Begleitung: Annette Lütolf Bélet

Datum der Abgabe: 19. Juni 2020

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG	4
1.1	Themenwahl.....	4
1.2	Fragestellung.....	5
1.3	Vorschau auf die Arbeit.....	6
2	THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN.....	7
2.1	Begriffsklärung «Resilienz»	7
2.2	Entwicklungsaufgaben - kritische Übergänge - belastende Lebensereignisse.....	10
2.3	Forschung	11
2.4	Relevante Studien	12
2.5	Konzept der Resilienz	14
2.5.1	Risikofaktoren.....	15
2.5.2	Schutzfaktoren	15
2.5.3	Wechselwirkungen zwischen Schutz- und Risikofaktoren	19
2.5.4	Resilienzfaktoren und erste Förderaspekte	19
2.6	Ansatzpunkte zur Resilienzförderung	23
2.7	Resilienzorientierte Präventionsprogramme	25
2.8	Zusammenfassung.....	27
3	METHODE	28
3.1	Recherche und Literaturanalyse.....	28
3.2	Leitfadeninterview mit einem Experten.....	30
3.2.1	Vorbereitung	31
3.2.2	Durchführung	32
3.2.3	Auswertung	32
4	ERGEBNISSE	33
4.1	Prinzipien für eine Resilienzförderung	33
4.2	Resilienzförderung auf sozialer Ebene: Bedeutung der Lehrperson.....	39
4.3	Resilienzförderung auf individueller Ebene: Fördermethoden.....	42
4.4	Zusammenfassung der Ergebnisse	55
5	DISKUSSION	56
5.1	Beantwortung der Fragestellung.....	56
5.2	Diskussion der Ergebnisse	58
5.2.1	Förderung der Resilienz auf der Grundlage relevanter Prinzipien.....	58
5.2.2	Förderung der Resilienz auf sozialer Ebene – Rolle der Lehrperson.....	60
5.2.3	Förderung der Resilienz durch geeignete Methoden.....	60
5.3	Reflexion des Vorgehens	63

5.4	Fazit	64
6	Literaturverzeichnis.....	67
	Tabellenverzeichnis.....	69
	Abbildungsverzeichnis.....	69
	Anhang	70

Abstract

Diese Masterarbeit befasst sich mit dem Phänomen der «Resilienz». Genauer gesagt mit der Frage, was es ausmacht, dass gewisse Menschen im Leben an Herausforderungen scheitern und andere ihr Leben trotz schwierigen Umständen gut meistern. Es wird der Frage nachgegangen, wie die Resilienz auf der Grundlage der sechs Resilienzfaktoren im Unterricht der Primarschule gestärkt werden kann. Mittels einer Literaturanalyse des aktuellen Forschungsstandes und eines Experteninterviews wurden Teilbereiche definiert, welche für eine Förderung der Resilienz eminent sind. Es zeigte sich, dass die Resilienzfaktoren Wechselwirkungen eingehen und nicht einzeln betrachtet werden sollten. Zur Bearbeitung der Forschungsfrage wurden drei Prinzipien als Leitgedanken und Bedingungen identifiziert. Aus den Prinzipien wurden sechs Fördermethoden abgeleitet, mit denen möglichst viele Resilienzfaktoren vereint gestärkt werden können.

1 EINLEITUNG

Die Arbeit wird mit der Begründung der Themenwahl eröffnet, wobei auch die (heil-) pädagogische Relevanz deutlich wird. Daraus wird die Fragestellung abgeleitet und das Ziel der Arbeit formuliert. Abschliessend wird der Aufbau der Arbeit vorgestellt.

1.1 Themenwahl

Wenn man als Lehrperson vor die Klasse steht, und den Blick durch die Klasse gleiten lässt, sieht man auf den ersten Blick Schülerinnen und Schüler, die alle etwa gleich alt sind, den gleichen Wohnort haben, ähnlichen Hobbys nachgehen usw. Jedes einzelne Kind trägt jedoch seine ganz persönlichen Erfahrungen und die eigene Geschichte mit sich. So ist es schön, wenn die Schülerinnen und Schüler von tollen Erlebnissen mit ihren Liebsten erzählen. Oft gibt es aber in derselben Klasse auch Kinder, die Sachen erleben oder erlebt haben, bei denen sie hohem Stress ausgesetzt waren, was sich nicht förderlich auf ihre Entwicklung auswirkt. Um nur einige Beispiele zu nennen: Bei Simon haben sich die Eltern gerade getrennt. Silai muss traumatische Bilder der Flucht aus dem Sudan verarbeiten. Laura wurde fremdplatziert und lebt seit einem Monat im Kinderheim. Marc ist neu in der Klasse. Seine Familie musste in den letzten fünf Jahren, arbeitsbedingt, drei Mal den Wohnort wechseln.

Hier richtet sich der Blick auf die Resilienz, die sich vor allem mit dem Phänomen befasst, warum sich gewisse Kinder trotz zahlreicher Belastungen ausgesprochen gut entwickeln. Die Resilienzforschung zeigt, dass resiliente Personen sich von Personen, die nach solchen Erfahrungen psychisch erkranken, darin unterscheiden, dass sie über genügend Schutzfaktoren verfügen. Das sind beispielsweise eine tragfähige Beziehung zu einer erwachsenen Bezugsperson und wichtige Lebenskompetenzen, wie die Resilienzfaktoren.

Resilienzfaktoren sind Kompetenzen, welche im Laufe der Entwicklung erworben werden und zu den Schutzfaktoren zählen, welche für eine gesunde Entwicklung wichtig sind. Dazu gehören u.a. die Fähigkeit zur Selbst- und Fremdwahrnehmung, Selbstwirksamkeit, Selbststeuerung, soziale Kompetenz, Problemlösefähigkeit und Bewältigungskompetenz.

Die Schule und insbesondere die Lehrpersonen nehmen beim Erwerb dieser Kompetenzen, neben den Eltern und den näheren Bezugspersonen, eine zentrale Rolle ein. Kinder verbringen einen Grossteil in der Schule. Es sind auch die Schulen und deren Zusammenarbeit mit anderen Beteiligten, die einen Einfluss auf die Entwicklung eines Kindes haben. Das verdeutlicht, dass der schulische Kontext ein grosses Potential darstellt, wenn es darum geht, die Kinder auf das spätere Leben vorzubereiten und sie vor allem auch darin zu stärken, mit schwierigen Phasen umzugehen. Die Vorbereitung eines Kindes auf das spätere Leben ist der Daseinszweck einer Schule. Aus den zuvor genannten Wechselwirkungen zeigt sich allerdings, dass sich diese Vorbereitung über die Schulfächer hinaus erstreckt und einen entscheidenden Beitrag im Aufbau der Resilienz leistet.

Das Interesse für das Thema Resilienz hat sich vom ursprünglich psychologischen Bereich, auf viele andere Fachrichtungen ausgedehnt. Dies zeigt die grosse Bücherauswahl zum Thema «Resilienz» in den unterschiedlichen Fachbereichen und wird anhand der vorgeschlagenen Suchanfragen bei Google deutlich: Resilienz Psychologie, Resilienz Physik, Resilienz Pädagogik, Resilienz Pflege, Resilienz Politik usw. Teilweise scheint der Begriff zu einem Modewort verkommen zu sein. Darum gilt es in dieser Arbeit zuerst die genaue Bedeutung mithilfe fundierter Literatur zu erfassen, bevor der Frage nachgegangen werden kann, worauf es bei einer Förderung draufankommt, um danach Vorschläge für die Schule zu erarbeiten. Lehrmittel und Spielsammlungen, welche eine Förderung der Resilienz versprechen, gibt es viele auf dem Markt. Auf den ersten Blick sehen sie ansprechend aus. Doch oft sind sie nicht theoretisch fundiert und lassen sich unter dem Begriff «Resilienztraining» einfach gut verkaufen, obwohl die Zusammenhänge zur Forschung fehlen.

1.2 Fragestellung

Aus den bereits erwähnten Einsichten und der Basis der aktuellen Forschung wird folgende Frage- und Zielstellung abgeleitet:

Wie kann die Resilienz auf der Grundlage der sechs empirisch belegten Resilienzfaktoren im Unterricht der Primarschule gestärkt werden?

Ziel dieser Arbeit ist es, mittels einer fundierten Literaturanalyse und eines Experteninterviews bedeutsame Erkenntnisse zu gewinnen, die Hinweise darauf geben, worauf es bei der Stärkung der kindlichen Resilienz im schulischen Kontext ankommt.

Zudem soll aus dieser Arbeit eine übersichtliche Darstellung der Fördermöglichkeiten hervorgehen. Göppel (zitiert nach Fröhlich-Gildhoff, 2012, 2012) unterstreicht die Bedeutung der gewählten Fragestellung für diese Arbeit:

Auch Kinder im Grundschulalter haben den Wunsch nach Erfolg und Anerkennung und dem daraus resultierenden positiven Selbstkonzept sowie das Bedürfnis nach guten Freunden und deren Akzeptanz. Die pädagogische Herausforderung liegt darin, Kinder in diesen Bedürfnissen zu stärken und entwicklungsrelevante Ressourcen und Schutzfaktoren zu aktivieren. Hierzu müssen angemessene Konzepte und Methoden entwickelt und diese in professioneller Weise umgesetzt werden. (S. 57-58)

In dieser Arbeit wird der Fokus zum Thema Resilienzförderung hauptsächlich auf die Primarstufe gelegt. Einerseits, weil die Ergebnisse der Resilienzforschung ergeben haben, dass es wirkungsvoll ist, wenn Kinder möglichst früh mit effektiven Bewältigungsstrategien von Belastungen vertraut gemacht werden und andererseits, weil ich auf der Primarstufe tätig bin und die Befunde dieser Arbeit für meine eigene Praxis nutzen möchte. Masten (2016) hebt die Bedeutung des Handlungsfelds Schule hervor: «Schulen und deren Interaktionen mit anderen Systemen haben einen enormen Einfluss auf den

Lebenslauf eines Kindes. Sie verschärfen oder schwächen Risiken, sie prägen die Fähigkeit zu Resilienz und sorgen nach einer Katastrophe für ein Gefühl der Normalität» (S. 210).

Obwohl mich auch die Erfahrung mit einem traumatisierten Schüler zum Thema Resilienz geführt hat, steht in dieser Arbeit nicht die Förderung der Resilienz nach einem traumatischen Erlebnis im Mittelpunkt, sondern eine präventive Stärkung. Dazu veranlasst hat mich die Vertiefung mit der Literatur, welche zwar die Förderung der Resilienz nach einem traumatisierenden Erlebnis, z.B. in Form eines Skilltrainings empfiehlt, jedoch erst wenn das Kind an einem sicheren Ort angekommen ist: «Vor allem die baldige Rückkehr bzw. Aufnahme in die sicheren Strukturen des Schulalltags sowie die pädagogische Professionalität von Lehrpersonen bieten die beste Möglichkeit für Kinder und Jugendliche, traumatische Erlebnisse bewältigen zu können» (vgl. Siebert, 2018, S. 18). Es würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, wenn das Thema «Trauma» und eine darauf aufgebaute Resilienzförderung erarbeitet werden würde, denn Masten (2016) weist auf die Komplexität von Traumata hin: «Es kommt auf die Dosis an sowie auf das Timing der Exposition gegenüber Widrigkeiten oder Entbehrungen, aber auch auf die Ressourcen und Schutzfaktoren.» Scheiber et al. (2019) kamen mit ihrer Pilotstudie zum Resilienztraining für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge mit Traumafolgestörungen zum Schluss, dass ein kurzes Resilienztraining das Potential hat Verbesserungen zu bewirken. Für eine Minderung von Traumafolgestörungssymptomen sind aber wohl längere bzw. traumaspezifischere Interventionen nötig.

1.3 Vorschau auf die Arbeit

Den Einstieg in die vorliegende Arbeit stellte die Begründung der Themenwahl dar, welche zu den Fragestellungen und Zielsetzungen der Arbeit führte. Im Theorieteil folgt ein Überblick der wichtigsten Grundlagen aus der Fachliteratur. Basierend auf den Erkenntnissen der angewandten Forschungsmethoden - aus dem Experteninterview und der theoretischen Auseinandersetzung, folgt eine Zusammenstellung der Fördermöglichkeiten für den schulischen Rahmen. Zum Schluss werden die Ergebnisse evaluiert, die Fragestellung beantwortet und ein Fazit gezogen.

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf den sechs wichtigsten Resilienzfaktoren, welche mit empirischen Studien identifiziert werden konnten (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2015). Es wird darauf verzichtet auf alle 16 identifizierten Resilienzfaktoren einzugehen, da sie sich teils überschneiden und teilweise nicht aussagekräftig sind, weil sie nur aus einzelnen Studien hervorgegangen sind (vgl. Kapitel 2.5.2). Dies bedeutet zugleich, dass gewisse Teilbereiche der Resilienz zwar relevant sind, in dieser Arbeit jedoch nur im Theorieteil beschrieben und nicht weiter ausgeführt werden.

Die Erprobung von resilienzfördernden Unterrichtsvorschlägen in der Praxis findet im Rahmen dieser Arbeit keinen Platz, da es den Umfang sprengen würde und die Evaluation über einen längeren Zeitrahmen erfolgen müsste, um relevante Schlussfolgerungen ziehen zu können.

2 THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN

Im folgenden Teil der Arbeit wird zunächst der Begriff «Resilienz» definiert und relevante Konzepte erläutert, welche in der Literatur zum Thema Resilienz von Bedeutung sind. Nach der Ausführung zur Entwicklung der Forschung folgt eine Auswahl relevanter Studien. Den Abschluss bildet das Resilienzkonzept mit der Ausführung der Resilienzfaktoren, welche für diese Arbeit wichtig sind.

2.1 Begriffsklärung «Resilienz»

Der Begriff «Resilienz» stammt vom lateinischen Wort *resilire* «zurückspringen» ab. Im Englischen bedeutet der Begriff *resilience* «Spannkraft, Widerstandsfähigkeit und Elastizität». Synonym zum Wort Resilienz werden die Begriffe «Stressresistenz, psychische Robustheit oder psychische Elastizität» gebraucht. In der Alltagssprache wird von einer Fähigkeit gesprochen, sich von schwierigen Lebenssituationen nicht «unterkriegen zu lassen bzw. nicht daran zu zerbrechen». Das Gegenteil von Resilienz ist Vulnerabilität. Vulnerable Kinder entwickeln unter Einfluss von Risikobelastungen mit grösserer Wahrscheinlichkeit verschiedene Erlebens- und Verhaltensstörungen (vgl. Wustmann, 2018, S. 18–22).

Der Begriff «Resilienz» wird in unterschiedlichen Fachrichtungen (Ingenieurwesen, Ökologie, Psychologie usw.) ähnlich verstanden:

«Resilient ist ein System, das in Turbulenzen geraten ist, sich anpasst und überlebt. Mit Resilienz ist oft ein Prozess gemeint, durch den das funktionelle Gleichgewicht wieder hergestellt wird, und manchmal auch der erfolgreiche Transformationsprozess in einen stabilen neuen funktionellen Zustand» (Masten, 2016, S. 26).

In neueren Studien der Verhaltenswissenschaften wird betont, dass Resilienz keine angeborene Eigenschaft einer Person ist, sondern im Sinne eines Prozesses oder Systems verstanden wird:

«Bei Kindern und Jugendlichen meint Resilienz eine gesunde und altersgemässe Entwicklung trotz ernsthafter Gefährdungen im Sinne von ungünstigen Lebensumständen oder kritischen Lebensereignissen. Im Erwachsenenalter wird die erfolgreiche Bewältigung stressreicher und potenziell traumatischer Ereignisse als Zielgrösse betrachtet» (Lyssenko & Bengel, 2016, S. 1).

Es sind viele Definitionen zu finden. Im deutschsprachigen Raum gilt die Definition von Wustmann (2018) als allgemein anerkannt. Sie bezieht sowohl interne als auch externe Aspekte mit ein und bezeichnet Resilienz als:

«die psychische Widerstandsfähigkeit gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken» (S.22).

In der Entwicklungspsychologie wird Resilienz zudem immer mit einer positiven Folgeerscheinung in Zusammenhang gebracht. Dabei ist es wichtig stets zu beurteilen und zu definieren, wie die Entwicklung für das jeweilige Kind gut oder wünschenswert wäre (vgl. Masten, 2016, S. 27).

Resilienzforscher gehen grundsätzlich davon aus, dass Resilienz bzw. resilientes Verhalten dann sichtbar ist, wenn jemand eine Situation erfolgreich bewältigt hat, die als risikoerhöhende Gefährdung für die Entwicklung des Kindes eingeordnet werden kann, wie beispielsweise der Tod einer Bezugsperson, Aufwachsen in Armut usw. Resilienz ist somit keine Eigenschaft der Person - wie zu Beginn der Resilienzforschung angenommen - sondern immer an zwei Bedingungen gebunden:

1. Es besteht eine Risikosituation.
2. Der Mensch bewältigt diese erfolgreich aufgrund vorhandener Fähigkeiten (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019, S. 10).

Welter-Enderlin et al. (2012) integrieren die beiden oben genannten Bedingungen in ihrer entwicklungspsychologischen Definition:

«Unter Resilienz wird die Fähigkeit von Menschen verstanden, Krisen im Lebenszyklus unter Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass für Entwicklung zu nutzen» (S.13).

Diese Definition hebt hervor, dass die Ressourcen nicht nur auf der individuellen Ebene einen hohen Stellenwert haben, sondern dass besonders auch soziale Schutzfaktoren, wie z.B. eine stabile, emotional warme Beziehung zu einer Bezugsperson, für eine gesunde Entwicklung wichtig sind (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019, S. 11).

Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2019, S. 12) weisen darauf hin, dass Resilienz auch weiter gefasst definiert werden kann, als Fähigkeit, die sich aus unterschiedlichen Einzelkompetenzen zusammensetzt und nicht nur für Krisensituationen wichtig sind, sondern auch notwendig, um z.B. Entwicklungsaufgaben und weniger kritische Alltagssituationen zu meistern. Die einzelnen Fähigkeiten entwickeln sich in verschiedensten Situationen, werden unter Beanspruchung aktiviert und offenbaren sich dann als Resilienz. «Entwicklungsaufgaben sind die Verhaltensweisen und Leistungen, die eine Gemeinschaft oder Gesellschaft von verschiedenen Altersgruppen erwartet»

(Masten, 2016, S. 33). Es sind in der Regel beobachtbare Leistungen wie die Fähigkeit zu sprechen oder ein Schulabschluss. Jedoch können es auch innere Prozesse sein, wie z.B. Glück oder das Gefühl von Identität (ebd.). Das Meistern einer Entwicklungsaufgabe ist eine entscheidende Basis dafür, wie nachfolgende, spätere Aufgaben bewältigt werden und die Persönlichkeit sich stabilisieren kann (vgl. Wustmann, 2018, S. 20). Kleinere Kinder merken diese entwicklungspezifischen Erwartungen (z.B. mit anderen Kindern spielen) seitens der Eltern und Gesellschaft kaum, werden aber dennoch gemäss diesen Kriterien eingeschätzt. Grössere Kinder und Jugendliche nehmen diese aber bewusst wahr und schätzen ihren Erfolg, Misserfolg oder Selbstwert danach ein, wie gut sie eine Entwicklungsaufgabe (z.B. die Sprache des näheren Umfeldes lesen und schreiben lernen) ihrer Ansicht oder einer vermuteten Fremdeinschätzung nach bewältigt haben (vgl. Masten, 2016, S. 34–35).

Kalisch (2017), der die Methoden der Kognitionspsychologie und der Neurowissenschaft miteinander kombiniert, distanziert sich von weit gefassten Definitionen, welche auch das Bewältigen von Entwicklungsaufgaben integrieren und fasst Resilienz zusammen als:

«Aufrechterhaltung oder schnelle Wiederherstellung der psychischen Gesundheit während und nach Widrigkeiten» (S.28).

«Widrigkeiten oder auch «Stressor» nennt die Verhaltensforschung jede Begebenheit oder Situation, die geeignet ist den Organismus zu gefährden und daher eine Stressantwort auszulösen» (Kalisch, 2017, S. 43). Dabei betont er, dass der Sinn des Stresses positiv ist, weil er Selbstschutz, die Abwehr oder Verringerung der Gefahr darstellt (ebd.). Kalischs Definition wurde insbesondere darum aufgeführt, weil das nächste Jahrzehnt die Erklärung vieler Aspekte der Resilienz auf neurobiologischer Ebene verspricht. Technologische Fortschritte und verbesserte Tiermodelle im Zusammenhang mit Stress und Resilienz treiben die Erforschung der Neurobiologie voran (vgl. Masten, 2016, S. 188).

Masten (2016, S. 20) beschreibt, unter welchen Umständen Resilienz «sichtbar» wird: «Menschen, die Traumata, wie Kriege und Naturkatastrophen bewältigt haben, zeigen wohl am deutlichsten diese menschliche Fähigkeit zur Resilienz.» Lanfranchi (2004) betont aber, dass auch solche Menschen nicht unverwundbar sind:

Viel eher sind sie in der Lage, eigene, interne kindbezogene Ressourcen sowie externe, umgebungsbezogene Ressourcen zu finden und zu aktivieren. Daraus entsteht zum Beispiel die Möglichkeit, die als chaotisch empfundenen Traumaerlebnisse zu ordnen. Es wird ihnen eine Bedeutung gegeben, die sich mit dem Lebensplan und den Anforderungen der Umwelt vereinbaren lässt. Zu den Schutzfaktoren zählen auch Erfahrungen früherer erfolgreicher Bewältigung, etwa durch sensible Eltern oder andere Bezugspersonen, die das Trauma der Kinder bemerken konnten und ihm Raum gaben. Ein

hilfreiches Milieu mit Verarbeitungshilfen, Information, Orientierung, wohlwollender Annahme und eine schnelle Wiederherstellung eines strukturierten Alltags bietet überhaupt die beste Möglichkeit, mit Traumaerlebnissen – sofern überhaupt möglich – ‚fertig‘ zu werden. (S. 6)

Dieser Exkurs zur Verbindung von Trauma und Resilienz ist von Bedeutung, weil mich dieser Weg, wie in der Einführung der Arbeit erwähnt, mitunter zum Thema dieser Masterarbeit geführt hat.

Im Rahmen dieser Arbeit wird die weit gefasste Definition von Resilienz, welche nicht nur das Meistern von Krisen, sondern auch das erfolgreiche Bewältigen von Entwicklungsaufgaben miteinbezieht, fokussiert. Beide Prozesse können mithilfe von erlernten Fähigkeiten und sozialen Schutzfaktoren zu einer gesunden Entwicklung führen. Weil die Forschungsfrage das Kind in den Mittelpunkt stellt, und Kinder im Prozess der natürlichen Entwicklung kritische Aufgaben meistern müssen, um ihre Persönlichkeit zu stabilisieren, gilt in dieser Arbeit der weit gefasste Begriff der Resilienz.

2.2 Entwicklungsaufgaben - kritische Übergänge - belastende Lebensereignisse

Zum Thema Entwicklungsaufgaben führt Frick (2011) folgendes aus: «Das Leben stellt dem Individuum unablässig Herausforderungen, Aufgaben in den Weg, auf die es Antworten, Teilantworten zu geben sucht oder mit denen es immer wieder um Lösungen ringt: Entwicklungsaufgaben erstrecken sich letztlich nicht nur auf die gesamte Lebensspanne, sondern verlangen vom Einzelnen immer wieder Anstrengungen, eine Neuorientierung und eine Neuorganisation seines Lebens» (S. 158). Dabei betont er, dass Entwicklungsaufgaben je nach Kultur und Zeitalter verschieden sind und sich auch verändern können.

Entwicklungsaufgaben resultieren aus:

- biologischen Faktoren (z.B. Laufen lernen)
- gesellschaftlichen Vorgaben, Zielen und Erwartungen (z.B. Schulpflicht mit sechs Jahren)
- sowie individuellen Zielsetzungen (z.B. Fahrrad fahren)

Für das Kind im Primarschulalter werden drei zentrale Entwicklungsaufgaben hervorgehoben: Differenzierung des Selbstkonzepts, Erwerb von schulbezogenen Fähigkeiten (Anpassung an die Normen der Schule, Anstrengungsbereitschaft, Aufbau schulbezogener Leistungsmotivation) und Ausbau sozialer Kompetenzen, besonders im Umgang mit Peers (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnauböse, 2015, S. 37–38).

Neben dem Meistern von Entwicklungsaufgaben können kritische Übergänge in Lebensphasen, sowie belastende Lebensereignisse die Resilienz des Individuums fordern. Filip (2009) hebt die Bedeutung und Wirkung von kritischen Lebensereignissen hervor: «Kritische Lebensereignisse erzeugen Stadien des relativen Ungleichgewichts im bis zu dem gegebenen Zeitpunkt aufgebauten Passungsgefüge

zwischen der Person und ihrer Umwelt. Ein kritisches Lebensereignis ist ... in aller Regel von heftigen Emotionen begleitet [und] fordert individuelle Bewältigungskompetenzen heraus, es zwingt zu einer Neuorganisation des Passungsgefüges und es übersteigt zuweilen auch die Widerstandskraft der davon Betroffenen...» (S. 338). Dabei ist es wichtig, dass der Fokus nicht nur auf dem Lebensereignis an sich gelegt wird, sondern die Lebenszusammenhänge beachtet werden. «Das gleiche Ereignis kann für verschiedene Menschen (oder für den gleichen Menschen) zu unterschiedlichen Zeitpunkten, in unterschiedlichen Lebenslagen eine unterschiedliche Bedeutung haben» (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 40). In diesem Sinne gilt es zu beachten, dass die Wirkung eines kritischen Lebensereignisses, wie z.B. die Geburt von Geschwistern, Wohnortwechsel oder die Scheidung der Eltern, von der individuellen Ausgangslage der Betroffenen mit ihren spezifischen Verwundbarkeiten und Bewältigungsmöglichkeiten abhängig ist (ebd.).

2.3 Forschung

Die Erforschung der Resilienz in der menschlichen Entwicklung fand ihre Anfänge mit dem Zweiten Weltkrieg, durch den sich die Aufmerksamkeit auf die Notlage von Kindern richtete, die Unterernährung, Tod, Bomben, Vertreibung, Völkermord und andere Widrigkeiten enormen Ausmasses erlebt haben. Die Frage, welche Konsequenzen diese Belastungen für Kinder und Erwachsene haben würden, löste gleich mehrere Untersuchungswellen aus (vgl. Masten, 2016, S. 22). Dabei brachte die Resilienzforschung einen Wechsel der Blickrichtung mit sich. Während die Entwicklungspsychologie vor allem Risikoeinflüsse auf die menschliche Entwicklung untersucht – *Was macht Menschen krank?* – steht bei der Resilienzforschung die positive Entwicklung von Menschen trotz schwieriger Bedingungen im Mittelpunkt – *Was hält Menschen gesund?* – Der Fokus liegt somit mehr auf den Ressourcen und Schutzfaktoren, wobei gleichzeitig die Risiken beachtet werden (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 9).

Die Resilienzforschung der letzten 50 Jahre hat sich in **vier grösseren Wellen** entwickelt (vgl. Masten, 2016, S. 22–26)

Die **erste Welle** konzentrierte sich auf die Fragen: Was ist Resilienz? Wie kann man sie messen? Was bewirkt etwas?

→ Daraus gingen *empirische Grundlagen* hervor, mit denen gutes Funktionieren im Zusammenhang mit Risiken bzw. Widrigkeiten systematisch definiert, gemessen und beschrieben werden konnte.

Durch die neuen Erkenntnisse konnten die Forscher der **zweiten Welle** den Prozess und die Frage nach dem «Wie?» ins Auge fassen: Wie kommt es zu Resilienz, welche Prozesse machen resilient? Wie funktionieren protektive, protegierende oder präventive Kräfte? Wie wird die positive Entwicklung im Risikokontext gefördert?

→ *Spezifische Wirkmechanismen und Prozesse* konnten nun aufgezeigt und belegt werden.

Dies löste die **dritte Welle** aus, welche die Theorien der ersten beiden Wellen überprüfte und gleichzeitig nach Resilienzfördernden Interventionen forschte: Treffen Theorien über Prozesse, die zu Resilienz führen, auch zu? Kann man Resilienz fördern?

→ Aus dieser Forschungswelle gingen *Präventionsmassnahmen zur Förderung* hervor.

Die **vierte Welle** erhebt die Resilienz nun zu einer multidisziplinären Wissenschaft und bringt stets neue Fragen mit sich: Wie wirken sich genetische Unterschiede auf die Resilienz aus? Gibt es so etwas wie eine individuelle Sensibilität für traumatische Ereignisse? Sprechen in dieser Hinsicht hochsensible Menschen ebenso stark auf positive Interventionen an? Wie kann man die Entwicklung des Gehirns vor zu viel Stress und einem hohen Aufkommen an Stresshormonen schützen? Kann man wichtige menschliche Anpassungssysteme so beeinflussen, dass die Resilienz gestärkt wird? Was passiert gesellschaftlich und im Gemeinwesen zur Förderung der Resilienz?

→ Daraus wurde die *Entwicklung von Mehrebenenmodellen in der Erforschung der Einflussfaktoren* vorangetrieben.

Diese Arbeit lässt sich der vierten Welle zuordnen und leistet einen Beitrag zur Frage, wie man menschliche Anpassungssysteme beeinflussen kann, damit die Resilienz gestärkt wird.

2.4 Relevante Studien

Im Mittelpunkt der Resilienzforschung stehen drei Erscheinungsformen (Wustmann, 2018, S. 19).

Zum einen, die **positive, gesunde Entwicklung trotz andauerndem, hohem Risiko-Status**, wie beispielsweise chronische Armut, psychische Erkrankungen der Eltern usw. Zum anderen, die **nachhaltige Kompetenz unter akuten Stressbedingungen**, wie z. B. Trennung oder Scheidung der Eltern. Des Weiteren, die **positive bzw. schnelle Erholung von traumatischen Ereignissen**, wie beispielsweise Trennung oder Tod naher Bezugspersonen, sexueller Missbrauch usw.

Wustmann (vgl. 2018, S. 86–87) hebt folgende drei Studien als die bedeutsamsten für die Resilienzforschung hervor, die in diesem Kapitel noch genauer ausgeführt werden:

- Die sogenannte Pionierstudie der Resilienzforschung, die **«Kauai-Längsschnittstudie»** von Werner und Smith, welche den Jahrgang 1955, 40 Jahre lang begleitet hat.
- Die **«Mannheimer Risikokinderstudie»** von Laucht et al., welche die Jahrgänge 1986-1988, elf Jahre begleitet hat.
- Die **«Bielefelder Invulnerabilitätsstudie»** von Lösel und Mitarbeitern (1986-1997), mit der zwei Erhebungen, mit einem Intervall von zwei Jahren, mit unterschiedlichen Gruppen von Heimkindern, durchgeführt wurde.

Mit der **«Kauai-Längsschnittstudie»** wurde erstmals systematisch die positive Entwicklung von Risikokindern, die sich zu kompetenten Erwachsenen entwickelten, untersucht. Dafür wurde der

gesamte Jahrgang 1955, der auf der hawaiianischen Insel Kauai geboren wurde, 40 Jahre lang begleitet. Hauptziel der Studie war es anhand der 698 Kinder, während verschiedenen Zeitpunkten: im Geburtsalter sowie im Alter von 1, 2, 10, 18, 32 und 40 Jahren, die Langzeitfolgen von Risikobedingungen und ungünstigen Lebensumständen auf die physische, kognitive und psychische Entwicklung der Kinder festzustellen (vgl. Wustmann, 2018, S. 87–89).

Die Untersuchung ergab, dass ein Drittel der Probanden ein hohes Entwicklungsrisiko aufwies, wie z.B. chronische Armut, psychische Erkrankungen der Eltern oder familiäre Disharmonie. 129 Kinder dieser Risikogruppe zeigten bereits im Schulalter schwere Verhaltensauffälligkeiten und Lernprobleme. Die anderen 72 Kinder entwickelten sich trotz Risikobelastung zu optimistischen, leistungsfähigen und selbstsicheren Erwachsenen, welche eine harmonische Beziehung eingehen konnten. Im Gegensatz zu den anderen 129 Probanden konnte bei ihnen, im Alter von 40 Jahren, eine geringere Todesrate, weniger chronische Gesundheitsprobleme und eine tiefere Scheidungsrate verzeichnet werden. Werner und Smith führten dieses resiliente Verhalten auf protektive Faktoren zurück, welche auf verschiedenen Ebenen wirken, wie z.B. verlässliche Bezugspersonen, ein stabiler Familienzusammenhalt oder flexible Bewältigungskompetenzen (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 10).

Ziel der «**Mannheimer Risikokinderstudie**» war es herauszufinden, wie sich Kinder mit unterschiedlichen Risikobelastungen entwickeln und welche vermutlich schützenden Prozesse es gibt, welche die Wahrscheinlichkeit einer positiven Entwicklung erhöhen. Dazu wurden 362 Kinder, die zwischen 1986 und 1988 geboren wurden, zu verschiedenen Zeitpunkten: im Alter von 3 Monaten, 2, 4, 5, 8 und 11 Jahren untersucht. Die Ergebnisse von Werner und Smith auf der Insel Kauai konnten mit dieser Studie bestätigt werden. Zudem konnte verdeutlicht werden, welche Risikofaktoren die Entwicklung von Kindern vor allem beeinträchtigen (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019, S. 17).

Die Auswertungen zeigten, dass die Entwicklung von Kindern mit sowohl organischer als auch psychosozialer Risikobelastung am stärksten gefährdet ist. Organische Risiken, die eine frühe Prognose für eine ungünstige Entwicklung im Schulalter (8 Jahre) voraussagen lassen, sind vor allem ein niedriges Geburtsgewicht und das Auftreten neonataler Krampfanfälle. Zu den psychosozialen Risiken zählen unerwünschte Schwangerschaft, Eltern mit psychischer Beeinträchtigung, niedriges Bildungsniveau der Eltern, beengte Wohnverhältnisse und frühe Elternschaft. Die Befunde der fünften und sechsten Erhebung im Alter von 11 und 14 Jahren stehen noch aus (vgl. Wustmann, 2018, S. 89–92).

Die «**Bielefelder Invulnerabilitätsstudie**» hatte zum Ziel: «die seelische Widerstandskraft unter Bedingungen eines besonders hohen Entwicklungsrisikos zu untersuchen, Phänomene der Resilienz

auch ausserhalb der Familie zu erfassen und in der Literatur diskutierte protektive Merkmale integrativ und simultan zu überprüfen» (Wustmann, 2018, S. 92). Für diese Studie wurden 146 Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren, die in Heimen aufwuchsen, untersucht (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019, S. 17–18).

Die Untersuchung kam zu ähnlichen Ergebnissen wie Werner und Smith auf der Insel Kauai:

Die als resilient eingestuften Jugendlichen zeigten während der Studienlaufzeit eine Reihe von protektiven Faktoren wie z. B. eine realistische Zukunftsperspektive, ein positives Selbstwertgefühl oder eine hohe Leistungsmotivation. Auffallend war auch, dass sie bedeutend öfter eine feste Bezugsperson ausserhalb ihrer Familie hatten, bessere Beziehungen in der Schule eingehen konnten und auch zufriedener mit der erhaltenen sozialen Unterstützung waren. (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019, S. 18)

Masten (vgl. 2016, S. 14) hebt drei Forschungsbereiche der Resilienz hervor: «... erstens Längsschnittstudien der kindlichen Anpassung im Zusammenhang mit Stress und Widrigkeit, zweitens die Untersuchung sozioökonomisch benachteiligter Kinder und drittens Studien von Massentraumata im Zusammenhang mit Kriegen und Katastrophen.» Sie kommt zum Schluss: «Viele verschiedene Studien an vielen unterschiedlichen Orten zu diversen Arten von Widrigkeiten deuten alle auf ein und dieselbe Gruppe fundamentaler adaptiver Systeme hin, die zum grossen Teil für die gelungene Bewältigung von bzw. der Regeneration nach Widrigkeiten verantwortlich ist» (Masten, 2016, S. 14). Aus der Resilienzforschung gehen sechs Kompetenzen hervor, die besonders wichtig sind, um Krisensituationen, aber auch Entwicklungsaufgaben und kritische Alltagssituationen erfolgreich zu bewältigen. Diese Schutzfaktoren auf der personalen Ebene, die nicht angeboren, sondern erworben und nicht unabhängig voneinander sind, werden oft als «Resilienzfaktoren» bezeichnet (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 16–18).

Die Ergebnisse dieser Studien ermöglichen eine Eingrenzung der wichtigsten protektiven Faktoren, welche für die Beantwortung der Forschungsfrage dieser Arbeit wichtig sind. Im nächsten Kapitel werden sie näher ausgeführt, damit in einem weiteren Schritt die Förderung fokussiert werden kann.

2.5 Konzept der Resilienz

Aus den Befunden der Resilienzforschung gehen zwei zentrale Konzepte hervor, die in einem Interaktionsprozess stehen: **Das Risiko- und das Schutzfaktorenkonzept**. Der Paradigmenwechsel, der mit der Resilienzforschung stattfand, weg vom Fokus auf die Defizite und hin zur Orientierung an den Ressourcen, rückt somit die Schutzfaktoren in den Mittelpunkt, ohne die Risikofaktoren zu ignorieren (vgl. Kapitel 2.3). Schutzfaktoren werden als entwicklungsfördernde, protektive und risikomildernde Faktoren definiert, welche die Wahrscheinlichkeit einer gesunden Entwicklung

des Kindes erhöhen (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019, S. 28). Nachfolgend werden zuerst beide Konzepte zusammenfassend dargestellt, bevor auf die Wechselwirkungen eingegangen wird.

2.5.1 Risikofaktoren

Als Risikofaktoren gelten krankheitsbegünstigende, risikoerhöhende und entwicklungshemmende Merkmale, bei welchen die Wahrscheinlichkeit einer Gefährdung der gesunden Entwicklung eines Kindes erhöht ist (vgl. Holtmann & Schmidt, 2004, S. 196). In der Entwicklungspsychologie werden zwei Merkmalsgruppen unterschieden (vgl. Wustmann, 2018, S. 36–39):

Vulnerabilitätsfaktoren sind Merkmale, welche bei der Geburt (z.B. genetische Disposition, chronische Erkrankungen, geringe kognitive Fähigkeiten), oder in der Interaktion mit der Umwelt zustande gekommen sind (z.B. unsichere Bindungsorganisation, geringe Fähigkeiten zur Selbstregulation von Anspannung und Entspannung).

Risikofaktoren bzw. Stressoren sind Merkmale, welche die psychosozialen Eigenschaften der Umwelt des Kindes betreffen (z.B. Scheidung der Eltern, ausserfamiliäre Unterbringung, häufige Umzüge).

Die Merkmalsgruppe der Risikofaktoren bzw. Stressoren gelten, im Vergleich zu den Vulnerabilitätsfaktoren, als gravierender für die Entwicklung eines Kindes. Dabei ist ein Kind nicht automatisch gefährdet, wenn ihm ein Risikofaktor zugeschrieben werden kann. Vielmehr ist eine Häufung von Belastungen schwerwiegender. Eine besonders gravierende Form eines Risikofaktors sind traumatische Erlebnisse, wie z.B. Gewalttaten, sexueller Missbrauch, Kriegs- oder Terrorerlebnisse, Naturkatastrophen usw., weil sie für die Opfer eine massive Gefährdung der weiteren Entwicklung darstellt (ebd.).

2.5.2 Schutzfaktoren

In diesem Kapitel werden die beiden Möglichkeiten vorgestellt, wie die protektiven Faktoren eingeteilt werden können.

Wustmann (vgl. 2018, S. 96–116) unterscheidet zwei Arten von Schutzfaktoren, welche den beiden Einflussebenen zugeordnet werden können:

Personale Ressourcen sind einerseits *kindbezogene Faktoren*, welche angeboren sind, wie z.B. positive Temperamentseigenschaften, intellektuelle Fähigkeiten usw. und andererseits *Resilienzfaktoren*, welche Kompetenzen darstellen, die im Laufe der Entwicklung erworben werden können, wie beispielsweise die Fähigkeit zur Selbstregulation.

Soziale Ressourcen werden auf drei Ebenen betrachtet: innerhalb der *Familie* (z.B. mindestens eine stabile Bezugsperson), in *Bildungsinstitutionen* (z.B. Förderung von Basiskompetenzen) und im *weiteren sozialen Umfeld* (z.B. gute Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten).

In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen personalen und sozialen Ressourcen detailliert aufgeführt. Die Resilienzfaktoren werden im Kapitel 2.5.4 definiert und erläutert.

Tabelle 1 *Personale und soziale Ressourcen* (Wustmann, 2018, S. 115–116)

PERSONALE RESSOURCEN
<p>Kindbezogene Faktoren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Positive Temperamenteigenschaften, die soziale Unterstützung und Aufmerksamkeit bei den Betreuungspersonen hervorrufen (flexibel, aktiv, offen) - Intellektuelle Fähigkeiten - Erstgeborenes Kind - Weibliches Geschlecht (in der Kindheit)
<p>Resilienzfaktoren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Problemlösefähigkeit - Selbstwirksamkeitsüberzeugungen - Positives Selbstkonzept/Selbstvertrauen/ hohes Selbstwertgefühl - Fähigkeit zur Selbstregulation - Internale Kontrollüberzeugung - Realistischer Attribuierungsstil - Hohe Sozialkompetenz: Empathie/Kooperations- und Kontaktfähigkeit (verbunden mit guten Sprachfertigkeiten) /soziale Perspektivenübernahme /Verantwortungsübernahme/Humor - Aktives und flexibles Bewältigungsverhalten (z.B. die Fähigkeit, soziale Unterstützung zu mobilisieren, Entspannungsfähigkeit) - Sicheres Bindungsverhalten (Explorationslust) - Lernbegeisterung/schulisches Engagement - Optimistische, zuversichtliche Lebenseinstellung - Religiöser Glaube/Spiritualität (Kohärenzgefühl) - Talente, Interesse und Hobbys - Zielorientierung/Planungskompetenz - Kreativität - Körperliche Gesundheitsressourcen
SOZIALE RESSOURCEN
<p>Innerhalb der Familie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mindestens eine stabile Bezugsperson, die Vertrauen und Autonomie fördert - Autoritativer/demokratischer Erziehungsstil (emotional positives, unterstützendes und strukturierendes Erziehungsverhalten, Feinfühligkeit und Responsivität) - Zusammenhalt (Kohäsion), Stabilität und konstruktive Kommunikation in der Familie - Enge Geschwisterverbindungen - Altersangemessene Verpflichtungen des Kindes im Haushalt - Hohes Bindungsniveau der Eltern - Harmonische Paarbeziehung der Eltern

- Unterstützendes familiäres Netzwerk (Verwandtschaft, Freunde, Nachbarn)
- Hoher sozioökonomischer Status

In den Bildungsinstitutionen

- Klare, transparente und konsistente Regeln und Strukturen
- Wertschätzendes Klima (Wärme, Respekt und Akzeptanz gegenüber dem Kind)
- Hoher, aber angemessener Leistungsstandard
- Positive Verstärkung der Leistungen und Anstrengungsbereitschaft des Kindes
- Positive Peerkontakte/positive Freundschaftsbeziehungen
- Förderung von Basiskompetenzen (Resilienzfaktoren)
- Zusammenarbeit mit dem Elternhaus und anderen sozialen Institutionen

Im weiteren sozialen Umfeld

- Kompetente und fürsorgliche Erwachsene ausserhalb der Familie, die Vertrauen fördern, Sicherheit vermitteln und als positive Rollenmodelle dienen (Nachbarn, Freunde, Erzieherinnen, Lehrer)
- Ressourcen auf kommunaler Ebene (Angebote der Familienbildung, Beratungsstellen, Frühförderstellen, Gemeindefarbeit etc.)
- Gute Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten
- Vorhandensein prosozialer Rollenmodelle, Normen und Werte der Gesellschaft

Tabelle 1 gibt wichtige Hinweise im Bereich der Schutzfaktoren, welche für die Beantwortung der Forschungsfrage wichtig sind. Auf personaler Ebene wird ersichtlich, dass die Schule keinen Einfluss auf die kindbezogenen Faktoren nehmen kann. Anders ist es bei den Resilienzfaktoren, die nicht nur bei den persönlichen, sondern auch bei den sozialen Ressourcen erwähnt werden. Im Bereich der Bildungsinstitutionen wird eine Förderung dieser Basiskompetenzen als Schutzfaktor auf sozialer Ebene hervorgehoben. Insgesamt werden sieben Komponenten aufgelistet, auf welche die Schule konkret Einfluss nehmen kann und somit auch für die Beantwortung der Fragestellung relevant sind.

Eine andere Möglichkeit der Einteilung der Schutzfaktoren zeigt Grotberg (Wustmann, 2018, S. 117–118). Er nimmt bei der Einteilung der Schutzfaktoren die Sicht des Kindes ein und unterscheidet drei Kategorien: «Ich habe», «Ich bin», und «Ich kann». Die Ich-habe-Faktoren lassen sich den sozialen Ressourcen zuordnen. Die Ich-bin-Faktoren beziehen sich auf die personalen Ressourcen und die Ich-kann-Faktoren betreffen soziale und interpersonale Fähigkeiten des Kindes, die erworben werden können. «Diese Dreiteilung der risikomildernden Faktoren kann laut Grotberg als Richtschnur dienen und Anhaltspunkte zur Förderung resilienten Verhaltens geben» (Wustmann, 2018, S. 117). Die Tabelle 2 zeigt Grotbergs Dreiteilung aus Sicht eines resilienten Kindes auf.

Tabelle 2 *Angepasstes Konzept der Schutzfaktoren nach Grotberg (Wustmann, 2018, S. 118)*

EIN RESILIENTES KIND SAGT...	
... ich habe (I have)	
	Menschen um mich, die mir...
	- vertrauen und die mich bedingungslos lieben, - Grenzen setzen, an denen ich mich orientieren kann und die mich vor Gefahren schützen. - als Vorbilder dienen und von denen ich lernen kann, - dabei helfen und mich bestärken, selbstbestimmt zu handeln, - helfen, wenn ich krank oder in Gefahr bin und die mich darin unterstützen, Neues zu lernen.
... ich bin (I am)	
	- eine Person, die von anderen wertgeschätzt und geliebt wird, - froh, anderen helfen zu können und ihnen meine Anteilnahme zu signalisieren, - respektvoll gegenüber mir selbst und anderen, - verantwortungsbewusst für das, was ich tue, - zuversichtlich, dass alles gut wird.
... ich kann (I can)	
	- mit anderen sprechen, wenn mich etwas ängstigt oder mir Sorgen bereitet, - Lösungen für Probleme finden, mit denen ich konfrontiert werde, - mein Verhalten in schwierigen Situationen kontrollieren, - spüren, wann es richtig ist, eigenständig zu handeln oder ein Gespräch mit jemandem zu suchen, - jemanden finden, der mir hilft, wenn ich Unterstützung brauche.

Göppel (Zander, 2011) fügt auch kritische Anmerkungen zur Checkliste von Grotberg aus: Sie ...beinhaltet durchwegs Dinge, die für alle Kinder gleichermassen von Bedeutung sind. Wenn hier jedoch bei entsprechender Prüfung gravierende Defizite hinsichtlich dieser Dimensionen bei einem Kind konstatiert werden müssen, dann können diese Defizite in der Regel nicht so ohne weiteres durch organisatorische Massnahmen behoben oder durch pädagogische Resilienzförderprogramme kompensiert werden. (S. 391)

Für die Fragestellung dieser Arbeit kann es bedeuten, dass eine Förderung in die Lebens- und Alltagswelt des Kindes integriert werden muss, damit es verstanden wird und für das Kind bedeutsam ist.

Wustmann (2018) fasst die Schutzfaktoren im sozialen Umfeld folgendermassen zusammen:

Die empirischen Untersuchungen belegen, dass von **fürsorglichen Personen ausserhalb der Familie** eine entscheidende Kompensationsfunktion ausgeht – dies sowohl im Hinblick auf **direkte Unterstützungsleistungen** als auch im Hinblick auf ein **positives Modellverhalten**. Des Weiteren verweisen sie auf die enorme Bedeutung **positiver Peer-Interaktionen**, eines **wertschätzenden Erziehungsklimas** sowie der **Förderung von Basiskompetenzen bzw. Resilienzfaktoren** in den Bildungseinrichtungen. (S. 114)

2.5.3 Wechselwirkungen zwischen Schutz- und Risikofaktoren

Sowohl Schutz- als auch Risikofaktoren können nicht isoliert voneinander betrachtet werden, weil sie sich gegenseitig beeinflussen und in Wechselwirkungen stehen. Bei beiden Konzepten gilt die kumulative Wirkweise: Je mehr protektive Faktoren vorhanden sind, desto höher ist der schützende Effekt gegenüber möglichen Beeinträchtigungen in der Entwicklung. Je mehr Risikofaktoren auf das Kind wirken, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in seiner Entwicklung gefährdet ist. Ferner haben einige Schutzfaktoren mehr Einfluss als andere (z.B. die Bindung), darum können sie nicht gegeneinander abgewogen werden oder sich gegenseitig aufheben (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019, S. 31–34). Dabei wird betont: «Der wesentlichste Schutzfaktor, der am stärksten zu einer gelingenden, seelisch gesunden Entwicklung beiträgt und viele Risikofaktoren abpuffern kann, ist eine stabile, wertschätzende, emotional warme Beziehung zu einer (erwachsenen) Bezugsperson» (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019, S. 32; Masten, 2016, S. 152).

2.5.4 Resilienzfaktoren und erste Förderaspekte

Die Resilienzfaktoren sind Teil der Schutzfaktoren und werden den personalen Ressourcen zugeordnet. Die nachfolgende Abbildung zeigt die sechs wichtigsten Resilienzfaktoren, welche elementare Fähigkeiten darstellen, die in einer Risikosituation bei der Bewältigung helfen können.

Abbildung 1. Die sechs empirisch belegten Resilienzfaktoren (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019, S. 43)

Nachfolgend werden die sechs empirisch belegten Resilienzfaktoren aus der Abbildung 1 auf der Grundlage von Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2019, S. 43–54) näher ausgeführt, weil der Fokus der Arbeit auf diesen liegt. Wieland fügt beim Modell von Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse kritisch

hinzu, dass durch die Nebeneinanderstellung der sechs Faktoren offenbleibt, ob sie miteinander auch eine Struktur bilden. Zusätzlich führe diese Unschärfe dazu, dass die Selbstwirksamkeit als einer unter sechs Merkmalen von Resilienz verschwinde. Dazu wird die Abbildung 2 im nächsten Kapitel, nach der Aufführung der sechs Resilienzfaktoren, mehr Klarheit schaffen.

Selbst- und Fremdwahrnehmung: «Resiliente Kinder kennen die verschiedenen Gefühle und können sie adäquat ausdrücken (mimisch und sprachlich); sie können Stimmungen bei sich und den anderen erkennen und einordnen; sie können sich, ihre Gefühle und Gedanken reflektieren und in Bezug zu anderen setzen» (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019, S. 46).

Eine angemessenen Selbst- und Fremdwahrnehmung erleichtert das Aufbauen von sozialen Beziehungen, das Heranwagen an neue Aufgaben und das Meistern von Problemen und Schwierigkeiten. Somit steht die Selbstwahrnehmung in Verbindung mit dem Selbstwertgefühl und dem Selbstwirksamkeitserleben, den sozialen Kompetenzen und der Selbststeuerung (vgl. Fröhlich-Gildhoff, Dörner & Rönnau-Böse, 2016, S. 14). In der Minnesota-Eltern-Kind-Studie zeigten die Kinder, die als resilient eingestuft wurden, ein hohes Selbstwertgefühl. Das erlaubte ihnen, die Ressourcen ihrer Umgebung eher wahrzunehmen und sie dann für sich zu nutzen (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 76).

Wichtige Aspekte zur Förderung der Selbst- und Fremdwahrnehmung (Fröhlich-Gildhoff et al., 2016, S. 17):

- Verbesserung der Selbstaufmerksamkeit
- Erhöhung der Sensibilität für den eigenen Körper
- Erhöhung der Sensibilität für die Wahrnehmung der eigenen Gefühle
- Unterstützung bei der Differenzierung der unterschiedlichen Gefühle und Gefühlsqualitäten
- Entwicklung einer differenzierten Sinneswahrnehmung – dort, wo es sinnvoll und nötig ist; hierzu gehört es auch, die Qualität der Sinneseindrücke zu «verbreitern»
- Erhöhung der «Offenheit» für neue Erfahrungen
- Unterstützung einer strukturierten und «unverzerrten» Informationsverarbeitung
- Förderung der sprachlichen Verarbeitung und Kodierung von Wahrnehmungen, insbesondere bei der Erweiterung und Präzisierung des Wahrnehmungsspektrums
- Unterstützung bei der Entwicklung der Selbstreflexivität
- Unterstützung bei der Differenzierung von Selbst- und Fremdwahrnehmung und beim Prozess, sich selbst ins Verhältnis zu anderen Menschen zu setzen

Selbstwirksamkeit: «Resiliente Kinder kennen ihre Stärken und Fähigkeiten und sind stolz darauf; sie können ihre Erfolge auf ihr Handeln beziehen und wissen, welche Strategien und Wege sie zu diesem Ziel gebracht haben; sie können diese Strategien auf andere Situationen übertragen und wissen, welche Auswirkungen ihr Handeln hat und vor allem, dass ihr Handeln auch etwas bewirkt» (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019, S. 48). Die Selbstwirksamkeit ist sehr konsistent in verschiedensten Studien als Schutzfaktor belegt worden. Beispielsweise konnte die «Studie zur Erziehung und Entwicklung von Kindern in normalen Familien und Familien mit affektiven Störungen» nachweisen, dass als resilient eingestufte Kinder eine hohe Leistungsmotivation zeigten und durchsetzungsfähiger waren, als Kinder,

die als nicht-resilient eingestuft wurden. Gleichzeitig war es mit positiven Beziehungen zu Lehrern und Peers verknüpft (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2015, S. 76–77).

Wichtige Aspekte zur Förderung der Selbstwirksamkeit (Fröhlich-Gildhoff et al., 2016, S. 22):

- Ermöglichung von «Urheberschaftserfahrungen» (Erfahrung, selbst Verursacher von Effekten zu sein)
- Förderung des Kontrollerlebens; dazu zählt auch die Fähigkeit, real schlecht kontrollierbare Situationen von kontrollierbaren zu unterscheiden
- Fähigkeit, Erfolge/Effekte in realistischer Weise auf das eigene Handeln zu beziehen (internale Attribution)
- Stärkung des Kompetenzerlebens («ich kann etwas erreichen und ich habe dazu die Fähigkeiten»)

Selbststeuerung: «Selbstregulation definiert sich im Zusammenhang mit Resilienz vor allem durch die Kompetenz, emotional flexibel auf unterschiedliche Belastungssituationen reagieren zu können und je nach Anforderung den Erregungszustand herauf- oder herunterzuregulieren» (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2019, S. 49). Die Minnesota-Langzeitstudie zeigte auf, dass resiliente Kinder über adäquate Selbstregulationsfähigkeiten verfügten und eine hohe Frustrationstoleranz zeigten (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2015, S. 78). Wichtig ist noch anzumerken, dass es den Kindern und Jugendlichen mit dem Älterwerden leichter fällt ihre Gedanken und ihr Verhalten zu steuern (vgl. Kubesch, 2016, S. 181).

Wichtige Elemente bei der Förderung der kindlichen Selbststeuerung (Fröhlich-Gildhoff et al., 2016, S. 21):

- Vertiefung der Selbstbeobachtung und der Differenzierung der Gefühlswahrnehmung
- Modulation von Erregung und Emotionen; Erwerb/Verbesserung von Regulationsstrategien ggf. durch gezielte Formen der Selbstinstruktion
- Förderung der Fähigkeit zur emotionalen Perspektivenübernahme als Voraussetzung für die Entwicklung von Empathie

Soziale Kompetenz: «Resiliente Kinder können auf andere Menschen zugehen und Kontakt aufnehmen; sie können sich in andere einfühlen und soziale Situationen einschätzen; sie können sich aber auch selbst behaupten und Konflikte adäquat lösen (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2019, S. 52). Längsschnittstudien, wie z.B. die Minnesota-Langzeitstudie zeigen, dass hohe Sozialkompetenzen mit der erhöhten Wahrnehmung sozialer Unterstützung verknüpft sind und dies auch bei schwierigen sozialen Anforderungen (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2015, S. 77–78). Die Studienlage zu sozialer Kompetenz als Resilienzfaktor ist sehr eindeutig und die Evidenz über die Wirkung sehr hoch. Dennoch weisen Bengel et al. darauf hin, dass bisher noch nicht ausreichend belegt ist, wie soziale Kompetenz wirkt (vgl. Bengel & Lyssenko, 2012, S. 86).

Wichtige Aspekte bei der Förderung der sozialen Kompetenzen (Fröhlich-Gildhoff et al., 2016, S. 25):

- Stärkung der emotionalen Kompetenz
- Förderung der Empathiefähigkeit
- (Weiter-)Entwicklung der Kommunikationsfähigkeiten, also der Fähigkeiten zur Kontaktaufnahme, -aufrechterhaltung und -beendigung
- Entwicklung angemessener, nicht-aggressiver Konfliktlösungsstrategien
- Förderung einer klaren, sozial angemessenen Selbstbehauptung
- Aufbau/Verbesserung der Reflexion und Selbsteinschätzung

Problemlösefähigkeit: «Resiliente Kinder haben gelernt, sich realistische Ziele zu setzen und trauen sich, Probleme direkt anzugehen und kennen dafür Problemlösestrategien; sie sind in der Lage, verschiedene Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln» (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2019, S. 57). Gleichzeitig hat dies zur Folge, dass die damit verknüpfte Zielorientierung und Planungskompetenz zu einer optimistischeren Haltung in Bezug auf die Zukunft führt. In der Kauai-Studie zeigten als resilient eingestufte Kinder proaktive Problemlösekompetenzen, d.h. die Kinder gingen ihre Probleme selbstbewusst und eigeninitiativ an und warteten nicht auf Hilfestellungen (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2015, S. 79).

Zyklus zur Förderung der Problemlösefähigkeit, welche eine wissensbereichübergreifende Kompetenz darstellt (Fröhlich-Gildhoff et al., 2016, S. 30):

- spezifische Problemanalyse, vor allem Beschreibung und Definition von End- und Zielzustand; hierbei gilt es, die Aufmerksamkeit zu fokussieren und Emotionen selbststeuernd zu regulieren
- Suche nach geeigneten Mitteln, um vom Anfangs- zum Zielzustand zu kommen (mittels unterschiedlicher Strategien)
- begründete Auswahl eines Mittels bzw. einer Handlungsalternative (kritische Reflexion)
- Handlungsumsetzung
- (selbstkritische) Bewertung des Erfolgs der angewandten Strategie

Adaptive Bewältigungskompetenz: «Resiliente Kinder können für sie stressige Situationen einschätzen, d.h., sie erkennen, ob sie für sie bewältigbar sind, und kennen ihre Grenzen; sie kennen Bewältigungsstrategien und können diese anwenden; sie wissen, wie sie sich Unterstützung holen können und wann sie diese brauchen; sie können die Situationen reflektieren und bewerten (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2019, S. 54). Flexible Copingstrategien sind eng mit diesem Resilienzfaktor verbunden, d.h. je nach Ausgangssituation unterschiedliche Strategien (aktive wie auch vermeidende/defensive) einzusetzen. Die Rochesterstudie zeigte, dass «stressresiliente» Kinder sich schon früh durch effektive Bewältigungsstrategien von stressbelasteten Kindern unterschieden (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2015, S. 79).

Wichtige Aspekte zur Stressbewältigung (Fröhlich-Gildhoff et al., 2016, S. 27):

- Verständnis der Entstehung von Stress und insbesondere der Auseinandersetzung mit den eigenen Handlungsmöglichkeiten, das Ansetzen an der eigenen (kognitiven) Bewertung
- systematische Verbesserung der Fähigkeit des Problemlösens
- Einholen bzw. Einfordern von sozialer Unterstützung
- unterschiedliche direkte Formen des Stressabbaus (z.B. Ablenkung durch Bewegung)
- Einüben von Entspannungsverfahren

Wustmann (2018) fasst die Beschreibung der Kompetenzen resilienter Kinder wie folgt zusammen:

Resiliente Kinder **rechnen mit Erfolg eigener Handlungen**, sie **gehen Problemsituationen aktiv an**, sie **nutzen ihre eigenen Ressourcen und Talente** effektiv aus, sie **glauben an eigene Kontrollmöglichkeiten**, können aber auch realistisch **erkennen, wenn etwas für sie unbeeinflussbar**, d.h. ausserhalb ihrer Kontrolle ist. Diese Fähigkeiten und Kompetenzen führen dazu, dass **Stressereignisse und Problemsituationen** als **weniger belastend**, sondern **vielmehr als herausfordernd wahrgenommen** werden. Dadurch werden mehr **aktiv-problemorientierte** und weniger passiv-vermeidende **Coping-Strategien angeregt**. (S.107)

2.6 Ansatzpunkte zur Resilienzförderung

Als zentrale Ziele aller Präventions- und Interventionsmassnahmen in Bezug auf Resilienz gelten die Verminderung oder Beseitigung von Risikofaktoren sowie Bedingungen zu schaffen und Kompetenzen zu fördern, welche in Zusammenhang mit der Erhöhung von Resilienz- und Schutzfaktoren stehen. In Bezug auf die Schule können folgende Ziele abgeleitet werden, welche die individuelle und soziale Ebene fokussieren (vgl. Wustmann, 2018, S. 122–125):

Resilienzförderung auf der individuellen Ebene – direkt beim Kind

- Steigerung der kindlichen Kompetenzen, d.h. eine Förderung der Resilienzfaktoren, wie bspw. die Selbstwirksamkeit, Problemlösefertigkeiten usw.
- Veränderung von Stress- und Risikowahrnehmung beim Kind, wie z.B. das Erlernen von Coping-Strategien

Resilienzförderung auf der Beziehungsebene – indirekt über die Erziehungs- bzw.

Interaktionsqualität

- Verminderung der Auftretenswahrscheinlichkeit von Risikoeinflüssen, z.B. der Aufbau einer sicheren Bindung
- Erhöhung der sozialen Ressourcen in der Betreuungsumwelt des Kindes, z.B. Rückhalt im sozialen Netzwerk sicherstellen
- Verbesserung der Bindungsqualität, der Erziehungsqualität und der sozialen Unterstützung, z.B. eine sensitive Haltung der Erziehungspersonen fördern

Nicht alle Programme sind ausschliesslich präventiv ausgerichtet, sondern nutzen allgemein gesundheitsförderliche Elemente, um störungsspezifisches Verhalten, wie z. B. Depression oder Aggression abzubauen. Die wenigsten Programme führen explizit eine Resilienzförderung als Ziel auf, sondern haben einzelne Resilienzfaktoren als Inhalte, wie z. B. soziale Kompetenz, Selbstwirksamkeit usw. (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2019, S. 65). Auch Wustmann (vgl. 2018, S. 129–131) betont, dass das Resilienzphänomen ein komplexes Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren darstellt und plädiert dafür, dass es zukünftig wünschenswert wäre, wenn ein umfassendes Präventions- bzw. Fördermodell entwickelt und erprobt würde, das versucht, mehrere Förderbereiche in sich zu vereinen und nicht einzelne Förderaspekte isoliert in den Mittelpunkt stellt. Gleichzeitig führt sie Möglichkeiten auf, wie resiliente Verhaltensweisen auf natürliche Art im pädagogischen Alltag (z.B. auf individueller Ebene, mittels kleinen Projektarbeiten oder im Umgang mit ausgewählten Märchen und Geschichten) gefördert werden können.

Göppel (Zander, 2011) führt zum Thema Resilienz und Resilienzförderung auch kritisch aus:

Vielmehr handelt es sich dabei um ein sehr umfassendes Konzept, das mit den grundlegenden Haltungen des Menschen sich selbst, seinen Mitmenschen, seine Vergangenheit und seiner Zukunft gegenüber zu tun hat. Es geht um so basale Aspekte wie um die Überzeugung, als Person etwas wert zu sein, um das Zutrauen, durch eigene Anstrengung in der Welt etwas zum Positiven wenden zu können.... All diese Dinge haben mit der Gesamtheit der bisherigen Lebenserfahrungen zu tun und lassen sich – so wichtig und wünschenswert sie auch sein mögen – nicht ohne weiteres in pädagogische Förderprogramme verpacken oder gar in curriculare Lerneinheiten einsetzen. Aber es lassen sich durchaus Bedingungen angeben, die diesen Zielen förderlich sind. (S. 392)

Rönna-Böse und Fröhlich Gildhoff (2015) weisen darauf hin, dass die sechs zentralen Resilienzfaktoren in einem engen Zusammenhang stehen (vgl. Abbildung 2).

Abbildung 2. Zusammenwirken der sechs zentralen Resilienzfaktoren

Die Abbildung 2 zeigt eine Auswahl von Wechselwirkungen, die zwischen den Resilienzfaktoren bestehen.

Demzufolge sind die Fähigkeit zur Selbst- und Fremdwahrnehmung sowie eine gute Selbststeuerungsfähigkeit Voraussetzungen zum Aufbau sozialer Kompetenzen. Selbststeuerung ist ebenfalls beim Problemlösen von Bedeutung – oft gilt es hierbei ruhig zu bleiben und einen «kühlen Kopf» zu bewahren. Ein hoher Selbstwert verbessert eine angemessene, vollständige Wahrnehmung von sich und anderen Personen; andererseits führt das erfolgreiche Lösen von Problemen oder der erfolgreiche Einsatz sozialer Kompetenzen im Kontakt mit anderen zu einer Erhöhung des Selbstwirksamkeitserlebens und zum Aufbau entsprechender Erwartungen. (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2015, S. 13)

Die Ausführungen zu den Zusammenhängen könnten noch weitergeführt werden. Für die Beantwortung der Forschungsfrage ist jedoch die allgemeine Einsicht von Bedeutung, dass die Resilienzfaktoren nicht unabhängig voneinander sind, obwohl es analytisch hilfreich wäre, sie getrennt zu betrachten.

2.7 Resilienzorientierte Präventionsprogramme

In der Regel sind unter Programmen zur Resilienzförderung Konzepte zu verstehen, welche die Stärkung von Schutzfaktoren (vgl. Kapitel 2.5.2) fokussieren. Sie lassen sich den präventiven Massnahmen und der Gesundheitsförderung zuordnen. Oft findet man sie auch unter dem Begriff «Lebenskompetenzförderung», da die zehn zentralen «life skills» der WHO (1994) sich in den Resilienzfaktoren teilweise wiederfinden. Lebenskompetenzprogramme zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie eine Palette an Fertigkeiten fördern und nicht einzelne Kompetenzen angehen. In der Literatur wird ebenfalls hervorgehoben, dass eine Resilienzförderung nicht einzelne Resilienzfaktoren fokussieren soll, sondern sich integriert auf personale und soziale Schutzfaktoren stützen soll (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2019, S. 64). Gemäss Daniel und Wassel (2002, zitiert nach ebd.), «die eine Arbeitshilfe zur Resilienzförderung für Kinder und Jugendliche entwickelt haben, sind drei Resilienz- und Entwicklungsbausteine zentral für Resilienzförderung: eine sichere Bindung, ein positives Selbstwertgefühl, das Gefühl der Selbstwirksamkeit.»

Es hat verschiedene Programme zur Förderung von Lebenskompetenzen auf dem Markt, die sich auf unterschiedliche Entwicklungsphasen spezialisiert haben. Nur wenige führen jedoch explizit eine Resilienzförderung als Ziel auf. Vielmehr fokussieren sie einzelne Resilienzfaktoren, wie z.B. die Stärkung der sozialen Kompetenzen. Ein weiterer Kritikpunkt besteht darin, dass nur bei wenigen Programmen ihre Effektivität belegt wurde (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2019, S. 65–66). Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, wie die Resilienz in der Grundschule gefördert werden kann. Darum werden exemplarisch zwei Programme für Kinder im Grundschulalter vorgestellt, wobei sie ebenfalls nur einzelne Faktoren in den Blick nehmen (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2019, S. 74–75).

Nachfolgend wird zuerst das Programm: «Grundschule macht stark! – Resilienzförderung in Grundschulen» und anschliessend das Programm «Fit und stark fürs Leben» vorgestellt.

«**Grundschule macht stark! – Resilienzförderung in Grundschulen**» PRiGS – Prävention und Resilienzförderung in Grundschulen (Fröhlich-Gildhoff, Becker & Fischer, 2012)

Dieses Programm sollte möglichst als Schulprogramm umgesetzt werden, da es im Sinne eines Spiralcurriculums aufgebaut ist. Es beinhaltet genau beschriebene Unterrichtseinheiten und weitere Anregungen zur Resilienzförderung für die Klassen eins bis vier. Das Programm setzt sich aus je zehn Einheiten zu 90 Minuten zusammen. Fokus in der ersten Klasse ist die Selbst- und Fremdwahrnehmung. In der zweiten Klasse steht die Stärkung der Selbstwirksamkeit im Zentrum. Einerseits auf der individuellen Ebene und andererseits auf der Ebene der Klasse, in Form des Klassenrates und dem Einrichten einer Wandzeitung. In der Klasse drei findet der Kurs als Kompaktblock an drei Tagen statt, wobei es möglichst ausserhalb der Schule, z.B. auf einer Hütte stattfinden soll. Während diesen «Hüttentagen» die sozialen Kompetenzen gefördert werden. In der vierten Klasse bildet die Förderung der Problemlösefähigkeit und der adaptiven Bewältigungskompetenz die Grundlage (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2019, S. 76–77).

Die **Ergebnisse der Evaluation** haben gezeigt, dass die Lehrpersonen bei den Kindern Entwicklungsfortschritte, wie z.B. «eine grössere Offenheit, ein (bei einigen Kindern) gestiegenes Selbstvertrauen, einen besseren Klassenzusammenhalt sowie verbesserte soziale Kompetenzen», beobachten konnten (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2019, S. 77–78). Zudem konnten positive Entwicklungen in den Skalen «Soziales Selbstkonzept» und «Selbstvertrauen» festgestellt werden. Als Nebeneffekt zeigte das Intelligenzscreening eine signifikante Zunahme der Rohwertergebnisse für die Durchführungsgruppe (ebd.). Die Autoren weisen auf die Problematik hin, dass mit dem Programm die Ressourcen und Stärken der Kinder gefördert werden sollten, jedoch stehen zum Erfassen der Ressourcen keine adäquaten Testverfahren zur Verfügung (vgl. Fröhlich-Gildhoff et al., 2012, S. 106).

Die Ergebnisse der Interventionsstudie bieten relevante Ansatzpunkte für die vorliegende Arbeit. Das Programm hatte zum Ziel die sechs zentralen Resilienzfaktoren zu fördern. Eine positive Entwicklung konnte konkret bei den sozialen Kompetenzen nachgewiesen werden, wobei dafür eine gute Selbst- und Fremdwahrnehmung, sowie Selbststeuerung nötig ist. Des Weiteren stellten die Lehrpersonen ein gesteigertes Selbstvertrauen fest, was den erweiterten Resilienzfaktoren (vgl. Kapitel 2.5) zugeordnet werden kann. Das bedeutet, dass das Zusammenwirken der Resilienzfaktoren auch hier eine Rolle spielte, denn Selbstwirksamkeit führt zu einer Erhöhung des Selbstwertes, was wiederum die Selbst- und Fremdwahrnehmung fördert (vgl. Kapitel 2.6).

Im Gegensatz zu diesem Programm, das für die erste bis vierte Klasse konzipiert ist, erstreckt sich das nachfolgend vorgestellte Programm über acht Schuljahre.

Fit und stark fürs Leben (Burow, 2010)

Das Programm ist gut etabliert und hat zum Ziel Gewalt, Aggressionen, Stress und Sucht präventiv anzugehen. Dafür werden acht Lebenskompetenzen von der ersten, bis zur achten Klasse, zu je 20 Unterrichtseinheiten a 60 bis 90 Minuten, gefördert: Selbstwahrnehmung/Selbstwertgefühl, Kommunikation, Umgang mit Stress und negativen Emotionen, kreatives und kritisches Denken, Entscheidungsfähigkeit, soziale Kompetenzen, Problemlösefähigkeit und Informationsvermittlung. Die eingesetzten Methoden sind Rollenspiele, Wahrnehmungsspiele, Einzel- und Partnerübungen und Entspannungsübungen.

Die **Ergebnisse der Evaluation** zeigen Unterschiede bei den jeweiligen Klassenstufen. In der 1./2. Klasse fand eine signifikante Verbesserung des aggressiven Verhaltens statt, während bei der 3./4. Klasse das ängstlich-depressive und delinquente Verhalten reduziert wurde. In der 5./6. Klasse fand ein Zuwachs der sozialen Kompetenzen statt. Zudem konnten suchtpreventive Effekte bezüglich des Rauchverhaltens nachgewiesen werden (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019, S. 75–76).

Für die vorliegende Arbeit können diese Ergebnisse bedeuten, dass bei den Kindern eine verbesserte Selbststeuerung und erhöhte soziale Kompetenz zu einem angepassten Verhalten führte und dadurch weniger aggressives Verhalten auftrat. Auch bei dieser Evaluation können wieder Wechselwirkungen der Resilienzfaktoren vermutet werden.

2.8 Zusammenfassung

Mit den folgenden Aussagen wird der theoretische Teil der Arbeit zusammenfassend abgeschlossen:

- Resilienz ist ein *dynamischer Anpassungs- und Entwicklungsprozess* und keine festgeschriebene Eigenschaft (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019, S. 9).
- Resilienz entwickelt sich aus einem *Zusammenspiel von Risiko- und Schutzfaktoren* (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 24).
- Resilienz verändert sich im Lauf des Lebens. Je nach *Entwicklungszeitpunkt*, wird Stress auf unterschiedliche Art und Weise erfahren und bewältigt (vgl. Masten, 2016, S. 269–270).
- Resilienz scheint die *Regel* zu sein, wenn Kinder Zugang zu den gewöhnlichen menschlichen Anpassungssystemen haben und wenn die Widrigkeiten das Reaktionsvermögen nicht übersteigen. Sie entspringt ganz gewöhnlichen Ressourcen und Prozessen (vgl. Masten, 2016, S. 266).
- *Kein Mensch ist unverwundbar*. Bei sehr starken Bedrohungen sinkt in der Regel die Anzahl der Kinder, denen es gut ergeht. Manche Umstände sind so unerträglich für die menschliche Entwicklung, dass Kinder daran zugrunde gehen (vgl. Masten, 2016, S. 269–270).
- Der Befund vieler Forscher zeigte relativ übereinstimmende Ergebnisse bezüglich der *zentralen Schutzfaktoren*, welche für eine erfolgreiche Bewältigung von Widrigkeiten von

Vorteil sind und die Entstehung von Resilienz fördern: *Personale Ressourcen* (kindbezogene Faktoren und Resilienzfaktoren) und *Soziale Ressourcen* (Schutzfaktoren innerhalb der Familie und im sozialen Umfeld) (vgl. Wustmann, 2018, S. 115–116).

- Der zentrale Schutzfaktor, ist eine stabile, wertschätzende, emotional warme Beziehung zu einer (erwachsenen) Bezugsperson (vgl. Kapitel 2.5.3).
- Zu den sechs elementaren und empirisch belegten Resilienzfaktoren zählen: Selbst- und Fremdwahrnehmung, Selbstwirksamkeit, Selbststeuerung, Soziale Kompetenz, Problemlösefähigkeit und adaptive Bewältigungskompetenz (vgl. Kapitel 2.5.4).
- Die Resilienzfaktoren sind *nicht unabhängig voneinander*, sie gehen *Wechselwirkungen* ein (vgl. Kapitel 2.6).
- *Resilienz kann gefördert werden*, indem die jeweils tangierten Systeme fokussiert, spezifische Fähigkeiten geübt und ein Vorrat an Kenntnissen und Ressourcen angelegt wird (ebd.).
- Es gibt nur wenige Programme, welche explizit eine Resilienzförderung zum Ziel haben. Oft fokussieren sie nur einzelne Resilienzfaktoren. Zudem ist die Effektivität nur bei wenigen Programmen belegt (vgl. Kapitel 2.7).

3 METHODE

Dieses Kapitel beinhaltet das methodische Vorgehen, welches die wissenschaftliche Beantwortung der Frage zum Ziel hat. Dafür müssen die, für das Thema, wichtigsten Theorien erschlossen werden, die Ergebnisse zusammenfassend dargestellt und kritisch gewürdigt werden. Diese Forschungsmethode entspricht einer Literatuarbeit (vgl. Hunziker, 2010, S. 46). Zunächst wird die Forschungsarbeit beschrieben und die gewählten Verfahren dargestellt und begründet.

3.1 Recherche und Literaturanalyse

Zur Beantwortung der Forschungsfrage bedarf es einer Methode, die es ermöglicht die Fachliteratur zu bündeln, zu strukturieren und die relevanten Informationen herauszufiltern. Auf diese Weise kann das Gütekriterium der Nachvollziehbarkeit, welches für alle wissenschaftlichen Arbeiten wichtig ist, in Anspruch genommen werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 126).

Da vielfältige Konzepte und Auffassungen in der Literatur zu finden sind, eignet sich eine Anlehnung an eine qualitative Inhaltsanalyse für diese Arbeit. Durch das Prinzip der fünf Schritte soll die Literaturrecherche, mithilfe eines Kriterienkatalogs, wichtige Erkenntnisse und Beispiele für die Förderung der Resilienzfaktoren offenlegen. Ferner wird die Literaturanalyse vor dem Experteninterview durchgeführt, damit offene Fragen, die nach dem Literaturstudium unbeantwortet bleiben, mithilfe des Expertenwissens aus dem Interview womöglich beantwortet werden können.

In der Regel basiert eine qualitative Inhaltsanalyse auf einem Fünf-Schritte-Prinzip (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 294–303). Die qualitative Inhaltsanalyse dient dieser Arbeit als Orientierung, wobei die Schritte angepasst und in eine andere Reihenfolge gebracht werden.

Da das Thema Resilienz weitläufig und schwierig zu erfassen ist, wurde ein umfassender Theorieteil verfasst. Darin wurden folgende Bereiche erläutert: Begriffsklärung, Stand der Forschung und Darstellung relevanter Studien, Konzept der Resilienz mit der Darstellung von Risiko- und Schutzfaktoren und deren Wechselwirkungen, sowie erste Förderhinweise auf der Basis der sechs empirisch belegten Resilienzfaktoren.

Diese *erste* fundierte Erfassung des Themas führte zur Bildung zweier **Kategorien**, welche als Suchraster helfen, die Auswahl des Datenmaterials einzuschränken:

- **Prinzipien**, welche als Leitgedanken (oder Bedingungen) für eine Förderung dienen und die personale und soziale Ebene miteinbeziehen (vgl. Kapitel 2.5.2).
- **Methoden**, welche eine Förderung der empirisch belegten Resilienzfaktoren auf der Grundlage der Förderaspekte von Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse (2019) ermöglichen (vgl. Kapitel 2.5.4).

Diese beiden Kategorien versprechen Antwortmöglichkeiten auf das «*Wie*» in der Forschungsfrage: Wie kann die Resilienz auf der Grundlage der sechs empirisch belegten Resilienzfaktoren im Unterricht der Primarschule gefördert werden? Die Kategorien konnten in dieser Arbeit in deduktiver Weise, d.h. schon vor dem Sichten des Materials, festgelegt werden. Kuckartz (2018) führt die Erklärung dafür aus: «Die Art und Weise der Kategorienbildung hängt in starkem Masse von der Forschungsfrage, der Zielsetzung der Forschung und dem Vorwissen ab, das bei den Forschenden über den Gegenstandsbereich der Forschung vorhanden ist. Je stärker die Theorieorientierung, je umfangreicher das Vorwissen, je gezielter die Fragen und je genauer die eventuell bereits vorhandenen Hypothesen, desto eher wird man bereits vor der Auswertung der erhobenen Daten Kategorien bilden können» (S. 63).

Im *zweiten Schritt* wurde eine Recherche durchgeführt, welche sich auf die beiden zuvor festgelegten Kategorien bezog. Um die Suche einzugrenzen wurden zu Beginn folgende **Kriterien** gesetzt:

- *Autor und Autorin*: Der Verfasser oder die Verfasserin wurden auf Google Scholar häufig zitiert oder im Handbuch Resilienzförderung (2011) portraitiert. Somit ist gewährleistet, dass die Inhalte wissenschaftlich relevant sind.
- *Aktualitätsgrad*: Um aktuelle Inhalte zu berücksichtigen, ist das Erscheinungsdatum nicht mehr als elf Jahre her (d.h. ab Jahrgang 2008).
- *Sprache*: Es wurden deutschsprachige Inhalte und Übersetzungen aus dem Englischen berücksichtigt.

- *Thema eingrenzen:* Um die Fragestellung beantworten zu können, ist die Eingrenzung der Zielgruppe auf Kinder im Grundschulalter sinnvoll.

Entlang der aufgelisteten Kriterien wurde das Netzwerk von Hochschulbibliotheken «Nebis» und die Internetseite «Google Scholar» für folgende Suchbegriffe genutzt:

Resilienz, Resilienzförderung, Förderung der Resilienzfaktoren, Selbst- und Fremdwahrnehmung, Selbststeuerung, Selbstregulation, exekutive Funktionen, adaptive Bewältigungskompetenz, Umgang mit Stress, Copingstrategien, Problemlösefähigkeit, Selbstwirksamkeit, Soziale Kompetenz, social skills

Göppel (vgl. Zander, 2011, S. 393) unterstreicht diese Strategie und verweist darauf, dass es viele Konzepte und Programme gibt, die den Begriff «Resilienz» gar nicht explizit im Titel führen, jedoch ähnliche Inhalte und Zielperspektiven haben.

Bei *Schritt drei* wurde Ordnung gemacht, indem die einzelnen Informationen den beiden Kategorien «Prinzipien» und «Methoden» zugeteilt wurden.

In einem *vierten Schritt* erfolgte die Analyse der geordneten Informationen: Sie wurden zusammengefasst, strukturiert und erläutert. In dieser Arbeit erfolgte dies, zur besseren Übersicht und Handhabbarkeit, auch in tabellarischer Form.

Im abschliessenden *fünften Schritt* erfolgte die Darstellung der Ergebnisse aus der Literaturanalyse in einem Bericht.

Das Experteninterview, das im nächsten Kapitel genauer beschrieben wird, wird in gleicher Form analysiert, wie die obigen Schritte *drei bis fünf*, wobei die Ergebnisse in Schritt fünf mit den Ergebnissen der Literaturanalyse zusammengeführt werden.

3.2 Leitfadeninterview mit einem Experten

Experteninterviews sind in den Sozialwissenschaften weit verbreitet und an zwei wichtige Merkmale geknüpft. Einerseits sind die Experten ein Medium, durch welche die Sozialwissenschaftlerin Wissen über einen sie interessierenden Sachverhalt erlangen will. Dabei ist nicht unbedingt die Expertin als Person zentral, sondern ihre Sicht auf die Prozesse. Andererseits haben die Expertinnen und Experten eine besondere Stellung in dem sozialen Kontext, der untersucht werden soll, was die Bedeutung ihres besonderen Wissens unterstreicht (vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 11–13).

Die mündliche Befragung einer Person, die sich mit dem Thema Resilienz auskennt, eignete sich für diese Arbeit. Einerseits, weil ein Experteninterview zusammen mit der Literaturanalyse eine Triangulation darstellt und zum anderen, weil offene Fragen, mithilfe eines Experten, geklärt werden können. Ziel der Datenerhebung ist es, die Fragestellung schlussendlich fundiert beantworten zu können, d.h. auf der Basis von theoretischen Erkenntnissen und auf dem Wissen und den Sichtweisen eines Experten.

Das Interview wurde in halbstrukturierter Form durchgeführt. Dadurch konnte der Fragekatalog dem Interviewpartner im Voraus zugestellt werden, damit er sich darauf vorbereiten konnte. Ein weiterer Vorteil ergibt sich durch die Möglichkeit, dass bei Unklarheiten zusätzlich nachgefragt werden kann (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 230–231).

3.2.1 Vorbereitung

In diesem Kapitel wird auf die Vorbereitung des Interviews eingegangen, wobei zuerst der Interviewpartner vorgestellt wird.

Auswahl des Interviewpartners

Über die Literatur und Publikationen zum Thema Resilienz wurde ein Experte gefunden, der für diese Arbeit interessant ist. Der erste Kontakt gelang über eine Emailanfrage.

Prof. Dr. phil. **Jürg Frick, ausgebildeter Lehrer, studierte Psychologie und Pädagogik**, ist Psychologe FSP und individualpsychologischer Berater SGIPA/AAI. Er unterrichtete als Lehrer, dann war er ab 1991 in der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen tätig. Von 2002 bis Ende 2016 war er Dozent und Berater an der PH Zürich. Seit seiner Emeritierung arbeitet er als freier Weiterbildner an verschiedenen Hochschulen und Volksschulen und als psychologischer Berater in eigener Praxis. Er hat diverse Fachartikel und Bücher geschrieben. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Gesundheit und Salutogenese, Burn-out und Burn-out-Prävention, Resilienz und Resilienzförderung, Ermutigung, Geschwisterbeziehungen, Elterngespräche führen, Verwöhnung sowie Bindung und Beziehungskompetenz.

Interviewleitfaden

Roos und Leutwyler (vgl. 2017, S. 227) weisen darauf hin, dass es schwierig ist ein wissenschaftliches Interview systematisch vorzubereiten, zielgerichtet und trotzdem mit der nötigen Offenheit zu führen und den gesamten Ablauf theoriegeleitet zu überprüfen.

Nach der Auseinandersetzung mit der Theorie und der Klärung des Forschungsinteresses wurden die Fragen schriftlich in einem Interviewleitfaden festgehalten. Der Leitfaden (vgl. Anhang) dient als roter Faden und Stütze während des Interviews. Er beinhaltet drei Schritte: Einstieg, Hauptteil und Abschluss (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 234–236). Gläser und Laudel (vgl. 2010, S. 142–144) heben den Vorteil hervor, dass der Interviewleitfaden nur als Gerüst dient und der Interviewerin dadurch die Entscheidungsfreiheit gibt, wann sie welche Frage stellen will. Dadurch kann ein natürlicher Gesprächsverlauf hergestellt werden, aus dem sich auch neue Themen ergeben können, die zur Beantwortung der Forschungsfrage relevant sind.

Pretest

Ziel eines Pretests ist die Überprüfung, ob die Fragen verständlich sind, die Person die erwarteten Antworten gibt und der zeitliche Rahmen stimmt (ebd.). Für die vorliegende Arbeit wurde auf die

Durchführung eines Pretests verzichtet, weil es schwierig gewesen wäre eine dem Interviewpartner ähnlichen Person zu finden. Zudem wurde dem Interviewpartner im Voraus der Fragekatalog zugesendet, was für das einzelne Interview dieser Arbeit als ausreichend beurteilt wurde.

3.2.2 Durchführung

Der Fragekatalog wurde einige Wochen vor dem Interview versendet, damit der Interviewpartner sich vorbereiten konnte. Das Interview fand bei Professor Frick zu Hause statt und hat etwa eine halbe Stunde gedauert. Mit seinem Einverständnis wurde das Interview auf einem Diktiergerät aufgenommen. Entsprechend den Ausführungen von Gläser und Laudel (2010) wurde darauf geachtet, aktiv zuzuhören, um den Inhalt der Antworten zu verstehen und einschätzen zu können, welche Informationen noch fehlen. Weiter ist es wichtig flexibel zu fragen, damit eine natürliche Gesprächssituation sichergestellt wird. Wenn etwas unklar ist oder nicht verstanden wurde, ist es wichtig nach einer Erklärung zu fragen. Interviewpartnerinnen und -partner neigen oft dazu ihre Ausführungen allgemein zu halten. Darum ist es von Bedeutung nach Details zu fragen. Kurze und eindeutige Nachfragen zu stellen, erleichtert die Rückkehr zum Leitfaden. Ein kompetenter Auftritt gibt dem Interviewpartner oder der -partnerin den Eindruck, dass die Antworten verstanden werden und es sich lohnt genaue Informationen zu geben. Die letzte wichtige Regel besteht darin Bewertungen zu vermeiden, weil sie beim Interviewpartner oder -partnerin ein Anpassungsverhalten oder ein Widerspruchsverhalten auslösen können (vgl. S. 172-177). Weiter wurde der Hinweis von Roos und Leutwyler (2017) befolgt. Sie weisen darauf hin, dass nach Abschluss des offiziellen Interviews oft spannende Gespräche entstehen. Weil das Aufnahmegerät dann nicht mehr aufzeichnet, ist es von Bedeutung, dass die Interviewerin unmittelbar nach der Befragung, relevante Eindrücke und weniger zentrale Erkenntnisse notiert (vgl. S. 239-241).

3.2.3 Auswertung

Damit die mündlichen Daten analysiert werden konnten, wurde das Interview am Tag nach der Durchführung transkribiert. Dafür wurde die Transkriptionssoftware f4 verwendet. Für teilstrukturierte Interviews, bei denen der Sinngehalt im Vordergrund steht, wird eine geglättete Transkription empfohlen. Dabei wurde generell wörtlich verschriftlicht, wobei Seufzer und Ähnliches ausgemerzt wurden (ebd.). Ausführungen in Schweizerdeutsch wurden auch lautgetreu verschriftlicht, weil dadurch deutlich wird, dass es ein konkretes Beispiel aus der Lebenswelt ist.

Folgende Transkriptionsregeln wurden angewendet:

- Akustisch unverständlicher Ausdruck: (?)
- Schrift: Arial
- Schriftgrad: 11
- Zeilenabstand: 1.5, ein Wechsel zwischen den Personen wird durch eine Abstandzeile markiert

Für die Auswertung wurde das transkribierte Interview mithilfe der beiden Kategorien aus der Literaturanalyse, «Prinzipien» und «Methoden», analysiert. Dabei war es wichtig vor allem die drei Prinzipien aufzuschlüsseln, damit ihnen Textstellen aus dem Interview zugeordnet werden konnten. Nach dem Interview zeigte sich, dass die Bedeutung der Lehrperson als zentrale soziale Ressource deutlich hervorsticht. Aus diesem Grund wurde die Rolle der Lehrperson bei den Ergebnissen, neben den Prinzipien und Methoden für sich aufgeführt.

4 ERGEBNISSE

In diesem Kapitel werden die Resultate aus der Literaturanalyse mit der Analyse des Interviews zusammengeführt und anhand der Kategorien «Prinzipien für eine Resilienzförderung», «Resilienzförderung auf sozialer Ebene: Bedeutung der Lehrperson» und «Resilienzförderung auf individueller Ebene: Methoden» dargestellt (vgl. Anhang Kategorienraster).

Bevor auf die Ergebnisse eingegangen wird, ist es wichtig nochmals den Einflussbereich der Bildungsinstitutionen hervorzuheben. Bei den personalen Ressourcen kann die Schule keinen Einfluss auf die kindbezogenen Faktoren nehmen, weil sie angeboren sind. Anders ist es bei den Resilienzfaktoren, welche sowohl die personalen als auch die sozialen Ressourcen betreffen (vgl. Kapitel 2.5.2) und in diesem Kapitel ausgeführt werden.

4.1 Prinzipien für eine Resilienzförderung

Aus der Literaturanalyse zur aktuellen Forschung und nachhaltigen Förderprogrammen, wurden drei Prinzipien herausgefiltert, welche Leitideen für eine Förderung der Resilienz darstellen.

Der positive Effekt ist umso höher, je mehr Ebenen mit einbezogen werden

Es bieten sich verschiedene Möglichkeiten, um das Kind auf möglichst vielen Ebenen in der Resilienz zu stärken, beispielsweise indem die Eltern direkt unterstützt werden, direkt mit den Kindern gearbeitet wird und eine Fortbildung der Fachpersonen stattfindet (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019, S. 85–86). Dies lässt sich darauf zurückführen, dass es sich bei der Resilienz um eine komplexe Kind-Umwelt-Interaktion handelt, bei der Wechselwirkungen zwischen Risiko- und Schutzfaktoren eingegangen werden (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 9).

Abbildung 3. Multimodales Vorgehen im Setting-Ansatz (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 83)

Die Abbildung 3 zeigt eine Möglichkeit eines Mehrebenen-Ansatzes, der (1) eine Qualifizierung der pädagogischen Fachkräfte, (2) eine gezielte Förderung der Resilienzfaktoren auf der Ebene der Kinder, (3) die Möglichkeit die Eltern durch einen niederschweligen Zugang zu erreichen und (4) einen Aufbau institutioneller Netzwerke zum Ziel hat (ebd.).

Wustmann (2018) verweist auf Erziehungs- bzw. Handlungsstrategien, wie in der unmittelbaren Interaktion mit dem Kind, entscheidende Kompetenzen bzw. Resilienzfaktoren gestärkt werden können. Dabei werden alle Erwachsenen, die an der Erziehung von Kindern beteiligt sind, angesprochen:

Jeder Erziehende kann mit seinem Handeln im alltäglichen Umfeld dazu beitragen, dass das Kind Vertrauen in die eigene Kraft und in die eigenen Fähigkeiten gewinnt, dass es sich selbst als wertvoll erlebt und dass es durch seine eigenen Handlungen Veränderungen bewirkt. Hinter dieser Betonung steht die Absicht, bei Eltern und Erziehungspersonen, Reflexions- und Veränderungsprozesse anzuregen und zu unterstützen – und zwar in folgender Hinsicht: An welchen Punkten lässt sich zukünftig in der eigenen erzieherischen Praxis sowie dem eigenen erzieherischen Verhalten (noch) stärker ansetzen, um Kinder in der Entwicklung dieser wichtigen Lebenskompetenzen zu unterstützen? Wie trage ich mit meinem erzieherischen Verhalten z.B. dazu bei, dass das Kind Verantwortung für sich und sein Handeln übernimmt und Problemlösefähigkeiten entwickelt? Wie fördere ich die Kontrollüberzeugung des Kindes? (S. 133-134)

Die nachfolgende Tabelle zeigt, wie jede Erziehungsperson in der Interaktion mit dem Kind resiliente Verhaltensweisen fördern kann.

Tabelle 3 Erziehungsmaxime zur Förderung von Resilienz in der Erzieher-Kind-Interaktion (Wustmann, 2018, S. 134–135)

Resiliente Verhaltensweisen können gefördert werden, indem man...	Förderung von
...realistische, altersangemessene Erwartungen an das Kind stellt.	Selbstwirksamkeits-, Kontrollüberzeugung
...dem Kind Verantwortung überträgt.	Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, Selbstvertrauen, Selbstmanagement
...das Kind in Entscheidungsprozesse einbezieht.	Selbstwirksamkeit, Kontrollüberzeugung
...dem Kind eine anregungsreiche Umgebung anbietet und Situationen bereitstellt, in denen das Kind selbst aktiv werden kann.	Explorationsverhalten, Selbstwirksamkeit
...dem Kind zu Erfolgserlebnissen verhilft.	Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, Selbstvertrauen, Kontrollüberzeugung
...dem Kind keine vorgefertigten Lösungen anbietet (vorschnelle Hilfeleistungen vermeidet).	Problemlösefähigkeit, Verantwortungsübernahme, Selbstwirksamkeitsüberzeugungen
...das Kind bedingungslos wertschätzt und akzeptiert.	Selbstwertgefühl, Geborgenheit
...dem Kind Aufmerksamkeit schenkt (aktives Interesse an den Aktivitäten des Kindes zeigt; sich für das Kind Zeit nimmt).	Selbstwertgefühl, Selbstsicherheit
...dem Kind konstruktives Feedback gibt (das Kind konstruktiv lobt und kritisiert).	positiver Selbsteinschätzung, Selbstwertgefühl
...dem Kind dabei hilft, eigene Stärken und Schwächen zu erkennen.	positiver Selbsteinschätzung, Selbstvertrauen
...dem Kind hilft, Interessen und Hobbys zu entwickeln.	Selbstwertgefühl
...Routine in den Lebensalltag des Kindes bringt.	Selbstmanagement, Selbstsicherheit
...dem Kind hilft soziale Beziehungen aufzubauen.	sozialer Perspektivenübernahme, Kooperations- und Kontaktfähigkeit
...dem Kind hilft, sich erreichbare Ziele zu setzen.	Kontrollüberzeugung, Zielorientierung, Durchhaltevermögen
...das Kind nicht vor Anforderungssituationen bewahrt.	Problemlösefähigkeit, Mobilisierung sozialer Unterstützung
...das Kind ermutigt, seine Gefühle zu benennen und auszudrücken.	Gefühlsregulation, Impulskontrolle
...dem Kind Zukunftsglauben vermittelt.	Optimismus, Zuversicht
...das Kind ermutigt, positiv und konstruktiv zu denken.	Optimismus, Zuversicht
...ein «resilientes» Vorbild ist (dabei aber authentisch bleibt).	Effektiven Bewältigungsstrategien

Wustmann (2018) weist bezüglich Elternkompetenzen darauf hin, dass die Anforderungen an die Elternrolle in den letzten Jahrzehnten generell stark angestiegen sind. Traditionelle Erziehungsvorstellungen, wie die eigene Erziehung erlebt wurde, sind oft nicht mehr geeignet. Dies kann Verunsicherungen hervorrufen. Die unzähligen Erziehungsratgeber auf dem Markt, sind bei

Orientierungslosigkeit oft auch keine Hilfe. Darum sei es angezeigt, Eltern frühzeitig und kontinuierlich in ihrer Erziehungsverantwortung zu unterstützen, weil ein positives Elternverhalten entsprechend zur Entwicklung von Resilienz beiträgt (136-137).

Frick erwähnte im Interview noch einen anderen Aspekt bezüglich der Elternzusammenarbeit und deutete darauf hin, dass Eltern unbedingt viel stärker einbezogen werden müssten, denn sie hätten die Kinder wesentlich geprägt und ihnen bewusst und unbewusst Haltungen vermittelt. Zudem betonte er, dass man in der Schule eine grössere Wirkung erzielen könnte, wenn die Eltern im besten Fall am gleichen Strick ziehen würden.

Also wenn sie ein Kind zu Hause haben und das von den Eltern hört: «Du bisch blöd, oder das chasch du nöd, oder mier sind do nöd begabt, oder du dörfsch nur sechser hebringä, susch muesch gar nöd hei cho!» Dann sind das Vorgaben, die für Kinder erschwerend sind und für Sie als Lehrperson auch hemmend sind. Also denke ich, wäre es sehr wichtig, dass man mit Eltern über solche Dinge spricht. Wie sie zum Beispiel das Kind sehen, wie sie zu dieser Meinung kommen, dass man ihnen unter Umständen sagt, dass man das etwas anders sieht und dass es vielleicht wichtig wäre, dass sie ihre Meinung hinterfragen. Zum Beispiel, weil das ja für den Schulerfolg und die Lebenszufriedenheit des Kindes wichtig ist. Die Einflussquelle Eltern müsste man aus meiner Sicht viel viel mehr in der Schule anzapfen und ich staune, dass das heute fast kein Thema ist. Weil man auch hier sehr sehr viel Geld sparen könnte. Wir haben so viele Kinder heute, die Therapien brauchen, die Unterstützung brauchen. (...) Aber ich glaube hier müsste man viel mehr machen. Zum Beispiel auch Elternanlaufstellen. Wir haben jetzt mittlerweile Schulsozialarbeiter. Es hat lange gebraucht, aber man müsste Anlaufstellen, auch in Schulen, wo Eltern hingehen können und unkompliziert mit Beratung, mit Angeboten. Die Schulleitungen müssten viel mehr Zeit haben auch für Elterngespräche, vor allem auch bei schwierigen Eltern. Die Schulbehörden müssten hier viel mehr Ressourcen sprechen und selber auch hinstehen, Präsenz markieren. Viele Behörden wollen es Eltern nur Recht machen. (Frick 2020, vgl. Anhang 2, 24)

Für die Nachhaltigkeit ist die Verankerung in den Alltag und die kontinuierliche Verbindung mit ihrer Lebenswelt entscheidend.

Einerseits kann dies durch die Integration in den täglichen oder wöchentlichen Schulunterricht und andererseits durch Inhalte, die sie eigenständig zu Hause, bei den Eltern, anwenden können, sichergestellt werden (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019, S. 85–86). Die Förderung der Resilienzfaktoren unterstützt die erfolgreiche Bewältigung von Krisensituationen, Entwicklungsaufgaben und kritischen Alltagssituationen (vgl. Kapitel 2.4). Diese drei Umstände können im alltäglichen Leben eines Kindes auftreten. Gleichzeitig bildet der kindliche Alltag Möglichkeiten die Resilienzfaktoren zu stärken, indem wichtige Erfahrungen gemacht werden, das Kind sich als selbstwirksam erlebt, seine Problemlösefähigkeit erweitert usw. (vgl. Tabelle 3). Auch Masten (2016) hebt die Bedeutung einer alltäglichen Förderung hervor: «Die Ziele der Schule

überlappen sich grösstenteils mit denen von Programmen zur Resilienzförderung, weil sich Pädagogik auf die Entstehung von Kompetenz und Anpassungsfähigkeit konzentriert, auf der auch Resilienzfähigkeit und Erfolg bei Entwicklungsaufgaben basieren» (S. 226).

Frick zeigte im Interview an konkreten Beispielen auf, wie die Lehrperson oder erwachsene Bezugspersonen, in alltäglichen Situationen der Lebenswelt der Kinder, reagieren können, damit das Kind einen Sinn darin erkennen und daran wachsen kann.

Aber sie (die Lehrperson) ist eigentlich im Alltag, in jeder Situation, jeder Stunde kann sie ein Stück weit einen Einfluss nehmen. Das überlegt man sich ja nicht immer bewusst, aber es findet eigentlich permanent statt. Und eben vor allem, wenn ein Kind Schwierigkeiten hat. Oder, ein Kind wird nicht eingeladen beim Geburtstag. Wie reagiere ich als Lehrperson? Und das ist die Frage! Sage ich einfach: «Ja, das ist halt so.» oder «Ja, du bist selber schuld.» oder «Weisst du, man wird nicht immer eingeladen. Manchmal kann man nicht alle einladen oder hast du dann andere auch schon nicht eingeladen?» Also, Sie sehen hier an unzähligen kleinen Situationen, lernen Kinder dann, wie sie mit solchen Situationen umgehen können. (Frick 2020, vgl. Anhang 2, 6)

Eine Haltung, welche die Stärken und Ressourcen der Beteiligten in den Blick nimmt und Kinder als aktive Bewältiger ihres Lebens wahrnimmt ist eminent.

Bekommen die Kinder ein Feedback zu ihren Stärken und Fähigkeiten, fördert es den Aus- und Aufbau von Selbstwirksamkeitsüberzeugungen (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019, S. 85–86).

Wustmann (2018) hebt diesen Leitgedanken besonders hervor:

Jedes einzelne Kind besitzt besondere Talente und Fähigkeiten – diese spezifischen Kompetenzbereiche und kreativen Potentiale zu identifizieren und im Alltag immer wieder zu verstärken sowie das Kind dazu anzuregen, sie selbst als solche wahrzunehmen, bilden (...) die grundlegenden resilienzfördernden Maxime. Zu häufig und zu schnell neigen wir Erwachsene noch dazu, unseren Blick zuerst darauf zu lenken, was ein Kind nicht kann und wo die Schwächen bzw. Defizite dieses Kindes liegen, bevor wir darauf achten, welche enormen Fähigkeiten und Potentiale dieses Kind besitzt. (S. 151)

Frick betonte im Interview anhand von zwei konkreten Beispielen, dass eine ressourcenorientierte Grundhaltung der Lehrperson entscheidend dazu beiträgt, wie das Kind bestärkt lernen kann.

Es gibt Kinder, die bekommen ein Blatt und sagen: «Chum i nöd drus!» «Ja, wo chunsch nöd drus?» «Bi däm Blatt.» «Ja, was isch dän gfröget?» «Aha!». Dann schauen sie. Sie lesen es. Sie kommen immer noch nicht draus. Und sie haben so eine Grundhaltung, ...da sind wir wieder bei der Selbstwahrnehmung: «Ich kann das sowieso nicht, das ist zu schwierig für mich!» und wenn man hier als Lehrperson dann denkt: «Ja, der ist zu faul oder der kann das nicht.» Dann bestärkt man das Kind in dieser Schwäche oder man sagt: «Ja nein, also komm, lies das noch einmal durch. Was ist genau gefragt? Diese Rechnung, gut, und was kannst du schon bei dieser Rechnung? Beginne einmal!» Und dann beginnt es und nach kurzer Zeit geht es nicht mehr weiter. Und jetzt: «Also gut! Wie

weit bist du gekommen? Gut, das ist richtig, dieser Schritt. Aha, da hast du das überlegt. Ist eine Idee, aber schau hier ging's in diese Richtung weiter.» Und dann wird das Problem aufgeteilt und auch verkleinert und der Berg, den man nicht bewältigen kann, wird in Teilberge zerlegt. Und dann lernt das Kind: «Aha, ein Teil kann man. Ein Teil geht nicht. Ein Teil muss ich mehr üben. Ein Teil kann ich vielleicht den Nachbarn fragen. Aber es ist nicht ein unbewältigbares Problem. Und da kann man sehr vieles dann sehr gut erklären, anschaulich erklären, beispielhaft erklären. Schüler dann auch bestärken, eben: «Jetzt hast du es geschafft, super! Bleib dran!» Kleine Erfolge sehen, nicht denken: «Wenn er immer so schön wür schribä.» «Jetzt häs ch super gschribä! Schön, lueg amal.» «Ja, aber ich bi z'langsam!» «Ja, du bist langsam, aber dafür schön. Mit der Zeit wirst du schön schreiben und schneller schreiben.» Also, wie geht man auf diese Eindrücke und Äusserungen der Kinder ein? Es ist wieder: Man kann nicht, nicht kommunizieren. Und das hat sehr stark mit der Grundhaltung der Lehrperson zu tun. Wie sie Lernen sieht, wie sie Schwierigkeiten sieht, wie sie Schülerinnen sieht. (Frick 2020, vgl. Anhang 2, 16)

Ich habe zum Beispiel vor einigen Monaten, nein es ist ein Jahr her, habe ich mit einem Schwimmlehrer zu tun gehabt. Der hat mir an einem Kurs an der PH Goldau erzählt, er hätte eine Schülerin, die schlecht im Schwimmen sei. Er probiert, macht, hilft ihr, aber sie ist einfach schlecht. Dann hat er erzählt, ...da hat er irgendwie gemerkt, aber diese Schülerin ist, also schlecht, also immer knapp eine vier oder so. Aber er hat gemerkt, die kommt immer in den Schwimmunterricht. Dann hat er mit ihr gesprochen, ihr gesagt: «Schau einmal, ich weiss du bist, ...wir wissen das, du bist jetzt nicht gerade bei der Spitze, aber etwas muss ich dir sagen. Du kommst immer in den Unterricht und das ist ganz wichtig, weil im Leben geht es darum dranzubleiben, durchzuhalten. Und das ist eine Stärke, die du hast, die ganz wichtig fürs Leben ist.» Und diese Schülerin hätte dann so kurz leicht gelächelt und sie ist weiterhin regelmässig gekommen. Sie wurde nicht viel besser, aber er hat diese Fähigkeit gewürdigt, dass sie dranbleibt. Und ich habe das ein wunderschönes Beispiel gefunden, also dass man auch in Situationen, die vielleicht gar nicht so erfolgreich für ein Kind sind, aber dass man solche Faktoren würdigt. Vielleicht sagt dann ein Kind: «Ja, das nützt mir nichts! Schwimmen ist kein Leistungsfach.» Dann kann man sagen: «Ja, aber das ganze Leben ist letztlich Schwimmen und du hast diese Fähigkeit entwickelt, was viele nicht entwickelt haben. Und das ist toll!» Und wenn man dann zu einer solchen Schülerin eine gute Beziehung hat, dann wirkt das als Depotspritze, im besten Fall wird die das nicht mehr vergessen. Also von dort her, es gibt kein Fach, das diese Chance nicht bietet. Es hängt wirklich mehr von den Personen ab. Und natürlich, wenn man ein Kind nur eine Stunde pro Woche, ein Musiklehrer, oder eine halbe Stunde Klavierstundeunterricht, dann ist das etwas eingeschränkter. Aber auch dort hat man Möglichkeiten. Man muss sie einfach packen, soweit man eben kann. (Frick 2020, vgl. Anhang 2, 12)

4.2 Resilienzförderung auf sozialer Ebene: Bedeutung der Lehrperson

Die Rolle der Lehrperson wird, wie bereits erwähnt, separat und nicht mit den anderen drei Prinzipien aufgeführt, weil sowohl aus der Literatur als auch aus dem Interview hervorgeht, dass dieser Faktor zentral ist für die Stärkung der Resilienz. Bereits in der Tabelle 1 (vgl. Kapitel 2.5.2) wurde ersichtlich, dass im Bereich der sozialen Ressourcen in den Bildungsinstitutionen sieben Faktoren vor allem von der Lehrperson abhängig sind, z.B. die positive Verstärkung der Leistungen und die Anstrengungsbereitschaft des Kindes.

Nur, wenn sich die Lehrpersonen selbst wohl fühlen, können sie wirklich stabilisierend und ressourcenstärkend den Kindern begegnen und diese in ihrem seelischen Wohlbefinden und ihren Bewältigungsfähigkeiten unterstützen (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 11–12).

Frick verwies im Interview auf die Faktoren von Antonovsky: Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit, die parallel zur Resilienzforschung entwickelt wurden. Er zeigt auf, welche Rolle die Sinnhaftigkeit auch für Lehrpersonen haben kann und wie sie dabei helfen kann eine schwierige Situation durchzustehen, indem der Erfahrung eine Bedeutung gegeben werden kann.

Aber zum Beispiel die Faktoren von Antonovsky, die ja so parallel zur Resilienzforschung entwickelt wurden: Verstehbarkeit, Handhabbarkeit, Sinnhaftigkeit. Zum Beispiel Sinnhaftigkeit ist ein Faktor, der sehr wichtig sein kann, der übrigens auch empirisch belegt wurde. Also, zum Beispiel gerade für Lehrpersonen ist das extrem wichtig. Wenn sie eine schwierige Situation haben und sie sehen einen Sinn in dieser Situation. «Ich habe eine schwierige Klasse. Der Sinn dieser Klasse oder dieser Schüler besteht vielleicht darin, dass ich meine Kompetenzen erweitere. Das ist ein Training für mich, das ich nicht bestellt habe, das nicht angenehm ist. Aber ich habe das jetzt und ich mache etwas daraus.» Und dann ist die Sinnhaftigkeit extrem wichtig. Ich weiss dann, wofür ich das mache. Warum ich auch darunter leide, vielleicht ein Stück weit, aber es bringt mich weiter. Und viele Menschen, die ja Schwierigkeiten bewältigt haben, haben genau diese Erfahrung gemacht, dass sie durchgehalten haben, weil sie eben auch, neben diesen Faktoren, die hier genannt werden, irgendwo einen Sinn oder eine Bedeutung darin gesehen haben. Und das scheint mir wichtig. (Frick 2020, vgl. Anhang 2, 10)

Die Suche nach einem Sinn kann somit wesentlich dazu beitragen, dass die Lehrperson sich wohlfühlt und so eine günstige Wirkung auf die Kinder hat. Des Weiteren wurde bei den Ausführungen zur stärken- und ressourcenorientierten Haltung bereits dargelegt, welche Bedeutung das Denken und Kommunizieren der Lehrperson hat.

Wustmann (2018) verweist auf ein wertschätzendes Klima, das dem Kind Wärme, Respekt und Akzeptanz entgegenbringt und eine positive Verstärkung der Leistungen und Anstrengungsbereitschaft des Kindes ermöglicht (vgl. Tabelle 1, Kapitel 2.5.2). Für eine Förderung der Resilienz bedeutet dies, dass die Lehrperson eine sensitive Haltung einnehmen muss, um die

Bindungsqualität, die Erziehungsqualität und die soziale Unterstützung verbessern zu können (vgl. Kapitel 2.5.4).

Zu den stärksten Anpassungsmotoren in der menschlichen Entwicklung gehört die Motivation, die im Zusammenhang mit Selbstwirksamkeit entsteht und mit der Lust, Dinge zu meistern. Lehrer und andere Erwachsene an der Schule sind auch deswegen wichtig, weil sie dafür sorgen, dass Kinder sich bei ihren wichtigsten Entwicklungsaufgaben als erfolgreich erleben und sie gleichzeitig zum Lernen und zur Bewältigung von Herausforderungen anregen. Infolgedessen beeinflussen sie auch deren Selbstwirksamkeit und Leistungsmotivation. Die Kunst des Unterrichts besteht u.a. auch darin, dass man auf die Erfahrungen jedes Kindes individuell eingeht und Schwierigkeiten optimal durch Hilfestellungen ausgleicht, sodass die Kinder nicht nur Fähigkeiten erlernen, sondern sich auch als Handelnde empfinden. Zu viel Hilfestellung kann dem Selbstvertrauen schaden, zu wenig eine Niederlage herbeiführen oder demoralisieren. (Masten 2016, S. 218)

Kindern und Jugendlichen sollen deshalb auf allen Ebenen und in allen Bereichen so weit wie möglich das Gefühl und die Erfahrung ermöglicht werden, einer Sache nicht hilflos ausgeliefert zu sein, akzeptiert zu sein, immer etwas aktiv tun zu können, auch wenn dies in einer bestimmten Situation wenig sein kann. Einen zentralen Ansatzpunkt dazu sehe ich in der richtigen Ermutigung ...: Kinder und Jugendliche zu unterstützen, sie zur angemessenen Anstrengung und Beharrlichkeit anzuregen, ihnen so viel Mut einzuflößen, dass sie sich selbst ermutigen können und an sich glauben. (Frick, 2019, S. 135)

Die drei vorgestellten Studien: Kauai-Längsschnittstudie, Mannheimer Risikokinderstudie und Bielefelder Invulnerabilitätsstudie führten alle zum Ergebnis, dass das resiliente Verhalten auf protektive Faktoren, wie z.B. verlässliche Bezugspersonen zurückzuführen ist (vgl. Kapitel 2.2, Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 10)

Vielmehr handelt es sich dabei um ein sehr umfassendes Konzept, das mit den grundlegenden Haltungen des Menschen sich selbst, seinen Mitmenschen, seiner Vergangenheit und seiner Zukunft gegenüber zu tun hat. Es geht dabei um so basale Aspekte wie um die Überzeugung, als Person etwas wert zu sein, um das Zutrauen, durch eigene Anstrengung in der Welt etwas zum Positiven wenden zu können, um das Gefühl von Sinn und Zusammenhang in der eigenen Lebensgeschichte, um die Gabe, sich durch Enttäuschungen nicht entmutigen und verbittern zu lassen, aggressive Impulse kontrollieren und negative Emotionen regulieren zu können, um die Fähigkeit, mit anderen Menschen verträglich auszukommen, darum Nähe und Distanz in Beziehungen angemessen auszubalancieren, Empathie für die Lage des anderen aufzubringen und sich doch nicht von dessen Ansprüchen völlig vereinnahmen zu lassen. Es geht um die Fähigkeit, dem negativen Gruppendruck devianter Peergroups zu widerstehen und für sich selbst Nischen positiver Interessen und förderlicher Beziehungen aufzubauen. Es geht um Hartnäckigkeit und Ausdauer in der Verfolgung eigener Ziele, um die Kunst, die eigenen Möglichkeiten realistisch einzuschätzen und die gegebenen Chancen beherzt wahrzunehmen etc., etc. (Zander, 2011, S. 392)

Frick verweist auf die Forschung, die belegt, dass die Lehrpersonen einen grossen Einfluss haben und betont aber auch, dass sie nicht allein verantwortlich sind für die Resilienzförderung. Den Einfluss der Lehrperson verbindet er sowohl mit der Folgerung, dass man nicht nicht kommunizieren kann und, dass die Lehrperson immer einen Einfluss auf die Kinder hat, einen günstigen oder ungünstigen. Besonders hervorgehoben wird die Bedeutung der Lehrpersonen für Kinder in schwierigen Situationen und es wird darauf verwiesen, dass je jünger ein Kind ist, die Wirkung der Lehrpersonen noch umso stärker ist.

Also gut, das ist nicht nur meine persönliche Meinung, wenn ich jetzt eine Antwort gebe, sondern das wissen wir auch aus der Forschung, also Lehrpersonen haben einen grossen Einfluss. Sie sind nicht allein verantwortlich für die Resilienzförderung. So wie sie nicht, nicht kommunizieren können. Das kennen Sie von Watzlawick, Axiom minds. Man kann nicht, nicht kommunizieren. So ist es auch bezüglich der Resilienz. Was Sie als Lehrperson tun, hat einen Einfluss auf die Kinder. Einen günstigen, einen schützenden oder einen ungünstigen. Von dort her hat die Lehrperson eine wichtige Rolle. Vor allem je schwieriger es die Kinder haben, desto wichtiger sind die Lehrpersonen. Das ist auch etwas was ganz wichtig ist. Natürlich, je jünger, dass die Schülerinnen und Schüler sind, desto stärker sind sie auch noch auf die Lehrperson ausgerichtet. Also von dort her haben Sie als Kindergärtnerin eine enorme Wirkung und vielleicht als Seklehrer auch noch, aber möglicherweise ist der Einfluss dann im Schnitt etwas geringer. (Frick 2020, vgl. Anhang 2, 4)

Bezüglich des Wohlbefindens der Lehrpersonen betonte Frick im Interview auch, wie wichtig es ist, dass die Schulbehörden die Lehrpersonen unterstützen und nicht nur darauf schauen, dass es für die Eltern günstig ist.

Viele Behörden wollen es Eltern nur Recht machen. Ich erlebe es hier an dieser Seeseite. Das ist nicht zum Zuschauen. Eltern sind Kunden, die Leistungen einfordern. Sie gehen nicht an den Elternmorgen, hat mir eine Heilpädagogin erzählt. Sie ist am Elternmorgen. Dann sieht sie eine Mutter. Sie sagt: «Ah grüezi, Sie sind d'Muetter vom so wie so.» «Nei, ich bi d'Nanny.» Die Mutter hat keine Zeit. Die Mutter geht in dieser Zeit ins Tennis. Das wäre für mich ein Fall, wo die Schule hinstehen müsste. Und das lässt man laufen. Die Eltern fühlen sich nicht verantwortlich. Sie schicken die Nanny. Aber sie reklamieren dann, wenn das Kind Probleme hat. «Sie müend's meh förderä!» Und das sind Dinge, die nicht Einzelfälle sind, sondern die heute sehr verbreitet sind. Und das zerstört letztlich die Resilienz der Lehrpersonen. Sehr viele Lehrpersonen künden dann. Ich kenne hier Gemeinden, die finden keine Heilpädagogen. Nicht nur, weil es wenig Heilpädagogen gibt, sondern weil die Schule den Ruf hat, da werden die Leute verheizt. Die Eltern fordern und tun und machen, schwierige Schüler... und die Schulbehörden stützen die Leute nicht. (Frick 2020, vgl. Anhang 2, 24)

4.3 Resilienzförderung auf individueller Ebene: Fördermethoden

Im Verlauf des Schreibprozesses dieser Arbeit, hat sich immer mehr gezeigt, dass es bei der Stärkung der Resilienz nicht auf jeden einzelnen Faktor ankommt, sondern vielmehr auf die Wechselwirkungen und die Kombinationen der Faktoren. Aus diesem Grund wurden sieben Möglichkeiten ausgewählt, wie die Resilienz, orientiert an den zuvor zusammengefassten Prinzipien, im Kontext Schule gefördert werden kann. Die Bedeutung des Vorgehens hebt Fischer hervor: «Eine resilienz- und ressourcenförderliche Pädagogik kann sich nicht in punktuellen Aktivitäten erschöpfen. Sie umfasst vielmehr Bereiche einer Bildungseinrichtung und steht in Abhängigkeit einer ermutigenden und wertschätzenden Beziehung» (zitiert nach Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 96).

Nachfolgend werden die sieben Methoden dargestellt, die in der Literatur gehäuft thematisiert wurden. Zum Resilienzfaktor, der mit der entsprechenden Methode besonders stark gefördert wird, werden zusätzliche Erkenntnisse aus der Theorie ausgeführt. Die Reihenfolge der nachfolgend aufgeführten «Fördermethoden» steht nicht im Zusammenhang mit der Wichtigkeit. Weitere Beispiele und Möglichkeiten zur Förderung der einzelnen Resilienzfaktoren befinden sich in der Zusammenstellung im Anhang und sollen als Ideensammlung dienen.

Förderung durch Sport und Bewegung

Obwohl Bewegung von wichtiger und vielseitiger Bedeutung ist, wird es in der Schule noch immer häufig auf die Förderung der motorischen Entwicklung reduziert. Oft wird ausser Acht gelassen, dass Bewegungs- und Spielsituationen vielfältige kognitive und soziale Lerngelegenheiten bieten und der positiven Selbsterfahrung dienen. Studien (u.a. des Transfer Zentrum für Neurowissenschaften und Lernen - ZNL) haben belegt, dass neben dem Erleben von eigenen Fähigkeiten, Kinder ihre Grenzen erfahren, eine realistische Selbsteinschätzung entwickeln und wichtige soziale Kompetenzen aufbauen. Neben dem aktivierenden Effekt führt Bewegung auch zu Stressabbau, indem sie beruhigt und ausgleicht (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 40–41).

Regelmässige Bewegung und Sport sorgen dafür, dass die Konzentration der Botenstoffe im Gleichgewicht bleibt. Mit der richtigen Menge an Botenstoffen im gesamten Gehirn und im Besonderen im Frontalhirn fällt es leichter, Denkprozesse zu steuern und unsere Emotionen zu regulieren. So verbessern sich u.a. Konzentration, Aufmerksamkeit, Stressverarbeitung und Motivation. Gleichzeitig nimmt impulsives und aggressives Verhalten ab. (ebd.)

Es zeichnet sich ab, dass eine Kombination aus körperlichem und kognitivem Training sich insbesondere für die Förderung der Exekutiven Funktionen eignet. Besonders wirksam sind somit Mannschaftssportarten, wie Handball, Fussball und Basketball (Kubesch, 2016):

In diesen und weiteren grossen und kleinen Sportspielen müssen die Spieler oftmals in Bruchteilen von Sekunden und unter Druck die richtigen Entscheidungen treffen, flexibel sein im Denken und Handeln,

Impulse kontrollieren, die Aufmerksamkeit ganz auf die motorische Aufgabe richten, ohne sich ablenken zu lassen. Emotionen müssen gesteuert und negative Gefühle und Gedanken, die dem Erfolg entgegenstehen, ausgeblendet werden usw. (S. 146)

Eine der drei Exekutiven Funktionen ist die Selbststeuerung, die sich auch in den Resilienzfaktoren wiederfindet. Darum sind Förderhinweise, die sich auf die Exekutiven Funktionen beziehen, auch für die Stärkung der Resilienz wichtig.

Frick zeigte im Interview anschaulich auf, welche Möglichkeiten sich, bezüglich der Stärkung der Resilienz, bei der Lehrperson-Kind-Interaktion im Sportunterricht bieten. Zudem hebt er die Rolle der Lehrperson als Modell hervor und betont, dass es bei entmutigten Menschen wichtig ist mehr Ausdauer zu haben, als sie, um eine positive Wirkung zu erzielen.

Im Sportunterricht, da gibt es Übungen, die man machen muss, Reck oder rennen oder Hürdenlauf. Und dort hat man Schwierigkeiten, man hat Probleme, andere sind besser, man traut sich nichts zu, man hat Angst runterzuspringen und das ist die Gelegenheit. Wie geht man damit um? Weicht man aus? Weint man? Sucht man Hilfe? Lässt man sich helfen? Bietet man stückweise Unterstützung an: «Schau einmal, probieren wir es einmal bis dorthin... ah, das ist dir letztes Mal schon gelungen, dann probieren wir nächstes Mal den nächsten Schritt.» Also schrittweise, das wäre dann wieder Problemlösungskompetenz oder auch, wie geht man an Dinge heran? Also Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. «Aha du sagst, du kannst das sowieso nicht. Ja, wenn du dir das einredest, dann kannst du es sicher nicht. Aber du könntest jetzt sagen, man kann es einmal probieren und im schlimmsten Fall geht es nicht. Aber Probieren geht über Studieren. Probier's einmal. Weisst du, ich konnte das früher auch nicht. Ich habe einmal die Fahrprüfung nicht bestanden.» «Sie, aber Sie sind ja Lehrerin!» «Ja, genau!» «Ja, was haben Sie dann gemacht?» «Tja, dann habe ich geübt.» «Wieso haben Sie sie dann nicht bestanden?» «Ich hab's unterschätzt.» «Sie?» «Ja, ich hab gedacht da muss ich zwei Abende vorher reinschauen. Und da habe ich gemerkt, das ist..., das habe ich unterschätzt. Dann habe ich geübt und dann...» «Ja, und dann?» «Ja, dann hab ich's bestanden. Ich habe geübt, hab's mit meinem Mann angeschaut und dann hab ich's geschafft.» Und dann gibt man dem Kind ein Modell, dass man selber auch scheitern kann. Und dass dann die Frage ist, was man macht und mit welcher Einstellung, dass man drangeht. Und natürlich, entmutigte Menschen, die brauchen viel mehr. Die brauchen mehr Zeit. Die glauben es einem nicht, dass man das lernen kann. Die haben häufig aufgegeben oder weichen aus. Und das ist dann die Kunst bei diesen Kindern, mehr Ausdauer zu haben als die Kinder. (Frick 2020, vgl. Anhang 2, 14)

Förderung durch Metakognition und Metakommunikation

«Mit Metakognition ist die Fähigkeit gemeint, zurückzutreten und einen Blick auf sich selbst oder auf die Situation zu werfen («Adlerperspektive»). Auch sich zu überwachen und zu evaluieren, gehört zu den metakognitiven Fähigkeiten. Man kann diese Art zu schauen und zu denken ganz einfach mit Fragen und anderen Impulsen im Alltag aufbauen» (Brunsting-Müller, 2011, S. 182).

Bei der Metakognition werden verschiedene Teilkomponenten unterschieden, die für das Reflektieren als Lernende zentral sind: Personenwissen (z.B. eigene Fähigkeiten), Aufgabenwissen (z.B. Anforderungen), Situationswissen (z.B. besondere Anforderungen in der Situation), Strategiewissen (z.B. adäquate Nutzung von Lernstrategien), Ressourcenwissen (z.B. mögliche Unterstützungsmöglichkeiten) und Evaluationswissen (z.B. Folgen) (vgl. Mischke & Kiper, 2008, S. 80).

Seit den 60er Jahren wurden Ansätze entwickelt, um Problemlösefähigkeiten fächerübergreifend zu fördern. Die Evaluation zeigte unterschiedliche Ergebnisse, vor allem im Hinblick auf die Frage, inwiefern Problemlösekompetenzen mittels abstrakter Probleme erlangt werden können oder ob es konkrete Probleme braucht, die einen Bezug zur Lebenswelt und den Interessen der Kinder haben. Einigkeit bestand darin, dass sie mittels Metakognition und Begleitung durch Erwachsene, die helfen Probleme in der «Zone der nächsten Entwicklung» (Vygotskij 2002) zu bewältigen, Schemata erwerben können, die sie grundsätzlich auf unterschiedliche Probleme anwenden können (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 30).

Eine Möglichkeit dazu bietet der Klassenrat. Er stellt eine regelmässige Gesprächsrunde in der Klasse dar, bei der wichtige Anliegen und Fragen der Schülerinnen und Schüler besprochen und geklärt werden. Dabei werden auftretende Probleme benannt, diskutiert, analysiert und bearbeitet. Die gemeinsam erarbeiteten Problemlöse- und Handlungsziele werden auf ihre Wirksamkeit überprüft und allenfalls wieder verworfen. Im Klassenrat eröffnen sich Denk- und Lernmöglichkeiten, auch indem die Perspektive von anderen eingenommen wird. Soziales Lernen findet eher beiläufig statt, während die Schülerinnen und Schüler die Regelung sozialer Konflikte anstreben. Durch Metakommunikation wird über kommunikative und interaktive Prozesse in der Klasse, über soziale Beziehungen und die konkrete Ausgestaltung der Interaktion nachgedacht. Die Kinder üben dabei, im Sinne eines sozialen und demokratischen Lernens, wichtige Diskursfähigkeiten und Verfahren. Die Lehrperson nimmt eine Vorbildfunktion ein, indem sie Deutungshilfen für Probleme gibt und angemessene Verfahren und Prozeduren sichert (vgl. Mischke & Kiper, 2008, S. 196–197).

Der Begriff «Klassenrat» kommt ursprünglich aus der Freinet-Pädagogik und stellt dem zugrunde verschiedene Ziele für den Schulalltag dar: freie Entfaltung der Persönlichkeit, kritische Auseinandersetzung mit der Umwelt, Selbstverantwortung des Kindes, kooperative Arbeit und gegenseitige Verantwortlichkeit (vgl. Blum & Blum, 2012, S. 8–9).

Der Ausbau der sozialen Kompetenz erfolgt auf verschiedene Arten und mit je unterschiedlichen Ausprägungsarten, wie beim Ansatz «Gemeinsame Ausflüge, Hüttentage, Lagerwochen» noch genauer aufgezeigt wird.

Frick zeigte im Interview an einem Beispiel auf, weshalb eine metakognitive Haltung der Lehrperson wichtig ist und wie ihre Reaktionen das Kind zum Nachdenken anregen und den Lernprozess positiv beeinflussen kann.

Das ist zum Beispiel eine Grundhaltung, die natürlich dann auch den Unterricht beeinflusst. Also versuche ich zum Beispiel anschaulich zu unterrichten, von Beispielen auszugehen? Schwierigkeiten in Portionen zu verpacken, individuell zu schauen, was brauchen einzelne Kinder? Das eine Kind braucht kleinere Stufen, macht andere Umwege, braucht mehr Unterstützung... Das wäre dann das Thema, das vielbesungene Thema Individualisierung. Also, wie geht man auf diese Kinder ein? Und dann auch die Frage, wie reagiert man auf die Resultate der Kinder? Also, ein Kind ist jetzt besser geworden im Unterricht. Sagt man jetzt: «Ja, toll bist du besser geworden, Punkt!» oder sage ich: «Ja, warum bist du besser geworden?» «Keine Ahnung!» «Ja, was denkst du?» «Phh...» «Ja, das glaub ich dir nicht. Ist das einfach vom Himmel gefallen? Hast du nicht länger geübt?» «Ja, stimmt!» «Wie lange hast du geübt?» Also dem Kind vor Augen führen, was hat dann dazu beigetragen? Es hat vielleicht mehr geübt. Es hat mehr aufgepasst. Es ist schon anders an die Aufgabe rangegangen. (Frick 2020, vgl. Anhang 2, 16)

Förderung durch Kinderliteratur – Bilderbücher

Koj (2008) beschreibt, warum Bilderbücher zur Stärkung der Resilienz geeignet sind: «Eine stabile, emotionale Bindung zu mindestens einer Bezugsperson, ein emotional positives, unterstützendes und strukturiertes Erziehungsklima wirken sich protektiv aus, fördern resiliente Fähigkeiten beim Kind. Regelmässiges, in den kindlichen Alltag integriertes und ritualisiertes Vorlesen (meist von Bilderbüchern) beinhaltet genau die damit angesprochene Zuwendung» (S. 8).

Auch Wustmann (2018) verweist darauf, dass Märchen und Geschichten sich eignen, um resiliente und auch nicht-resiliente Verhaltensweisen zu veranschaulichen. Neben den beiden Kompetenzen unterschiedliche Perspektiven einzunehmen und Problemlösungen zu verstehen, können Geschichten auch nur die Wirkung einer «Auszeit» haben, indem sie ablenkend und entlastend wirken. Ein typisches Beispiel für eine resiliente Verhaltensweise zeigen die Bücher von Pippi Langstrumpf. Sie geht Probleme aktiv an, sucht selbst nach Lösungen, zeigt Mut und wartet nicht, bis ihr jemand hilft usw. Eine gegenteilige Verhaltensweise zeigt die Geschichte von Dornröschen, die einfach wartet, bis ihr jemand zu Hilfe kommt (vgl. S. 130-131).

Neben den sprachlichen Kompetenzen können, in der Auseinandersetzung mit Kindergeschichten, verschiedene Bereiche der Resilienz gestärkt werden (vgl. Koj, 2008, S. 8–11):

- Über die Bilder lernen bereits junge Kinder Emotionen differenziert wahrzunehmen, da es ihnen über die Sprache noch nicht in differenzierter Weise möglich wäre.

→ z.B. *Statt seine Aggressionen gegen seine Kontrahenten zu richten, lernt der Protagonist zu seinen Gefühlen zu stehen (Bist du feige, Willi Wilberg? von Gunilla Bergström).*

- Sich in andere hineinzusetzen, sie zu verstehen und mitzufühlen erweitert das eigene Blickfeld und fördert die Kompetenz zur Selbst- und Fremdwahrnehmung sowie soziale Fertigkeiten.

→ z.B. *Der Protagonist hilft neuen Freunden und überwindet so gemeinsam mit ihnen ein Problem (Swimmy von Leo Lionni).*

- «In vielen Geschichten siegt der Schwache über den Starken oder der Arme über den Reichen. Dadurch gewinnen Kinder den Mut, es selbst auch mit dem eigenen Problem aufnehmen zu können. Wenn es der Held der Geschichte schafft, ein ähnliches Problem zu lösen, macht es den Kindern Hoffnung hinsichtlich ihrer eigenen Problembewältigung (ebd.)» Dadurch können Kinder eine Stärkung des Selbstwirksamkeits- und Kontrollglaubens erfahren.

→ z.B. *Die Protagonistin erkennt ihr Problem und ergreift die Initiative (Rosi in der Achterbahn von Philip Waechter)*

- «Coping- bzw. Bewältigungsstrategien bezeichnen die Art des Umgangs mit schwierigen Lebensereignissen. Mit Bilderbüchern haben Kinder schon früh die Möglichkeit, im Eintauchen in Geschichten und in der Identifikation mit den Protagonistinnen die Bewältigung von Schwierigem mit- und durchzuerleben, eine Art inneres Probehandeln, das den Erfahrungsschatz des selbst Erlebten erweitert und zum mentalen Aufbau neuer Handlungsmöglichkeiten beiträgt. Dies betrifft nicht nur realistische, problemorientierte Bilderbücher. Fantastische Erzählungen ermöglichen es den Lesern, gerade wegen der Transferierung der eigenen Probleme in eine nicht gegebene Welt, in eigenen Empfindungen und Gedanken auf die Realebene der tatsächlichen erfahrbaren Welt zurückzuführen» (ebd.).

→ z.B. *Trotz Einsamkeit und Trauer gelingt es dem Protagonisten seine Ziele zu erreichen (Swimmy von Leo Lionni).*

Koj (vgl. 2008, S. 11) weist darauf hin, dass ein Kinderbuch bestimmte Kriterien erfüllen muss, damit es die Resilienz eines Kindes zu stärken vermag: «Erst wenn eine Geschichte in der Lage ist, die Verstandskräfte des Kindes in Abstimmung auf seine Ängste und Sehnsüchte zu mobilisieren, kann es einen wichtigen Beitrag im Leben eines Kindes leisten. Wenn es dabei zu helfen vermag, die Emotionswelt des Kindes ein Stück weit zu klären, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu stärken oder Zukunftsängste zu nehmen, kann es einen Anteil zur Förderung der Resilienz leisten.»(ebd.)

Förderung durch Storytelling

Diese Möglichkeit steht in engem Zusammenhang mit den vorherigen Ausführungen zum Thema Kinderliteratur. Weil es sich bei diesem Ansatz aber um reale Situationen von Kindern für Kinder handelt, im Sinne des Projektes «Starke Geschichten für starke Kinder», ist es vor allem für die Förderung des Resilienzfaktors «Selbstwirksamkeit» von Bedeutung und wird deshalb separat aufgeführt.

«In einer bisher einzigartigen Studie wurden über 700 Stärkeerlebnisse von Kindern und Jugendlichen aus 50 Ländern gesammelt, analysiert und im Sinne der Resilienzförderung in stärkende Geschichten in Kurzfilmen umgesetzt» (Götz, 2018, S. 24). Obwohl die Lebensumstände der Kinder sehr unterschiedlich waren, zeigte die Auswertung ihrer «starken Erlebnisse» drei typische Erlebnisdimensionen: das Erreichen eines (selbst gesetzten) Ziels, die Bewältigung einer Krisensituation und die soziale Verbindung mit anderen – meist in der Art «anderen helfen und sich dadurch selbst als stark erleben». Insgesamt konnten 12 typische Selbstwirksamkeitserlebnisse der analysierten Geschichten ausgemacht werden, wie die Abbildung 4 zeigt.

Abbildung 4. Die 3 Erlebnisdimensionen und 12 Haupttypen von Selbstwirksamkeitserlebnissen der analysierten Geschichten (Götz, 2018, S. 25)

Storytelling oder Geschichtenerzählen kann in den alltäglichen Unterricht eingebunden werden, sei es in Form der vorgestellten Kurzfilme von Kindern, die von ihrem starken Erlebnis berichten, oder ähnliche Berichte aus Zeitschriften, Radiosendungen usw., die im Anschluss mit den Kindern besprochen werden. Dabei ist zu beachten: «Sollen Geschichten gezielt für die Förderung von Resilienz eingesetzt werden, ist es theoretisch zunächst entscheidend, dass es eine für Kinder

bedeutsame Geschichte ist, die sie dort abholt, wo sie emotional und kognitiv stehen, und ihnen Hoffnung und eine positive Sicht auf die Zukunft gibt» (Simmons, 2006; zitiert nach Götz, 2018, S. 24). Nur so können sie in die Erlebniswelten anderer eintauchen, sie mit eigenen Erfahrungen in Verbindungen setzen und ein tieferes Verständnis für Handlungsoptionen aufbauen und Bewältigungsstrategien eröffnen (ebd.). «In Geschichten können sie erfahren, wie andere Kinder oder Kinderfiguren sich Problemen bewusst stellen, sie analysieren, sich verschiedene Alternativen überlegen und deren mögliche Konsequenzen abwägen oder sogar durchspielen und schliesslich das Problem lösen» (Götz, 2018, S. 29). Neurowissenschaftliche Befunde führten zu interessanten Erkenntnissen: «Man hat festgestellt, dass Geschichten sich deutlich besser einprägen als blosse Faktendarstellungen. Das Gehirn verwandelt automatisch fast jede Erfahrung in eine Geschichte, seien es Fantasien, Träume oder Lebensereignisse von grosser Tragweite. Dank der Spiegelneuronen im Gehirn können wir sogar stellvertretende Erfahrungen machen, zum Beispiel von Abenteurern, Gefahren, Bedrohungen und Katastrophen (Hess, 2012, Rifkin, 2009; zitiert nach Kottler, 2018, S. 18). Dieses Thema steht in direkter Verbindung mit Bandura (1979), dem Urheber der Selbstwirksamkeitstheorie, der vier Quellen der Selbstwirksamkeitserwartung definierte:

- die Erfahrung eine schwierige Situation gemeistert zu haben
- die Beobachtung von Modellen, die dieselben Fertigkeiten besitzen
- soziale Unterstützung
- die physiologische Reaktion auf die Anforderungen in einer neuen Situation (vgl. Petermann & Petermann, 2018, S. 162–166)

Die Selbstwirksamkeit betrifft alle Lebensbereiche und beeinflusst das Denken, die Motivation, die Gefühle, die Wahl des Lebenskontextes und die Wahl der Aktivitäten (Stutz, 2020). Es wird ersichtlich, dass diese vier Quellen sich auch in den Selbstwirksamkeitserlebnissen der erwähnten Geschichten wiederfinden (vgl. Abbildung 4. Die 3 Erlebnisdimensionen und 12 Haupttypen von Selbstwirksamkeitserlebnissen der analysierten Geschichten (Götz, 2018, S. 25).

Die Ausführungen heben die Bedeutung des Storytellings für die Förderung verschiedener Resilienzfaktoren hervor: «Wer über Selbstwirksamkeit verfügt, der hat die Fähigkeit, aus eigener Kraft Einfluss auszuüben, nicht Opfer von Umständen zu werden, sondern aktiv mit Herausforderungen umzugehen» (Kaltwasser, 2008, S. 31). Dabei spielen Selbstbeobachtung, Weltbeobachtung, Selbst- und Fremdwahrnehmung eine wichtige Rolle, indem Informationen über körperliche Prozesse zum eigenen Erleben in Beziehung gesetzt werden (ebd.).

Förderung durch Coping-Strategien

«Ob eine Person eine Situation als bedrohlich oder herausfordernd bewertet, hängt im Wesentlichen davon ab, ob sie überzeugt ist, sie bewältigen zu können: Erwartet sie, daran zu scheitern, wird sie Angst erleben und diese Situation meiden; erwartet sie dagegen eine erfolgreiche Bewältigung, ist ihre Motivation zur positiven Bewältigung der Belastungssituation erhöht (Wustmann, 2018, S. 77)». Damit Stresssituationen effektiv und erfolgreich bewältigt werden können, braucht es darum ein breites Repertoire an Coping-Strategien, die situationsgerecht und flexibel eingesetzt werden können (vgl. Kapitel 2.6). Dabei können mit den Kindern Handlungskompetenzen und Kontrollmöglichkeiten aufgebaut und trainiert werden.

Frick wies im Interview darauf hin, dass die Kinder bereits über Muster verfügen, welche ihnen die Eltern in ihrer Entwicklung vermittelt haben und dass die Schule und die Lehrpersonen stark darauf einwirken können, ungünstige Strategien jedoch nicht ganz verändern können.

Die Schule oder die Lehrperson kann das natürlich nicht hundert Prozent bearbeiten und lösen. Da sind natürlich die Eltern, die dem Kind ja schon einmal Muster vermittelt haben, wie man mit Stress und Risiko umgeht. Die ganze Erziehung mit dem Aufbau des Lebensstils, Einstellungen, das ist eigentlich schon in der Familie einmal passiert. Jetzt, die Lehrperson kann natürlich darauf sehr stark einwirken, wie sie zum Beispiel Schwierigkeiten, die Kinder haben beim Lernen, wie sie das einschätzt. Also, zum Beispiel, glaubt sie daran, dass die Einen halt begabt und unbegabt sind? Glaubte sie daran, dass man da nichts ändern kann, dass Knaben eben so und Mädchen so sind, oder vermittelt sie den Kindern, erstens als Vorbild und zweitens auch dann konkret in Konfliktsituationen, wie man damit umgehen kann? Also zum Beispiel, ich komme nicht draus im Unterricht. Ja, was könnte man jetzt machen? Also in ganz vielen Alltagssituationen, was gibt es für Möglichkeiten, mit Hindernissen, Schwierigkeiten umzugehen? Und je besser, dass die Lehrperson das am eigenen Vorbild vorlebt, also je eher sie ein glaubwürdiges Vorbild ist, desto grösser ist die Wirkung der Kinder. Die kaufen ihr das dann ab oder sie finden, die hält sich ja selber nicht an ihre Vorgaben. Also das ist natürlich dann der Anspruch an die Lehrperson. (Frick 2020, vgl. Anhang 2, 6)

Hampel und Petermann (1998) fassen in der Tabelle 4 günstige und ungünstige Stressbewältigungsstrategien für Kinder zusammen. Die kindgerecht formulierten Regeln eignen sich, um die Coping-Strategien mit den Kindern zu besprechen und sich über günstigere und ungünstige Varianten auszutauschen. Möglichkeiten dazu wurden zuvor auch zum Thema «Kinderliteratur-Bilderbücher» und «Storytelling» erläutert.

Tabelle 4 *Günstige/effektive Stressbewältigungsstrategien («Stresskiller») des Anti-Stress-Trainings für Kinder von Hampel und Petermann (1998) (Wustmann, 2018, S. 80–81)*

Coping Strategie	Regel im Anti-Stress-Training
Bagatellisierung	Alles halb so schlimm!
Ablenkung	Ich denke an etwas anderes!
Situationskontrolle	Erst einmal einen Plan machen!
Reaktionskontrolle	Ich muss mich erst mal in den Griff kriegen!
Entspannung	Ich entspanne mich erst mal!
Positive Selbstinstruktion	Ich mache mir Mut!
Suche nach sozialer Unterstützung	Ich bitte jemanden um Hilfe!
Leugnen	Ich habe doch keinen Stress!
Erholung	Nach einer Pause geht alles besser!

Tabelle 5 *Ungünstige/ineffektive Stressbewältigungsstrategien («Mega-Stresser») des Anti-Stress-Trainings für Kinder von Hampel und Petermann (Wustmann, 2018, S. 80–81)*

Coping Strategie	Regel im Anti-Stress-Training
Vermeidung	Ich gehe dem Stress lieber aus dem Weg!
Flucht	Nichts wie weg!
Soziale Abkapselung	Ich igel mich ein!
Gedankliche Weiterbeschäftigung	Ich grüble ständig über das Problem!
Resignation	Ich schaffe das nie!
Aggression	Ich gehe erst mal in die Luft!

Im Interview machte Frick «Gelassenheit und Humor» als Strategie zum Thema. Am Beispiel von Charlie Chaplin zeigte er auf, wie dieser mit Humor seine schwierige Vergangenheit wahrscheinlich ein Stück weit verarbeiten konnte.

Oder auch ein anderer Aspekt, der vielleicht auch irgendwo enthalten ist, ist die Frage einer gewissen Gelassenheit, eines Humors. Mit Humor kann man viele schwierige Situationen abpuffern. Das berühmteste Beispiel wäre...), Charlie Chaplin. Bei dem war einer der Resilienzfaktoren sehr stark, Humor. Der hat ja sehr viele Probleme, die er als Kind gehabt hat, in seinen Filmen dargestellt. Es ist eigentlich eine Traumatherapie. Er hat fast eine Selbst-Traumatherapie gemacht: Verfolgung durch Autoritäten, Ungerechtigkeiten, Ausbeutungen, Armut. Das taucht in allen Filmen immer wieder auf und er hat das humorvoll dargestellt und hat das ein Stück weit auch mit dem verarbeitet... eine geniale Selbst-Traumatherapie eigentlich. Also das sind dann spannende Themen. Dann, wenn man so genauer auch einzelne Geschichten anschaut von Menschen. (Frick 2020, vgl. Anhang 2, 10)

Masten (2016) führt zum Thema Humor aus: «Trotz seiner wichtigen Funktion im Leben des Menschen wurde Humor bisher erstaunlich wenig erforscht. Bis heute hat man seine Funktionen (oder Teilprozesse) innerhalb der Resilienz noch nicht vollends untersucht und verstanden, obwohl er viele Prozesse wie kognitive Fähigkeiten, Bewältigungsmotivation, positives Reframing oder Reflexion sowie Selbstregulationsfähigkeiten umfasst» (S. 166). Brenner (1984; zitiert nach Wustmann 2018) verweist aber auch auf die ungünstige Seite des Humors als Problemlösestrategie: «Humorvolles Verhalten kann dabei helfen, in der Auseinandersetzung mit der Situation die eigenen Probleme nicht zu ernst zu nehmen; Humor kann jedoch nicht immer als nützliche Problemlösestrategie angesehen werden; entwickeln Kinder dieses Verhalten zu stark, kann die Gefahr bestehen, dass die Ernsthaftigkeit ihrer Situation von anderen nicht als solche wahrgenommen wird» (S. 81).

Im Interview machte Frick eine letzte Folgerung zum Umgang mit Schwierigkeiten, indem er betonte, dass Resilienz auch heissen könnte, dass man sich wehren kann.

Das heisst Resilienz könnte auch heissen, ..., dass man sich dann irgendwo auch wehren muss. Manchmal sind Kinder so robust, dass sie sich gegen Ungerechtigkeiten wehren und dann sagt man, ... sie sind renitent, aber sie wehren sich zu Recht. (Frick 2020, vgl. Anhang 2, 24)

Förderung durch Achtsamkeitsphasen

Achtsamkeit wird als aktive Lenkung der Aufmerksamkeit bezeichnet, wobei sie auf der Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion, zum bewusst werden dessen, was man über die Sinne vermittelt bekommt und was man im Augenblick denkt, beruht. Dabei geht es bei dieser selektiven Aufmerksamkeit sowohl um die Zuwendung als auch um das Ausblenden von gewissen Sachverhalten. Als Fokus der Aufmerksamkeit kann der eigene Atem oder die Sinne, z.B. ein visueller oder auditiver Stimulus, gewählt werden (vgl. Kaltwasser, 2008, S. 45). Achtsamkeit kann helfen sich starrer Reaktionsmuster bewusst zu werden, indem man eigene Festlegungen durchschaut und anfängt zu verstehen, wie automatisiert man oft auf gewisse Auslöser reagiert. Je freier man den eigenen starren Reaktionsmustern gegenübersteht, desto souveräner kann darauf reagiert werden. «Dieses grössere Verständnis ermutigt dazu, spielerisch neues Verhalten auszuprobieren, anderen freier zu begegnen, weil wir auch sehen, wie unsere eingeengte Sichtweise zu Vorurteilen anderen gegenüber führt» (vgl. Kaltwasser, 2016, S. 36). Siebert (2018) fasst es wie folgt zusammen:

Achtsamkeit hilft dabei, bewusster im Hier und Jetzt zu leben, eigene Gedanken- und Verhaltensmuster zu erkennen, sich in andere hineinzusetzen, einen besseren Umgang mit Stress zu erlernen, geduldig und ausgeglichen zu werden. Achtsamkeitsübungen entschleunigen, fördern die Konzentrationsfähigkeit und können ein fixer Bestandteil des Unterrichts werden. (S. 42)

«Neurowissenschaftlich betrachtet führt die Achtsamkeitspraxis zu funktionellen und anatomischen Veränderungen in verschiedene Hirnregionen und Netzwerken» (Brunsting, 2019, S. 27). Kaltwasser

(2008, S. 98) rät dazu Achtsamkeitsphasen in den Unterricht zu integrieren und verweist auf die nachgewiesene Wirkung:

- Verfeinerung der Selbstwahrnehmung
- Erhöhung der Konzentrationsfähigkeit
- Bewusstsein für das Erkennen und Lösen eigener Anspannung
- Verbesserte Spannungsregulation
- Selbstberuhigung in Stress-Situationen
- Bewusste Wahrnehmung für eigene innere Selbstgespräche und Fähigkeit belastende Gedankenspiralen zu unterbrechen
- Verbesserung der Impulskontrolle

Verschiedene pädagogische und klinische Studien konnten nachweisen, wie Methoden (z.B. Konzept von Krabat-Zinn), die auf der Haltung der Achtsamkeit beruhen auch Selbstwirksamkeit ausbilden (vgl. Kaltwasser, 2008, S. 13).

Nachfolgend zeigt die Abbildung 4 verschiedene Auswirkungen auf, welche Achtsamkeit haben kann.

Abbildung 5. Auswirkungen von Achtsamkeit (Stutz, 2020)

Die Ausführungen und die Grafik zeigen auf, wie viele verschiedene Faktoren beim Thema Achtsamkeit zusammenwirken und welches Potential für die Stärkung der Resilienz darin liegt, wenn die Schulen Achtsamkeitsphasen in den Unterricht integrieren.

Förderung durch gemeinsame Ausflüge/ Hüttentage/Lagerwochen

Gemeinsame Ausflüge, Hüttentage oder Lagerwochen bieten vielfältige Möglichkeiten, bei denen die Kinder bedeutsame Erfahrungen machen und gleichzeitig verschiedene Kompetenzen erwerben und erweitern. Räume, welche die Sinne und die bewusste Erkundung der Natur anregen, können die Selbst- und Fremdwahrnehmung fördern. Gemeinsames Spielen fördert die Selbststeuerung und die soziale Kompetenz. Partizipation bei Entscheidungen, z.B. wohin der Ausflug hinget und die Übertragung von Verantwortung, z.B. durch Übernahme von Aufgaben, stärken die Selbstwirksamkeit. Alle sozialen Situationen eignen sich zur Stärkung der sozialen Kompetenz: zuhören, wenn jemand erzählt, Vorbildfunktion der erwachsenen Bezugspersonen als Modell, wie adäquat kommuniziert wird, Konflikte gelöst werden, gemeinsame Suche nach Lösungen bei Konflikten usw. Die Problemlösefähigkeit wird gestärkt, indem die Kinder bei der Bewältigung von schwierigen Situationen in Entscheidungs- und Planungsprozesse einbezogen werden, die Erwachsenen keine vorschnellen Hilfeleistungen geben und die Bezugspersonen als Modell für konstruktives Problemverhalten fungieren. Die Reflektion bei der Auseinandersetzung mit eigenen Grenzen, Kompetenzen und Strategien in stressigen Situationen hilft das eigene An- und Entspannungsbedürfnis kennenzulernen. Dabei können aktive Bewältigungsstrategien vorgelebt werden und Bewegungsspiele und Entspannungsmöglichkeiten dienlich sein (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 89–92).

Frick erwähnte im Interview immer wieder, die vielen Gelegenheiten, die sich bieten, um die Resilienz der Kinder zu stärken, unabhängig von einem Schulfach.

Sie können das ja nicht fördern, in dem Sinn als Schulfach. Sie haben ja kein Fach Resilienzförderung oder empirische Resilienzfaktoren fördern, sondern Sie tun das irgendwo, eben, nebenbei und in der Art und Weise wie Sie unterrichten, wie Sie mit Störungen umgehen, wie Sie mit Kindern sprechen.

(Frick 2020, vgl. Anhang 2, 8)

Da bei diesem Ansatz die soziale Kompetenz als wesentlichster Faktor hervorgehoben wird, werden dazu nachfolgend wichtige Teilbereiche dazu aufgeführt.

«Sozial kompetentes Verhalten ergibt sich aus dem Zusammenspiel kognitiver Fähigkeiten und Fähigkeiten zur Wahrnehmung, zum Perspektivenwechsel, zum Antizipieren von Konsequenzen eines Verhaltens und zum Durchdenken und Erlernen angemessener Verhaltensmöglichkeiten» (Mischke & Kiper, 2008, S. 166). Weiter führen sie aus, dass sich der soziale Kompetenzerwerb von der Idee

leiten lassen muss, dass nicht von einem linearen und stufenweisen Aufbau auszugehen ist. Soziale Kompetenz kann dabei auf unterschiedliche Arten mit je unterschiedlichen Ausprägungsgraden erworben werden, nämlich einmal durch:

- ein Vormachen und Nachmachen (Lernen am Modell),
- den Erwerb von Regeln für unterschiedliche Konstellationen resp. Herausforderungen,
- eine bewusste Auseinandersetzung mit Problemen, Situationen und Konstellationen unter Finden eigener Zielsetzungen und Handlungsplanungen,
- die Auseinandersetzung mit je unterschiedlichen, auch wertbezogenen Modellen für soziales Handeln in unterschiedlichen Situationen,
- durch die Kontrastierung der eigenen Paradigmen über Lösungswege von Problemen und Konflikten und den Abgleich vorhandener Heuristiken zur Bewältigung unterschiedlicher sozialer Situationen mit tatsächlichen Notwendigkeiten,
- durch den Vergleich des Wissens, welche Verhaltensweisen zur Lösung von Situationen notwendig sind, und dem eigenen Repertoire an zur Verfügung stehenden Verhaltensweisen (S. 165-166)

Frick zeigte im Interview am Beispiel seiner eigenen Mathematiklehrerin auf, dass viele Lehrpersonen die Resilienz ihrer Schülerinnen und Schüler, mit einer ressourcenorientierten Haltung und einem günstigen Unterricht, fördern, ohne dass sie sich wahrscheinlich bewusst sind.

Mathe ist nicht unbedingt das Lieblingsfach. Die(Lehrerin) war extrem beliebt. Und die hat etwa vierzig Jahre unterrichtet und die hatte dieses Grundgefühl, ohne dass sie wahrscheinlich etwas über Resilienz wusste. Wie Schüler lernen, wie man sie bestärkt, wie man ihnen begegnet, wenn sie Schwierigkeiten haben. Das hat mich sehr beeindruckt. Und das kann jede Lehrperson, ein Stück weit in diese Richtung arbeiten. (Frick 2020, vgl. Anhang 2, 16)

4.4 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Zusammenfassung der Ergebnisse bildet mit der Abbildung 6 den Abschluss dieses Kapitels.

Abbildung 6. Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse

Die Abbildung 6 zeigt die Prinzipien, die als Leitgedanken und Bedingungen für die Förderung der Resilienz aus der Forschung und dem Interview hervorgingen. Links davon die Bedeutung der Lehrperson, die eine zentrale Bedingung für das Gelingen einer Resilienzförderung gilt. Daraus sind sieben Fördermethoden oder Ansätze hervorgegangen, die möglichst viele Resilienzfaktoren und deren Wechselwirkungen beachten. Zudem eignen sie sich für jeden Unterricht der Primarschule, können curricular eingebunden werden und sind unabhängig vom Fach und vom Alter der Primarschulkinder.

5 DISKUSSION

Die Auseinandersetzung mit dem Thema Resilienz, d.h. die Analyse der Literatur und des Interviews, hat zu Ergebnissen geführt, welche die Beantwortung der Forschungsfrage in diesem Kapitel ermöglicht. Anschliessend werden die Ergebnisse interpretiert und die Relevanz für die Berufspraxis abgeleitet. Den Abschluss des Kapitels bildet der Ausblick für weitere Forschungsarbeiten.

5.1 Beantwortung der Fragestellung

Wie kann die Resilienz auf der Grundlage der sechs empirisch belegten Resilienzfaktoren im Unterricht der Primarschule gestärkt werden?

Aus der Analyse der Literatur und des Interviews geht hervor, dass es bei der Förderung der Resilienz wichtig ist, dass gewisse Prinzipien gewährleistet werden können und erst dann die Art und Weise der Förderung der Resilienzfaktoren eine Rolle spielt. Anschliessend werden zuerst die Ergebnisse zu den Prinzipien und dann diejenigen der Fördermethoden diskutiert.

Wird die Förderung in den Alltag verankert und kontinuierlich mit der Lebenswelt der Kinder verbunden, ist es für das Kind verständlicher und von grösserer Bedeutung. Zusätzlich stellt es eine natürliche und kontinuierliche Stärkung dar, welche den Erkenntnissen der Literatur entspricht, dass die Resilienz mit allen bisherigen Lebenserfahrungen des Kindes zu tun hat.

Werden mehrere Ebenen in die Förderung mit einbezogen, d.h. Lehrpersonen, Therapeuten, Eltern, usw. ist der positive Effekt grösser. Eine breite Abstützung kann entlastend für alle Beteiligten wirken und das Kind gleichzeitig oft und in verschiedensten Situationen in dessen Resilienz stärken. Die Eltern können in ihrer Erziehungsverantwortung unterstützt werden und gleichzeitig ist es für die Stärkung der Resilienz wichtig, dass die Schule Veränderungen von Erwartungen und Haltungen der Eltern auch einfordert.

Nehmen die Beteiligten eine stärken- und ressourcenfördernde Haltung ein, welche die Kinder als aktive Bewältiger ihres Lebens wahrnimmt, bieten sie eine wichtige Voraussetzung für die Erweiterung der Resilienz. Das Kind kann ermutigt werden es selbst zu versuchen und in herausfordernden Situationen nicht aufzugeben. Dadurch werden dem Kind Selbstwirksamkeitserlebnisse ermöglicht, die es unterstützen schwierige Situationen als Herausforderungen zu sehen und nicht als unüberwindbare Hindernisse, was sich wiederum positiv auf verschiedene Resilienzfaktoren auswirken kann.

Fühlt sich die Lehrperson selbst wohl, kann sie ihrer zentralen Rolle bei der Förderung der Resilienz gerecht werden. Im Interview wurde die Verstehbarkeit genannt, die dazu beitragen kann, dass die Lehrperson einen Sinn in herausfordernden Situationen erkennen kann, was wiederum eine positive Wirkung auf ihr Wohlbefinden und das Klassenklima haben kann, indem

die Bindungs- und Erziehungsqualität zunimmt. Weiter ist es wichtig, dass die Lehrpersonen durch die Schulbehörden unterstützt werden, was sich einerseits günstig auf ihr Wohlbefinden auswirkt und somit indirekt eine Wirkung auf die Schülerinnen und Schüler hat. Denn sie kann nicht nicht kommunizieren und je jünger die Kinder sind, desto grösser ist der Einfluss der Lehrperson.

Aus der Arbeit geht hervor, dass es sinnvoll ist, wenn mehrere Resilienzfaktoren kombiniert gefördert werden, weil diese Wechselwirkungen eingehen und sich teilweise gegenseitig bedingen. Zudem macht es Sinn, wenn die Fördermethoden auf der gesamten Primarstufe angewendet werden, damit sie wiederholt und langfristig zum Ausbau der Resilienzfaktoren beitragen können. Dabei sollen sie individuell auf die Klasse angepasst werden können. Die Analyse der Literatur und des Interviews führte zu sieben Möglichkeiten, welche wesentlich zur Stärkung der Resilienz beitragen und in den Unterricht integriert werden können. Teilweise sind es Aspekte, die bereits zum alltäglichen Unterricht gewisser Lehrpersonen gehören. Wenn jedoch noch vermehrt auf die Regelmässigkeit geachtet wird und die Lernprozesse während den Sequenzen mit den Schülerinnen und Schülern besprochen werden, kann die Förderung der Resilienz weiter optimiert werden.

Durch **Sport und Bewegung**, wie z.B. bei Mannschaftssportarten, durch **Metakognition und -kommunikation**, wie z.B. in Form des Klassenrates, durch **Kinderliteratur**, wie z.B. mit Bilderbüchern, durch **Storytelling**, wie z.B. mit Geschichten von und für Kinder, durch **Coping-Strategien**, die im Klassenverband besprochen und ausprobiert werden, durch **Achtsamkeitsphasen**, wie z.B. Fantasiereisen und durch **gemeinsame Ausflüge**, wie z.B. Lagerwochen kann die Resilienz der Kinder auf der Grundlage der Resilienzfaktoren im Unterricht der Primarschule gefördert werden. Die Schule bereitet die Kinder durch das Stärken von: Selbst- und Fremdwahrnehmung, Selbstwirksamkeit, Selbststeuerung, soziale Kompetenz, Problemlösefähigkeit und adaptiven Bewältigungskompetenz darauf vor, Entwicklungsaufgaben, aktuelle Anforderungen und Krisen erfolgreich bewältigen zu können. Weil die Resilienz ein dynamischer Anpassungs- und Entwicklungsprozess ist und keine festgeschriebene Eigenschaft, ist es wichtig, dass die Resilienz nicht als einmalige Angelegenheit gefördert wird, sondern zu einem festen Bestandteil des Unterrichts wird und sich an den genannten Prinzipien orientiert.

Im Gegensatz zu den bereits vorhandenen Programmen zur Resilienzförderung (vgl. Kapitel 2.7), erlaubt dieser, in den Unterricht integrierter Ansatz, der Lehrperson flexibler in der Organisation zu sein und die Förderung im eigenen Ermessen mitzugestalten. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie ihren Ansatz überzeugt und in authentischer Weise in ihren Unterricht integrieren kann.

5.2 Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse in der gleichen Reihenfolge diskutiert und in die Literatur eingeordnet.

5.2.1 Förderung der Resilienz auf der Grundlage relevanter Prinzipien

Die Ergebnisse der Literatur und insbesondere des Interviews haben gezeigt, dass die Förderung der Resilienz in der Schule oftmals ganz natürlich erfolgen kann, wobei empirische Forschungsergebnisse gezeigt haben, dass es an gewisse Bedingungen geknüpft sein sollte. Das bedeutet, dass es sinnvoll war zuerst Prinzipien zu definieren und dann Fördermethoden daraus abzuleiten. Kritisch hinterfragen könnte man an dieser Stelle die Festlegung der Anzahl Prinzipien und Fördermethoden. Da die empirischen Forschungsergebnisse vor allem aus erprobten Programmen hervorgehen, galt es für diese Arbeit Prinzipien und Fördermethoden herauszufiltern, die sich für den alltäglichen Unterricht aller Primarschulklassen eignen. Nachfolgend werden zuerst die Ergebnisse auf der Ebene der Prinzipien und anschliessend auf der Ebene der Fördermethoden diskutiert.

- **Mehrere Ebenen sollen in die Förderung mit einbezogen werden, damit der positive Effekt höher ist.**

Für eine Förderung der Resilienz bedeutet ein Mehrebenen-Ansatz, dass die Wechselwirkungen auf allen Ebenen beachtet und mehrere Förderbereiche in sich vereint werden sollten. Dies stellt eine grosse Herausforderung dar, welche sich auch auf die Komplexität des Themas «Resilienz» zurückführen lässt und ein Indiz sein kann, weshalb es fast keine Förderprogramme gibt, welche die Förderung der Resilienz als Gesamtes zum Ziel haben und stattdessen nur ausgewählte Faktoren stärken.

Die Schule übernimmt in ihrer vernetzenden Funktion (Lehrperson, Eltern, Therapeuten, Fachstellen usw.) eine wichtige Rolle bezüglich der Verbindung verschiedener Ebenen. Oft sind es schon bestehende Beziehungen, die zusätzlich gestärkt werden und dem Kind ein Gefühl von Rückhalt im sozialen Netzwerk vermitteln können.

Die Eltern sollen in ihrem Erziehungsauftrag unterstützt werden, damit es sich förderlich auf die Entwicklung von Resilienz auswirken kann. Dadurch soll das Kind auch merken, dass die Schule und die Eltern kooperieren und ähnliche Wege gehen. Gleichzeitig kann die Schule, vor allem wenn eine gute Kooperation besteht, das Gespräch suchen und Veränderungen von Erwartungen und Haltungen der Eltern, zu Gunsten des Kindes, einfordern. Damit die Schule und die Lehrpersonen diese zentrale Ebene als ihren Auftrag übernehmen kann, ist es wichtig, dass sie sich zum Thema «Resilienz» fortbilden können. Bestenfalls leben sie es als schulisches Leitbild und tragen es somit auch nach aussen auf andere Ebenen.

- **Die Förderung sollte in den Alltag verankert sein und kontinuierlich mit der Lebenswelt der Kinder verbunden werden, damit sie nachhaltig ist.**

Aus der Literatur und dem Interview geht hervor, dass es in Alltagssituationen viele Möglichkeiten gibt, um das Kind in seiner Resilienz zu stärken. Zusätzlich ist es für das Kind einfacher zu verstehen und erhält eine grössere Bedeutung, wenn es mit seiner Lebenswelt in Verbindung gesetzt werden kann. Nicht zuletzt sind dadurch mehr Bezugspersonen involviert, was wiederum das vorangehende Mehrebenen-Prinzip unterstützt. Abschliessend wird gefolgert, dass es eine natürliche und kontinuierliche Stärkung darstellt, wenn die Förderung in den gesamten Alltag des Kindes integriert werden kann. Schlussendlich hat die Resilienz mit allen bisherigen Lebenserfahrungen des Kindes zu tun und sollte darum auch in diesem Bereich erweitert werden können.

- **Eine Förderung setzt voraus, dass die Beteiligten eine stärken- und ressourcenfördernde Haltung einnehmen und die Kinder als aktive Bewältiger ihres Lebens wahrnehmen.**

Diese Leitidee wurde in der Literatur und im Interview als grundlegendes Prinzip hervorgehoben. Es ist eminent, dass der Blick auch auf kleine Schritte gelenkt wird und diese gewürdigt werden, um das Kind zu bestärken. Im Bewusstsein, dass es mehr Anstrengung kostet die Potentiale auszumachen, als die Defizite zu sehen, gibt es unzählige Möglichkeiten, die genutzt werden sollen. Im Schulalltag als auch im Elternhaus können Erwachsene die Kinder bei Entscheidungen miteinbeziehen und sie in herausfordernden Situationen ermutigen, ohne dem Kind zu schnell und zu viel zu helfen oder es dem Kind gänzlich abzunehmen.

Erwachsene stehen oft unter Zeitdruck und handeln dementsprechend auch eher voreilig, ohne dem Kind die nötige Zeit zu lassen, das Problem selbst zu lösen. Es gibt Eltern, die es dem Kind zu liebe vor zu viel Frust schützen möchten und es vor herausfordernden Situationen zu bewahren versuchen oder ihm gänzlich herausfordernde Aufgaben abnehmen. In der Schule machen sich die Lehrpersonen Gedanken, wenn andere Schülerinnen und Schüler zu lange warten müssen und unterstützen gewisse Kinder wahrscheinlich des Öfteren voreilig. Es ist jedoch wichtig, dass die Kinder ihre Resilienzfaktoren erweitern können, indem sie herausgefordert werden, von den Beteiligten ermutigt werden, damit sie zu Selbstwirksamkeitserlebnissen kommen, was den Selbstwert wiederum stärkt und sich auch auf die anderen Resilienzfaktoren positiv auswirken kann. Umgekehrt gedacht, wenn die Beteiligten zu viel Hilfe geben oder es gänzlich vor der eigenständigen Bewältigung einer Herausforderung bewahren, hat das Kind wahrscheinlich das Gefühl, dass es solche Situationen selbst nicht meistern kann und dann auch in Zukunft mehr Hilfe einfordert. Zudem bekommt es kein Gefühl, wie es ihm in solchen Situationen ergeht, wie das Gefühl von Erfolg danach sein kann usw.

5.2.2 Förderung der Resilienz auf sozialer Ebene – Rolle der Lehrperson

- **Damit die Lehrpersonen stabilisierend und ressourcenstärkend wirken und die Kinder in ihrem seelischen Wohlbefinden und ihren Bewältigungsfähigkeiten unterstützen können, müssen sie sich selbst wohl fühlen.**

Das Wohlbefinden der Lehrperson hat eine wichtige Bedeutung für ganz unterschiedliche Bereiche. Wenn die Lehrperson in schwierigen Situationen den Sinn für sich erkennen kann, kann es helfen eine Krise durchzustehen und eine Bedeutung darin zu sehen. Dies beeinflusst wiederum ihr Denken und ihre Kommunikation und den Einfluss auf die Kinder im Sinne eines wertschätzenden Unterrichtsklimas, denn sie kann nicht nicht kommunizieren. Dabei gilt es auch zu beachten, dass zu viel Unterstützung sich negativ auf das Selbstvertrauen des Kindes auswirken kann, zu wenig jedoch zu Misserfolg oder Entmutigung führen kann. Gleiches gilt auch bei der Verstärkung der Leistungen und der Anstrengungsbereitschaft der Kinder. Zu viel Lob kann sich negativ auf den Selbstwert des Kindes auswirken und demoralisieren, weil das Kind merken wird, dass es Lob für kleinste Schritte bekommt. Wird es zu wenig ermutigt und gelobt, kann es sein, dass das Kind die Motivation verliert und eher aufgibt.

Abschliessend wies Frick im Interview aber auch darauf hin, dass der Einfluss der Lehrperson auf die Kinder zwar gross ist, je jünger desto grösser, dass sie aber nicht allein dafür verantwortlich ist. Denn wenn Lehrpersonen die Unterstützung der Schulbehörden usw. haben, trägt es wesentlich dazu bei, dass sie sich wohlfühlen.

5.2.3 Förderung der Resilienz durch geeignete Methoden

Mit der Analyse der Literatur und des Interviews wurden sieben Möglichkeiten gefunden, die sich für die Förderung der Resilienz eignen. Diese Fördermethoden sind darauf ausgerichtet möglichst viele Resilienzfaktoren in einem zu stärken, weil aus dem Theorieteil hervorging, dass die Resilienzfaktoren Wechselwirkungen eingehen und sich teilweise gegenseitig bedingen. Damit eine langfristige Förderung möglich ist, wurden Methoden gewählt, die sich der Entwicklung der Kinder anpassen und dadurch auf jeder Stufe der Primarschule einsetzen lassen. Dadurch haben die gewählten Fördermethoden das Potential, ritualisiert und immer weiter ausgebaut und vertieft zu werden, ohne dass es programmgesteuert ist. Dies wiederum kann einen gleichen Effekt auf die Kompetenzen der Resilienzfaktoren haben und die Entwicklung positiv beeinflussen. Durch die Offenheit dieser Fördermethoden bleibt der Lehrperson genügend Spielraum es mit einem aktuellen Unterrichtsthema zu verknüpfen, fächerübergreifend zu gestalten und die Kinder dabei, mit ihrer persönlichen Art einer ressourcen- und stärkenorientierten Haltung, zu begleiten. Die Fördermethoden können berechtigterweise als gewöhnlich und wenig innovativ interpretiert werden. Darauf kann auf die Literatur verwiesen werden, die aufzeigt, dass die Resilienz natürlichen Ressourcen und Prozessen entspringt.

➤ **Stärkung der Resilienz durch Sport & Bewegung**

Die Ergebnisse der Literaturanalyse und des Interviews zeigen auf, dass Bewegung sich positiv auf die Förderung eines Grossteils der Resilienzfaktoren auswirkt. Doch nicht nur darum nimmt sie eine zentrale Rolle ein, denn beim Sport bieten sich viele Gelegenheiten den Kindern mit einer förderlichen Haltung zu begegnen, sie zu ermutigen und als authentisches Modell zu fungieren. Gleichzeitig bieten sich verschiedene Situationen an, z.B. vor, während oder nach einem Mannschaftsspiel, in denen, wie im Sinne eines Mentaltrainings von Spitzensportlern, metakognitive Sequenzen stattfinden können.

Im Sportunterricht kann das Kind zum Schluss kommen: Wenn ich mir Mühe gebe, werde ich besser, was wiederum Freude bereitet und ein Gefühl von Erfolg hervorruft.

Während sportlichen Sequenzen können die Kinder wichtige Erfahrungen sammeln. Immer wieder gilt es Ängste zu überwinden, sich zu beruhigen, mutig zu sein und über den eigenen Schatten zu springen. Dabei können die Wechselwirkungen der Resilienzfaktoren wieder aufgezeigt werden: Das Gefühl selbstwirksam zu sein erhöht den Selbstwert und verbessert die Selbst- und Fremdwahrnehmung, was wiederum eine wichtige Voraussetzung für den Aufbau von sozialen Kompetenzen wichtig ist usw.

➤ **Stärkung der Resilienz durch Metakognition & Metakommunikation**

Eine metakognitive Haltung aller Beteiligten kann das Kind mit Fragen und Impulsen zum Nachdenken anregen, helfen sich zu überwachen und den Lernprozess anschliessend zu evaluieren. Die Form des Klassenrates bietet vielfältige Möglichkeiten, wie gleich mehrere Resilienzfaktoren in der Gruppe gestärkt werden können. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass es in einem Spiralcurriculum über alle Schuljahre hinweg gemeinsam aufgebaut und praktiziert werden kann. Eine metakognitive Haltung und Fragekultur der Lehrperson kann die Kinder dazu anregen sich als Lernende besser einzuschätzen und zu verstehen, was sich positiv auf die Entwicklung aller Resilienzfaktoren auswirken kann. Kritisch hinterfragt könnte darauf hingewiesen werden, dass es in dieser Form Kinder geben wird, die sich gar nicht äussern werden. Werden Probleme gemeinsam angegangen, diskutiert und evaluiert, bieten sich jedoch auch als Zuhörer oder ZuhörerIn Möglichkeiten zum Perspektivenwechsel, zur Erweiterung von Coping-Strategien usw. Die Lehrperson kann den Klassenrat auch so gestalten, dass es zwischendurch eine Sequenz gibt, in der die Kinder ihre Ideen verschriftlichen, was für solche Kinder entlastend sein kann, vor allem wenn sie etwas vorlesen können, anstatt sich frei in der Klasse zu äussern. Die Lehrperson könnte das Kind auch, wie im Interview beispielhaft gezeigt wurde, in kleinen Schritten ermutigen sich jedes Mal ein bisschen mehr zu beteiligen.

► **Stärkung der Resilienz mittels Kinderliteratur und Storytelling**

Die Literatur hebt hervor, dass es für die Stärkung der Resilienz vor allem wichtig ist, dass Kinder über Geschichten zur Erkenntnis gelangen können, dass belastende und schwierige Situationen eine Herausforderung darstellen und nicht ein unüberwindbares Hindernis. Damit eine Förderung der Resilienz möglich wird, ist es wichtig, dass die Lehrperson Kinderbücher auswählt, die gewisse «Resilienz Kriterien» erfüllen. Zudem sollen sie dem aktuellen Entwicklungsstand der Kinder entsprechen und die aktuelle Lebens- und Emotionslage berücksichtigen. Dadurch wird es für das Kind einfacher sich mit dem Protagonisten zu identifizieren, seine Perspektive einzunehmen und die schwierige Situation in der Geschichte als Herausforderung wahrzunehmen.

Die Situation an sich, dass eine erwachsene Bezugsperson und das Kind sich gemeinsam mit einem Buch auseinandersetzen, beinhaltet Zuwendung, sich Zeit füreinander nehmen, Entspannung usw. Das sind wichtige Voraussetzungen für den Aufbau von stabilen, wertschätzenden, emotionalen Bindungen, welche als zentraler Schutzfaktor gelten. An dieser Stelle kann ein Querverweis zu den DaZ-Lehrpersonen gemacht werden, die bei der Förderung der Resilienz von Flüchtlingskindern eine wichtige Rolle einnehmen. Denn oft sind sie die ersten wichtigen Bezugspersonen in der Schule, welche die deutsche Sprache oft auch mithilfe von Bilderbüchern und Vorlesesituationen lehren und sie mit einer ermutigenden Haltung im Lernprozess begleiten. Gleichzeitig kann gefolgert werden, dass sie damit auch wesentlich zur Stärkung der Resilienz beitragen.

► **Stärkung der Resilienz mittels Coping-Strategien**

Erläuterungen in der Literatur und im Interview heben hervor, welches Potential es beinhaltet, wenn die Schulen den Kindern Coping-Strategien vermitteln, mit ihnen darüber sprechen und sie als authentische Vorbilder begleiten. Einerseits kann eine Veränderung von Stress- und Risikowahrnehmung resilienzfördernd wirken und zum anderen für die Steigerung der kindlichen Kompetenzen, d.h. die Förderung der Resilienzfaktoren wirksam sein.

Es zeigt sich wiederum, dass wichtige Wechselwirkungen zwischen den Resilienzfaktoren eine Rolle spielen. Beim Umgang mit Stress können durch Selbststeuerung, Coping-Strategien zum Einsatz kommen, welche bei erfolgreicher Überwindung der Situation zu einem positiven Selbstwirksamkeitserlebnis führen kann. Dies wiederum kann den Selbstwert erhöhen und die Selbst- und Fremdwahrnehmung verbessern. Die Erfahrung verbessert die Bewertung des Bewältigungspotentials und kann zu mehr Optimismus führen.

Gleichzeitig gibt es günstige und ungünstige Coping-Strategien, mit denen die Kinder bereits im Elternhaus Erfahrungen machen. Die Schule kann darauf Einfluss nehmen, ungünstige Strategien jedoch nicht völlig eliminieren. Coping-Strategien können sich in einer Situation als günstig und in einer anderen als ungünstig erweisen. Darum ist es zentral, dass auch in der Schule Erfahrungen mit

den Kindern ausgetauscht werden und ein breites Repertoire an Coping-Strategien angelegt wird, damit sie schwierige Situationen als herausfordernd und nicht als unüberwindbar erleben.

➤ **Stärkung der Resilienz durch Achtsamkeitsphasen**

Für die Beantwortung der Forschungsfrage bedeuten die Ausführungen in der Literatur, dass die Stärkung der Achtsamkeit vielfältige Chancen bietet, wie mehrere Resilienzfaktoren gleichzeitig gefördert werden können. Zudem lernen Schülerinnen und Schüler verschiedene Formen von Achtsamkeitsphasen kennen, welche sie selbständig, ort- und zeitunabhängig anwenden können, z.B. wenn ihnen Stress bevorsteht oder sie sich schon mittendrin befinden. In der Literatur wurde betont, dass die Fähigkeit zur Resilienz sich im Verlauf des Lebens verändert und dass z.B. Stress je nach Entwicklungszeitpunkt unterschiedlich erfahren und bewältigt wird. Gleiches kann auch für die Achtsamkeit gefolgert werden. Lernt und erprobt ein Kind in der Schule Möglichkeiten für Achtsamkeitsphasen, können diese mit der Entwicklung verändert und vom Kind selbst angepasst werden.

➤ **Stärkung der Resilienz durch gemeinsame Ausflüge, Hüttentage oder Lagerwochen**

Diese Ausführungen in der Literatur zeigen auf, dass sich bei gemeinsamen Ausflügen viele Situationen von allein ergeben, in denen Kindern Erfahrungen machen, die wesentlich dazu beitragen, dass Resilienzfaktoren gestärkt werden. Jede gemeinschaftliche Situation trägt dazu bei, dass die soziale Kompetenz erweitert werden kann. Weil gemeinsame Ausflüge einen natürlichen, offenen Rahmen repräsentieren, gilt es die Kinder in alle möglichen Prozesse miteinzubinden und jede Gelegenheit zu nutzen. Die Lehrpersonen, mit ihrer resilienzfördernden Haltung, spielen wiederum eine wesentliche Rolle, wobei es (Konfliktsituationen, Entscheidungen, Perspektivenwechsel usw.) oft nebenbei passiert und den Lehrpersonen gar nicht bewusst ist.

5.3 Reflexion des Vorgehens

Die intensive Auseinandersetzung mit bestehender Literatur zu Beginn der Arbeit hat viel Zeit in Anspruch genommen, die für die Literaturanalyse und dem Zusammenstellen des Interviewleitfadens wiederum zu Gute gekommen ist.

Die Anlehnung der Literaturanalyse an die Inhaltsanalyse nach Mayring (vgl. Flick, 2014, S. 209) hat sich bewährt, weil das Festlegen von Schritten und Kategorien eine Hilfe darstellte, um die weitläufige Thematik zu bündeln. Zugleich trug es dazu bei, dass das Gütekriterium der Nachvollziehbarkeit gewährleistet werden konnte.

Zu Beginn der Arbeit wurde darauf abgezielt, dass mithilfe des Interviews offene Fragen geklärt werden können. Teilweise kann dies bestätigt werden. Vielmehr öffnet es aber den Blickwinkel und erlaubte eine neue und offenere Sicht auf das Thema. Die Haltung der Beteiligten, vor allem auch der

Lehrperson, rückte immer mehr ins Zentrum und wurde schlussendlich als wichtige Bedingung für die Förderung der Resilienz definiert. Somit war die Zusammenführung der Erkenntnisse aus der Literatur mit denjenigen des Interviews für diese Arbeit sinnvoll. Interessant wäre auch gewesen weitere Interviewpartner zu befragen und die Erkenntnisse für eine Triangulation zu nutzen. Weil sich aber schon zu Beginn der Arbeit herausstellte, dass es schwierig ist geeignete Personen für das Thema zu finden und dann noch eine Zusage zu erhalten, wurde darauf verzichtet. Das Experteninterview wurde in halbstrukturierter Form durchgeführt. Dadurch konnte sich der Interviewpartner vorbereiten, was an den ausführlichen Antworten ersichtlich wird. Diese trugen dazu bei, dass die Forschungsfrage fundiert beantwortet werden konnte.

Rückblickend auf den Forschungsprozess kann gefolgert werden, dass die berufsbegleitende Situation der Autorin besonders herausfordernd war, weil es viel Zeit und Aufwand benötigte sich immer wieder von Neuem in die Thematik zu vertiefen und Abstand vom Berufsalltag zu nehmen. Der einmonatige Urlaub, der genau diesem Zweck dienen sollte, wurde wegen der Corona-Ausnahmesituation nicht bezogen, um die Schülerinnen und Schüler mit speziellem Förderbedarf im Fernunterricht beschulen zu können. Für weitere Forschungsarbeiten empfiehlt es sich ein grosses Zeitfenster zur Verfügung zu haben, um sich vertiefen zu können.

5.4 Fazit

In diesem abschliessenden Kapitel wird ein Fazit gezogen, die Relevanz für die Berufspraxis aufgezeigt und ein Ausblick für weitere Forschungsarbeiten gewährt.

Die Resilienz entspringt ganz gewöhnlichen Ressourcen und Prozessen. Eigentlich stellt es etwas alltägliches dar und doch weiss man, dass es viele Kinder, auch in der eigenen Klasse geben wird, die von zu Hause aus nicht über vielfältige Möglichkeiten verfügen, um die verschiedenen Resilienzfaktoren in der natürlichen Entwicklung zu trainieren. Dies bedeutet aber nicht, dass es die, in der Einleitung beschriebenen Kinder im Heim betreffen muss, wie auch Studienergebnisse gezeigt haben. Gleichwohl können es auch Kinder aus «überbehüteten Elternhäusern» sein, denen wichtige Urhebererfahrungen fehlen, weil ihnen immer Hilfestellungen geboten werden, fixe Programme für die ganze Woche zusammengestellt werden usw. Die Schule übernimmt eine wichtige Funktion bei der Förderung der Resilienz im Unterricht. Gleichzeitig bedeutet es aber nicht, dass die Schule die alleinige Verantwortung dafür tragen muss. Vielmehr gilt es als Schule auf die Eltern zuzugehen, über festgefahrene Meinungen und Haltungen zu sprechen und Möglichkeiten zur Stärkung der Elternkompetenz, gemeinsam mit allen Beteiligten zu Gunsten einer förderlichen Entwicklung des Kindes, anzugehen.

Lehrpersonen, die befürchten, dass sie für die Förderung der Resilienz wieder etwas Zusätzliches in den bereits gut gefüllten Lehrplan integrieren müssen, können beruhigt werden. Vieles trägt

automatisch durch eine ressourcenfördernde Haltung zur Resilienzförderung bei, ohne dass es der Person wahrscheinlich bewusst ist. Von Bedeutung ist jedoch, dass die Schulen eine stärken- und ressourcenorientierte Haltung als Schulkultur fördern. Die vorgestellten Methoden eignen sich, um die Resilienz zu fördern, ohne dass die Lehrperson ihren ganzen Unterricht umorganisieren muss. So kann das Storytelling z.B. in die Sprachfächer, in den Ethikunterricht usw. eingebunden werden.

Gleichzeitig rückt die Bedeutung von Fächern und Unterrichtssequenzen in den Vordergrund, die im Gegensatz zum Fach Mathematik, oft dafür genutzt werden, um Kinder z.B. in die Logopädie zu schicken, Prüfungen nachzuschreiben usw. Im Wissen, dass genau solche «normalen» Unterrichtssequenzen für die Entwicklung des Kindes von Bedeutung sind, sollte darauf geachtet werden, dass es im Klassenverband bleibt und daran teilnehmen kann.

Für die eigene Berufspraxis habe ich zusätzlich gelernt, wie viel ich als Lehrperson und Heilpädagogin zur Resilienz der Kinder beitragen kann. Zugleich wurde mir aber auch wieder bewusst, dass es Grenzen gibt, die es mir nicht ermöglichen allein Einfluss auf eine günstige Entwicklung des Kindes zu nehmen.

Im Verlaufe dieser Arbeit blieben einige Fragen unbeantwortet und bilden den abschliessenden Ausblick für weitere Forschungsarbeiten.

Um die Ergebnisse dieser Arbeit vergleichen zu können, wäre es interessant zu erforschen, was in verschiedenen Primarschulen bereits in diese Richtung gemacht wird und zur Resilienzförderung der Kinder beitragen kann. Daraus kann ein Vergleich mit anderen Ländern hergestellt und untersucht werden, ob es Länder gibt, welche mit der Förderung der Resilienz im schulischen Kontext Erfahrungen gemacht oder es sogar in den Lehrplan integriert haben.

Besondere Situationen stellen auch immer wieder ganze Gesellschaften vor besondere Herausforderungen, wie gegenwärtig z.B. die Massnahmen des Bundesrats zur Eindämmung des Coronavirus (Lockdown). In diesem Bereich wäre es interessant zu erforschen, was gesellschaftlich und im Gemeinwesen zur Förderung der Resilienz beitragen kann. Zudem werden Schülerinnen und Schüler im Fernunterricht, Studentinnen und Studenten im Fernstudium und eine Vielzahl Angestellter im Homeoffice während dieser Zeit mit neuen Herausforderungen und Krisen konfrontiert. Zur erfolgreichen Bewältigung sind verschiedene Fähigkeiten nötig: Selbststeuerung, Problemlösefähigkeit, adaptive Bewältigungskompetenz usw. Da stellt sich die Frage, ob ein Zuwachs dieser Fähigkeiten stattgefunden hat, unter welchen Umständen mehr oder weniger usw.

«Das Leben stellt dem Individuum unablässig Herausforderungen, Aufgaben in den Weg, auf die es Antworten, Teilantworten zu geben sucht oder mit denen es immer wieder um Lösungen ringt: Entwicklungsaufgaben erstrecken sich letztlich nicht nur auf die gesamte Lebensspanne, sondern verlangen vom Einzelnen immer wieder Anstrengungen, eine Neuorientierung und eine Neuorganisation seines Lebens» (Frick, 2011, S. 158).

6 Literaturverzeichnis

- Aymanns, P. & Filipp, S. H. (2009). *Kritische Lebensereignisse und Lebenskrisen. Vom Umgang mit den Schattenseiten des Lebens* (Entwicklungspsychologie, 1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Bengel, J. & Lyssenko, L. (2012). *Resilienz und psychologische Schutzfaktoren im Erwachsenenalter. Stand der Forschung zu psychologischen Schutzfaktoren von Gesundheit im Erwachsenenalter* (Forschung und Praxis der Gesundheitsförderung, Bd. 43, Aufl.: 1.3.11.12). Köln: BZgA. Zugriff am 9.8.19. Verfügbar unter <http://www.bzga.de/pdf.php?id=601d3eab3f45a0702098da947a5deea8>
- Blum, E. & Blum, H.-J. (2012). *Der Klassenrat. Ziele, Vorteile, Organisation* (2. überarbeitete Aufl.). Mülheim an der Ruhr: Verl. an der Ruhr.
- Brunsting, M. (2019). *Mein Autopilot und ich. Mit Selbstregulation und exekutiven Funktionen gut lernen und leben* (1. Aufl.). Bern: Haupt Verlag.
- Brunsting-Müller, M. (2011). *Lernschwierigkeiten - Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik* (2. aktualisierte Aufl.). Bern: Haupt Verlag.
- Burow, F. (2010). *Persönlichkeitsförderung zur Prävention von Aggression, Rauchen und Sucht. Mit 39 Kopiervorlagen* (1. Aufl.). Leipzig: Klett-Grundschulverl.
- Frick, J. (2011). *Was uns antreibt und bewegt. Entwicklung besser verstehen, begleiten und beeinflussen* (1. Aufl.). Bern: Huber.
- Frick, J. (2019). *Die Kraft der Ermutigung. Grundlagen und Beispiele zur Hilfe und Selbsthilfe* (3. überarbeitete und ergänzte Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Fröhlich-Gildhoff, K. (2012). *Gestärkt von Anfang an* (Resilienzförderung in der Kita). Weinheim: Beltz.
- Fröhlich-Gildhoff, K., Becker, J. & Fischer, S. (2012). *Prävention und Resilienzförderung in Grundschulen, PRiGS. Ein Förderprogramm; mit zahlreichen Kopiervorlagen* (Pädagogik). München: Reinhardt.
- Fröhlich-Gildhoff, K., Dörner, T. & Rönna-Böse, M. (2016). *Prävention und Resilienzförderung in Kindertageseinrichtungen - PRiK. Ein Förderprogramm* (Frühpädagogik, 3. aktualisierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönna-Böse, M. (2015). *Resilienz und Resilienzförderung über die Lebensspanne* (1. Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönna-Böse, M. (2019). *Resilienz* (utb Psychologie: Pädagogik, 5. aktualisierte Aufl.). München: UTB.
- Gläser, J. & Laudel, G. (2010). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse als Instrumente rekonstruierender Untersuchungen* (Lehrbuch, 4. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag.
- Götz, M. (2018). "Wann hast du gemerkt, dass du stark bist?". *Stärkerlebnisse von Kindern weltweit. TELEVISION*, (31), 24–30.
- Holtmann, M. & Schmidt, M. H. (2004). Resilienz im Kindes- und Jugendalter. *Kindheit und Entwicklung*, 13(4), 195–200.
- Hunziker, A. W. (2010). *Spaß am wissenschaftlichen Arbeiten. So schreiben Sie eine gute Semester-, Bachelor- oder Masterarbeit* (4. Aufl.). Zürich: Verl. SKV.

- Kalisch, R. (2017). *Der resiliente Mensch. Wie wir Krisen erleben und bewältigen*. Neueste Erkenntnisse aus Hirnforschung und Psychologie. München: Berlin Verlag.
- Kaltwasser, V. (2008). *Achtsamkeit in der Schule. Stille-Inseln im Unterricht: Entspannung und Konzentration*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Kaltwasser, V. (2016). *Praxisbuch Achtsamkeit in der Schule. Selbstregulation und Beziehungsfähigkeit als Basis von Bildung* (1. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Koj, S. (Hering, J., Hrsg.). (2008). *Kindliche Kraft und Kinderliteratur. Kriterien zur Beurteilung von Bilderbüchern unter dem Aspekt "Förderung von Resilienz"*, Universität Bremen.
- Kottler, J. (2018). Die Kraft des Storytellings. *TELEVIZION*, (31), 18–21.
- Kubesch, S. (Hrsg.). (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage). Bern: Hogrefe.
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (Grundlagentexte Methoden, 4. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Lanfranchi, A. (2004). *Kinder aus Kriegsgebieten in europäischen Einwanderungsländern. Trauma, Flucht, Schule und Therapie*. Symposium 11 "Kultur und Trauma", Berlin.
- Lyssenko, L. & Bengel, J. (2016). *Resilienz und Schutzfaktoren*. Zugriff am 03.01.2020. Verfügbar unter <https://www.leitbegriffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/resilienz-und-schutzfaktoren/>
- Masten, A. S. (2016). *Resilienz: Modelle, Fakten & Neurobiologie. Das ganz normale Wunder entschlüsselt*. Paderborn: Junfermann Verlag.
- Mischke, W. & Kiper, H. (2008). *Selbstreguliertes Lernen - Kooperation - Soziale Kompetenz. Fächerübergreifendes Lernen in der Schule* (Schulpädagogik). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Petermann, F. & Petermann, U. (2018). *Lernen. Grundlagen und Anwendungen* (2. überarbeitete Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (2. überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Schreiber, B., Greinz, G., Hillebrand, J. B., Wilhelm, F. H. & Blechert, J. (2019). Resilienztraining für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Eine randomisiert-kontrollierte Pilotstudie. *Kindheit und Entwicklung*, (Band 28, Heft 3), 173–181.
- Siebert, G. (2018). *Flucht und Trauma im Kontext Schule. Handbuch für PädagogInnen*. Wien: UNHCR Österreich.
- Stutz, L. (2020, 5. März). *Achtsamkeitsbasierte ressourcen- und lösungsorientierte Werkzeuge in der Beratung von Kindern und Jugendlichen*. Vorlesungsunterlagen. HfH, Zürich.
- Walk, L. M. & Evers, W. F. (2013). *Fex Förderung exekutiver Funktionen*. Bad Rodach: Wehrfritz.
- Welter-Enderlin, R. & Hildenbrand, B. (Hrsg.). (2012). *Resilienz - Gedeihen trotz widriger Umstände* (Paar- und Familientherapie, 4. Aufl.). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme-Verlag.
- Wustmann, C. (2018). *Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern: Beiträge zur Bildungsqualität* (7. Aufl.). Berlin: Cornelsen.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Personale und soziale Ressourcen (Wustmann, 2018, S. 115–116).....	16
Tabelle 2	Angepasstes Konzept der Schutzfaktoren nach Grotberg (Wustmann, 2018, S. 118)	18
Tabelle 3	Erziehungsmaxime zur Förderung von Resilienz in der Erzieher-Kind-Interaktion (Wustmann, 2018, S. 134–135)	35
Tabelle 4	Günstige/effektive Stressbewältigungsstrategien («Stresskiller») des Anti-Stress- Trainings für Kinder von Hampel und Petermann (1998) (Wustmann, 2018, S. 80–81)..	50
Tabelle 5	Ungünstige/ineffektive Stressbewältigungsstrategien («Mega-Stresser») des Anti- Stress-Trainings für Kinder von Hampel und Petermann (Wustmann, 2018, S. 80–81) ..	50

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1.	Die sechs empirisch belegten Resilienzfaktoren (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2019, S. 43)	19
Abbildung 2.	Zusammenwirken der sechs zentralen Resilienzfaktoren	24
Abbildung 3.	Multimodales Vorgehen im Setting-Ansatz (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2015, S. 83)	34
Abbildung 4.	Die 3 Erlebnisdimensionen und 12 Haupttypen von Selbstwirksamkeitserlebnissen der analysierten Geschichten (Götz, 2018, S. 25)	47
Abbildung 5.	Auswirkungen von Achtsamkeit (Stutz, 2020)	52
Abbildung 6.	Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse	55

Titelbild: Selbst erstellt mit Clipart aus dem Worksheetcrafter

Anhang

1 Interviewleitfaden

2 Transkribiertes Interview

3 Kategorienraster Literaturanalyse

4 Tabelle mit Sammlung von Förderideen mit Unterteilung in die sechs Resilienzfaktoren

Interviewleitfaden	
Vorspann	<ul style="list-style-type: none"> - Begrüssung - Eigenes Vorstellen - Kurzer Umriss des Themas - Erklären des Vorgehens
Einstieg	<ul style="list-style-type: none"> - Sie befassen sich schon seit vielen Jahren mit dem Thema R. Was hat Sie dazu bewogen, sich mit dem Thema Resilienz zu befassen?
Hauptteil	<ul style="list-style-type: none"> a) Welche Bedeutung hat die Lehrperson für die Förderung der Resilienz? b) Auf personaler Ebene wird in der Literatur betont, dass die Stress- und Risikowahrnehmung beim Kind verändert werden sollte. Was kann die Schule dazu beitragen? c) Wie gewichten Sie die Relevanz der sechs empirisch belegten Resilienzfaktoren (Selbst- und Fremdwahrnehmung, Selbststeuerung, Selbstwirksamkeit, Soziale Kompetenz, aktive Bewältigungskompetenzen, Problemlösefähigkeit)? Sollte ein oder einige Faktoren im Speziellen gefördert werden? d) Sind bestimmte Schulfächer/Schulsituationen besonders geeignet, um ausgewählte Resilienzfaktoren zu stärken? e) Welche didaktisch-methodischen Überlegungen sollte sich eine LP machen, wenn sie ihren Unterricht resilienzfördernd gestalten will?
Abschluss	<ul style="list-style-type: none"> - Haben wir noch etwas vergessen oder gibt es etwas, was Ihnen auf dem Herzen liegt? - Dank

Interviewpartner: Prof. Dr. Jürg Frick
Datum: 6. Februar 2020 um 11:15 Uhr
Ort: Uerikon, an seinem Wohnort

00:00:03 – 00:32:20

1 I: Ich werde Ihnen etwa fünf Fragen stellen und am Schluss können Sie sich auch noch frei äussern oder Ergänzungen machen, die Sie noch wichtig finden. Also zuerst habe ich gesehen, Sie befassen sich schon viele Jahre mit dem Thema Resilienz und mich nimmt es Wunder, wie sind Sie überhaupt zu diesem Thema gekommen? #00:00:38-4#

2 B: Ja, das hat mich schon seit Jahrzehnten eigentlich beschäftigt, warum die einen Menschen scheitern im Leben und andere trotz schwierigen Umständen, oder schwierige Umstände bewältigen können. Und ich habe mich dann so im Rahmen meiner Tätigkeit, ich habe ja lange im Seminar unterrichtet und an der PH habe ich mich sehr früh eben mit diesem Forschungszweig beschäftigt und habe das auch dann in meine Vorlesungen eingebaut, Entwicklungspsychologie und das Thema fasziniert mich bis heute. #00:01:10-9#

3 I: Und zur ersten wichtigen Frage von meiner Seite her, welche Bedeutung hat Ihrer Meinung nach die Lehrperson beim Thema Resilienz? #00:01:22-5#

4 B: Also gut, das ist nicht nur meine persönliche Meinung, wenn ich jetzt eine Antwort gebe, sondern das wissen wir auch aus der Forschung, also Lehrpersonen haben einen grossen Einfluss. Sie sind nicht allein verantwortlich für die Resilienzförderung. So wie sie nicht, nicht kommunizieren können. Das kennen Sie von Watzlawick, Axiom minds. Man kann nicht, nicht kommunizieren. So ist es auch bezüglich der Resilienz. Was Sie als Lehrperson tun, hat einen Einfluss auf die Kinder. Einen günstigen, einen schützenden oder einen ungünstigen. Von dort her hat die Lehrperson eine wichtige Rolle. Vor allem je schwieriger es die Kinder haben, desto wichtiger sind die Lehrpersonen. Das ist auch etwas was ganz wichtig ist. Natürlich, je jünger, dass die Schülerinnen und Schüler sind, desto stärker sind sie auch noch auf die Lehrperson ausgerichtet. Also von dort her haben Sie als Kindergärtnerin eine enorme Wirkung und vielleicht als Seklehrer auch noch, aber möglicherweise ist der Einfluss dann im Schnitt etwas geringer. #00:02:30-4#

5 I: In der Literatur wird oft betont, dass es auf personaler Ebene wichtig ist, dass die Stress- und Risikowahrnehmung verändert werden sollte. Was kann die Schule oder die Lehrperson dazu beitragen? #00:02:46-9#

6 B: Die Schule oder die Lehrperson kann das natürlich nicht hundert Prozent bearbeiten und lösen. Da sind natürlich die Eltern, die dem Kind ja schon einmal Muster vermittelt haben, wie man mit Stress und Risiko umgeht. Die ganze Erziehung mit dem Aufbau des Lebensstils, Einstellungen,

das ist eigentlich schon in der Familie einmal passiert. Jetzt, die Lehrperson kann natürlich darauf sehr stark einwirken, wie sie zum Beispiel Schwierigkeiten, die Kinder haben beim Lernen, wie sie das einschätzt. Also, zum Beispiel, glaubt sie daran, dass die Einen halt begabt und unbegabt sind? Glaubte sie daran, dass man da nichts ändern kann, dass Knaben eben so und Mädchen so sind, oder vermittelt sie den Kindern, erstens als Vorbild und zweitens auch dann konkret in Konfliktsituationen, wie man damit umgehen kann? Also zum Beispiel, ich komme nicht draus im Unterricht. Ja, was könnte man jetzt machen? Also in ganz vielen Alltagssituationen, was gibt es für Möglichkeiten, mit Hindernissen, Schwierigkeiten umzugehen? Und je besser, dass die Lehrperson das am eigenen Vorbild vorlebt, also je eher sie ein glaubwürdiges Vorbild ist, desto grösser ist die Wirkung der Kinder. Die kaufen ihr das dann ab oder sie finden, die hält sich ja selber nicht an ihre Vorgaben. Also das ist natürlich dann der Anspruch an die Lehrperson. Aber sie ist eigentlich im Alltag, in jeder Situation, jeder Stunde kann sie ein Stück weit einen Einfluss nehmen. Das überlegt man sich ja nicht immer bewusst, aber es findet eigentlich permanent statt. Und eben vor allem, wenn ein Kind Schwierigkeiten hat. Oder, ein Kind wird nicht eingeladen beim Geburtstag. Wie reagiere ich als Lehrperson? Und das ist die Frage! Sage ich einfach: «Ja, das ist halt so.» oder «Ja, du bist selber schuld.» oder «Weisst du, man wird nicht immer eingeladen. Manchmal kann man nicht alle einladen oder hast du dann andere auch schon nicht eingeladen?» Also, Sie sehen hier an unzähligen kleinen Situationen, lernen Kinder dann, wie sie mit solchen Situationen umgehen können. Die Lehrperson müsste eigentlich fast noch mehr Lohn bekommen, wenn sie sich dem bewusst ist, was sie hier tut. Oder es ist eine zusätzliche Arbeit, nicht nur im Fach,... ein Fach unterrichten, sondern letztlich geht es auch um Lebenskompetenzen, überfachliche Kompetenzen. Das ist spannend. #00:05:43-0#

7 I: Wie würden Sie diese verschiedenen Resilienzfaktoren, die empirisch belegt sind gewichten? Gibt es Ihrer Meinung nach gewisse Faktoren die wichtiger sind, die mehr, oder eher gefördert werden sollten und solche die weniger wichtig sind? #00:05:57-7#

8 B: Also diejenigen, die Sie hier aufgeführt haben, die sind natürlich alle extrem wichtig. Sie können das ja nicht fördern, in dem Sinn als Schulfach. Sie haben ja kein Fach Resilienzförderung oder empirische Resilienzfaktoren fördern, sondern Sie tun das irgendwo, eben, nebenbei und in der Art und Weise wie Sie unterrichten, wie Sie mit Störungen umgehen, wie Sie mit Kindern sprechen. Aber das sind eigentlich alle Faktoren, die sehr wichtig sind. Je nach dem, ist dann in einer Situation ein anderer Faktor wichtig, oder häufig überlappen sich ja diese Faktoren. Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, Selbstwirksamkeit, zum Beispiel Problemlöse- oder Bewältigungskompetenz, Problemlösefähigkeit, das überlappt sich ja sehr stark. Aber ich würde sagen, das sind alles eigentlich... Ich würde natürlich noch mehr Faktoren hinzunehmen, die vielleicht indirekt darin enthalten sind, aber die nicht so explizit formuliert sind. Aber ich finde das extrem wichtig, ja das würde ich sagen. #00:07:13-0#

9 I: Gibt es ein Faktor, der nicht empirisch belegt ist, aber der zur Resilienz gehört, der Sie beeindruckt, oder den Sie wichtig finden? #00:07:20-9#

10 B: Ja gut, empirisch belegt,... je nach Untersuchungen kommen auch mehr als diese sechs zum Vorschein, oder... zum Beispiel, oder sind in dem indirekt enthalten. Zum Beispiel die ganze Frage... gut, das ist ein Stück weit drin. Aber zum Beispiel die Faktoren von Antonovsky, die ja so parallel zur Resilienzforschung entwickelt wurden: Verstehbarkeit, Handhabbarkeit, Sinnhaftigkeit. Zum Beispiel Sinnhaftigkeit ist ein Faktor, der sehr wichtig sein kann, der übrigens auch empirisch belegt wurde. Also, zum Beispiel gerade für Lehrpersonen ist das extrem wichtig. Wenn sie eine schwierige Situation haben und sie sehen einen Sinn in dieser Situation. «Ich habe eine schwierige Klasse. Der Sinn dieser Klasse oder dieser Schüler besteht vielleicht darin, dass ich meine Kompetenzen erweitere. Das ist ein Training für mich, das ich nicht bestellt habe, das nicht angenehm ist. Aber ich habe das jetzt und ich mache etwas daraus.» Und dann ist die Sinnhaftigkeit extrem wichtig. Ich weiss dann, wofür ich das mache. Warum ich auch darunter leide, vielleicht ein Stück weit, aber es bringt mich weiter. Und viele Menschen, die ja Schwierigkeiten bewältigt haben, haben genau diese Erfahrung gemacht, dass sie durchgehalten haben, weil sie eben auch, neben diesen Faktoren, die hier genannt werden, irgendwo einen Sinn oder eine Bedeutung darin gesehen haben. Und das scheint mir wichtig. Oder auch ein anderer Aspekt, der vielleicht auch irgendwo enthalten ist, ist die Frage einer gewissen Gelassenheit, eines Humors. Mit Humor kann man viele schwierige Situationen abpuffern. Das berühmteste Beispiel wäre (?), Charlie Chaplin. Bei dem war einer der Resilienzfaktoren sehr stark, Humor. Der hat ja sehr viele Probleme, die er als Kind gehabt hat, in seinen Filmen dargestellt. Es ist eigentlich eine Traumatherapie. Er hat fast eine Selbst-Traumatherapie gemacht: Verfolgung durch Autoritäten, Ungerechtigkeiten, Ausbeutungen, Armut. Das taucht in allen Filmen immer wieder auf und er hat das humorvoll dargestellt und hat das ein Stück weit auch mit dem verarbeitet... eine geniale Selbst-Traumatherapie eigentlich. Also das sind dann spannende Themen. Dann, wenn man so genauer auch einzelne Geschichten anschaut von Menschen. #00:10:09-5#

11 I: Sie haben ja gesagt, es gibt nicht ein bestimmtes Fach, wo die Resilienz verankert ist. Aber gibt es Ihrer Meinung nach Schulfächer oder Schulsituationen, die gute Möglichkeiten bieten, um so Resilienzfaktoren auch zu stärken? #00:10:24-0#

12 B: Ich glaube, dass alle Fächer eigentlich die Möglichkeit haben. Ich glaube es ist entscheidender, wer diese Fächer unterrichtet. Ich habe zum Beispiel vor einigen Monaten, nein es ist ein Jahr her, habe ich mit einem Schwimmlehrer zu tun gehabt. Der hat mir an einem Kurs an der PH Goldau erzählt, er hätte eine Schülerin, die schlecht im Schwimmen sei. Er probiert, macht, hilft ihr, aber sie ist einfach schlecht. Dann hat er erzählt, ...da hat er irgendwie gemerkt, aber diese Schülerin ist, also schlecht, also immer knapp eine vier oder so. Aber er hat gemerkt, die kommt immer in den Schwimmunterricht. Dann hat er mit ihr gesprochen, ihr gesagt: «Schau einmal, ich weiss du bist, ...wir wissen das, du bist jetzt nicht gerade bei der Spitze, aber etwas muss ich dir sagen. Du kommst immer in den Unterricht und das ist ganz wichtig, weil im Leben geht es darum dranzubleiben, durchzuhalten. Und das ist eine Stärke, die du hast, die ganz wichtig fürs

Leben ist.» Und diese Schülerin hätte dann so kurz leicht gelächelt und sie ist weiterhin regelmässig gekommen. Sie wurde nicht viel besser, aber er hat diese Fähigkeit gewürdigt, dass sie dranbleibt. Und ich habe das ein wunderschönes Beispiel gefunden, also dass man auch in Situationen, die vielleicht gar nicht so für ein Kind erfolgreich sind, aber dass man solche Faktoren würdigt. Vielleicht sagt dann ein Kind: «Ja, das nützt mir nichts! Schwimmen ist kein Leistungsfach.» Dann kann man sagen: «Ja, aber das ganze Leben ist letztlich Schwimmen und du hast diese Fähigkeit entwickelt, was viele nicht entwickelt haben. Und das ist toll!» Und wenn man dann zu einer solchen Schülerin eine gute Beziehung hat, dann wirkt das als Depotspritze, im besten Fall, die wird das nicht mehr vergessen. Also von dort her, es gibt kein Fach, das diese Chance nicht bietet. Es hängt wirklich mehr von den Personen ab. Und natürlich, wenn man ein Kind nur eine Stunde pro Woche, ein Musiklehrer, oder eine halbe Stunde Klavierstundeunterricht, dann ist das etwas eingeschränkter. Aber auch dort hat man Möglichkeiten. Man muss sie einfach packen, soweit man eben kann. #00:12:45-5#

13 I: Sie haben jetzt den Schwimmunterricht erwähnt, und wie sieht das mit dem Sportunterricht aus?
#00:12:51-8#

14 B: Ja, dort ist im Prinzip, ...es ist wie in allen Fächern. Im Sportunterricht, da gibt es Übungen, die man machen muss, Reck oder rennen oder Hürdenlauf. Und dort hat man Schwierigkeiten, man hat Probleme, andere sind besser, man traut sich nichts zu, man hat Angst runterzuspringen und das ist die Gelegenheit. Wie geht man damit um? Weicht man aus? Weint man? Sucht man Hilfe? Lässt man sich helfen? Bietet man stückweise Unterstützung an: «Schau einmal, probieren wir es einmal bis dorthin.. ah, das ist dir letztes Mal schon gelungen, dann probieren wir nächstes Mal den nächsten Schritt.» Also schrittweise, das wäre dann wieder Problemlösungskompetenz oder auch, wie geht man an Dinge heran? Also Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. «Aha du sagst, du kannst das sowieso nicht. Ja, wenn du dir das einredest, dann kannst du es sicher nicht. Aber du könntest jetzt sagen, man kann es einmal probieren und im schlimmsten Fall geht es nicht. Aber Probieren geht über Studieren. Probier's einmal. Weisst du, ich konnte das früher auch nicht. Ich habe einmal die Fahrprüfung nicht bestanden.» «Sie, aber Sie sind ja Lehrerin!» «Ja, genau!» «Ja, was haben Sie dann gemacht?» «Tja, dann habe ich geübt.» «Wieso haben Sie sie dann nicht bestanden?» «Ich hab's unterschätzt.» «Sie?» «Ja, ich hab gedacht da muss ich zwei Abende vorher reinschauen. Und da habe ich gemerkt, das ist..., das habe ich unterschätzt. Dann habe ich geübt und dann...» «Ja, und dann?» «Ja, dann hab ich's bestanden. Ich habe geübt, hab's mit meinem Mann angeschaut und dann hab ich's geschafft.» Und dann gibt man dem Kind ein Modell, dass man selber auch scheitern kann. Und dass dann die Frage ist, was man macht und mit welcher Einstellung, dass man drangeht. Und natürlich, entmutigte Menschen, die brauchen viel mehr. Die brauchen mehr Zeit. Die glauben es einem nicht, dass man das lernen kann. Die haben häufig aufgegeben oder weichen aus. Und das ist dann die Kunst bei diesen Kindern, mehr Ausdauer zu haben als die Kinder. Im Ausweichen die Ausdauer haben. #00:15:05-2#

15 I: Wenn man den Unterricht an sich betrachtet,... gibt es Ihrer Meinung nach methodisch oder didaktisch geschickte Vorgehensweisen bei der Resilienzförderung? #00:15:17-1#

16 B: Ja gut, zum Beispiel, wie verkauft man ein Schulfach? Geht man davon aus, dass eben ein Teil der Kinder,... wie das früher war,... Knaben sind in Sprachen nicht so gut. Mädchen sind in der Mathematik nicht so gut. Oder geht man davon aus, alle Kinder können bis zu einem Niveau dieses Fach lernen, da gibt es keine Ausnahmen und keine Ausreden. Nicht alle werden sechser machen, aber das kann man lernen. Das ist zum Beispiel eine Grundhaltung. Glaubt man an Begabung, die ein Kind schon früh reduziert auf ein tiefes Niveau oder geht man davon aus,... es gibt möglicherweise Begabungen, aber noch wichtiger ist eben das Trainieren, die Einstellung. Das ist zum Beispiel eine Grundhaltung, die natürlich dann auch den Unterricht beeinflusst. Also versuche ich zum Beispiel anschaulich zu unterrichten, von Beispielen auszugehen? Schwierigkeiten in Portionen zu verpacken, individuell zu schauen, was brauchen einzelne Kinder? Das eine Kind braucht kleinere Stufen, macht andere Umwege, braucht mehr Unterstützung... Das wäre dann das Thema, das vielbesungene Thema Individualisierung. Also, wie geht man auf diese Kinder ein? Und dann auch die Frage, wie reagiert man auf die Resultate der Kinder? Also, ein Kind ist jetzt besser geworden im Unterricht. Sagt man jetzt: «Ja, toll bist du besser geworden, Punkt!» oder sage ich: «Ja, warum bist du besser geworden?» «Keine Ahnung!» «Ja, was denkst du?» «Phh..» «Ja, das glaub ich dir nicht. Ist das einfach vom Himmel gefallen? Hast du nicht länger geübt?» «Ja, stimmt!» «Wie lange hast du geübt?» Also dem Kind vor Augen führen, was hat dann dazu beigetragen? Es hat vielleicht mehr geübt. Es hat mehr aufgepasst. Es ist schon anders an die Aufgabe rangegangen. Es gibt Kinder, die bekommen ein Blatt und sagen: «Chum i nöd drus!» «Ja, wo chunsch nöd drus?» «Bi däm Blatt.» «Ja, was isch dän gröget?» «Aha!». Dann schauen sie. Sie lesen es. Sie kommen immer noch nicht draus. Und sie haben so eine Grundhaltung, ...da sind wir wieder bei der Selbstwahrnehmung: «Ich kann das sowieso nicht, das ist zu schwierig für mich!» und wenn man hier als Lehrperson dann denkt: «Ja, der ist zu faul oder der kann das nicht.» Dann bestärkt man das Kind in dieser Schwäche oder man sagt: «Ja nein, also komm, lies das noch einmal durch. Was ist genau gefragt? Diese Rechnung, gut, und was kannst du schon bei dieser Rechnung? Beginne einmal!» Und dann beginnt es und nach kurzer Zeit geht es nicht mehr weiter. Und jetzt: «Also gut! Wie weit bist du gekommen? Gut, das ist richtig, dieser Schritt. Aha, da hast du das überlegt. Ist eine Idee, aber schau hier ging's in diese Richtung weiter.» Und dann wird das Problem aufgeteilt und auch verkleinert und der Berg, den man nicht bewältigen kann, wird in Teilberge zerlegt. Und dann lernt das Kind: «Aha, ein Teil kann man. Ein Teil geht nicht. Ein Teil muss ich mehr üben. Ein Teil kann ich vielleicht den Nachbarn fragen. Aber es ist nicht ein unbewältigbares Problem. Und da kann man sehr vieles dann sehr gut erklären, anschaulich erklären, beispielhaft erklären. Schüler dann auch bestärken, eben: «Jetzt hast du es geschafft, super! Bleib dran!» Kleine Erfolge sehen, nicht denken: «Wenn er immer so schön wür schribä.» «Jetzt häsch super gschribä! Schön, lueg amal.» «Ja, aber ich bi z'langsam!» «Ja, du bist langsam, aber dafür schön. Mit der Zeit wirst du schön schreiben und schneller schreiben.» Also, wie geht man auf diese Eindrücke und Äusserungen der Kinder ein? Es ist wieder: Man kann nicht, nicht

kommunizieren. Und das hat sehr stark mit der Grundhaltung der Lehrperson zu tun. Wie sie Lernen sieht, wie sie Schwierigkeiten sieht, wie sie Schülerinnen sieht. Ich hatte im Seminar eine Mathematiklehrerin, früher hatte man noch Seminare noch keine PH's, im Unterseminar, die war jung. Die kam frisch von der Uni und die sagte: «Ich heiße so und so. Mathe ist eine logische Wissenschaft, das kann jeder!» Und sie schaute uns an. Ich hatte so das Bild von meiner Familie, ...ja, Mathe und Physik, das ist nicht so wichtig. Wenn ich schlecht war in Physik sagte meine Mutter: «Das ist nicht so wichtig. Ich bin auch nicht so gut. Aber Deutsch muss man gut sein, das ist klar.» Und diese Mathematiklehrerin, die hat mich ziemlich zum Nachdenken gebracht. Sie sagte nicht: «Alle machen eine sechs. Mathe ist kein Problem.» Sie sagte: «Mathe ist eine logische Wissenschaft. Das kann jeder. Jeder kann Mathe.» Das hat mich sehr beeindruckt. Ich wurde besser in der Mathe. Ich habe nicht Mathe studiert, zum Glück! Aber die Frau, die hat mir irgendwie vermittelt... Und dann als die ersten Prüfungen zurückkamen, habe ich gesehen, da war etwas... und sie hat gesagt: «Ja schau, das ist gut. Hier hast du das... gemacht. Bis dahin ist es richtig und da hast du glaube ich... Was hast du dir überlegt? Aha ja, es ging so.» «Aha, ja klar!» oder und nicht: «Die Hälfte falsch oder die Hälfte richtig» «Was war richtig? Warum? Was hast du dir überlegt? Was musst du nächstes Mal machen?» Und sie hat uns wirklich... die war extrem beliebt. Mathe ist nicht unbedingt das Lieblingsfach. Die war extrem beliebt. Und die hat jetzt bis vor zwei Jahren..., die hat etwa vierzig Jahre unterrichtet und die hatte dieses Grundgefühl, ohne dass sie wahrscheinlich etwas über Resilienz wusste. Wie Schüler lernen, wie man sie bestärkt, wie man ihnen begegnet, wenn sie Schwierigkeiten haben. Das hat mich sehr beeindruckt. Und das kann jede Lehrperson, ein Stück weit in diese Richtung arbeiten.

#00:21:27-1#

17 I: Das sind jetzt vor allem so die Grundhaltungen. Gibt es methodisch auch etwas was dazu beitragen kann, dass die Lehrperson unterstützend wirkt im Unterricht? #00:21:39-5#

18 B: Was meinen Sie mit methodisch? #00:21:39-5#

19 I: Verschiedene Methoden im Fach selber. Also wie man etwas vermittelt. #00:21:46-6#

20 B: Ja gut, es ist sicher sinnvoll, wenn man das vielfältig macht, nicht einfach ein monotoner, gleichförmiger Unterricht. Und ich glaube es ist aber wichtig, dass man vor allem auf die Schülerinnen schaut, was sie brauchen. Also wenn man Schüler hat, die sehr Defizite haben und dann macht man sehr anspruchsvolle Aufgaben, die für eine gute Gruppe gut wären, aber die Schüler sind überfordert. Sie geben schnell auf. Sie resignieren. Dann muss man viel mehr schauen, dass man strukturiert unterrichtet und sie zum Teil auch sehr eng führt...an konkreten Beispielen, mehrere Beispiele durchspielen. Also Repetition ist sehr wichtig, dass sie, wenn sie einen ersten Erfolg haben, dass sie das möglichst mehrmals wieder machen können, bis sie sicherer werden. Manchmal ist die Gefahr heute bei modernen Lehrformen, dass die mehr gedacht sind von den guten Schülern. Also Methodenvielfalt, selbstgesteuertes Lernen, das sind alles gute Überlegungen. Aber vor allem die schwächeren Schüler sind dann sehr schnell

überfordert und resignieren dann und sehen dann, die Anderen können das. Und dann schwächt sie das noch mehr. Das muss man, mehr auf die Schüler schauen, was die brauchen. Welche Methode ihnen eher hilft und nicht einfach von einer Methode, die jetzt "in" ist oder die an der HfH oder an der PH präferiert wird, jetzt nur von der ausgehen, sondern wirklich schauen, was brauchen die? Und man sieht dann an der Reaktion der Schülerinnen und Schüler meistens, wenn man genau hinschaut. Was passt für sie? Und viele Lehrmittel sind ja heute...Ich habe heute ein Gespräch gehabt mit einer Heilpädagogin. Viele Lehrmittel sind auch ein Problem. Die sind entwickelt von Leuten, die zu wenig in der Praxis sind. Tolle Überlegungen und schön aufgemacht, zum Teil aber... Es gibt Sek-Lehrmittel, die sind völlig unbrauchbar. Da sagen die Sek-Lehrer: «Wir haben eine andere Klientel. Die sind nicht von dieser Welt! Das ist gut gemeint, aber das sind Sek-A Schüler mit Gymi Präferenz. Wir haben Schüler, die schnell den Bettel hinschmeissen, die schlecht im Deutsch sind, die die Sätze schon gar nicht verstehen. Das können wir nicht brauchen!» Von dort her muss man auch hier wirklich genau hinschauen. Und je besser man die Schülerinnen und Schüler kennt, desto angepasster kann man dann auch unterrichten. Das ist so, das würde ich jetzt zu diesem didaktisch-methodischen Überlegungen sagen. #00:24:41-1#

21 I: Dann sind wir am Ende angekommen. Haben wir noch etwas vergessen oder gibt es etwas was Sie ganz wichtig finden zum Thema Resilienz, was Sie noch sagen möchten? #00:24:51-2#

22 B: Also geht es für Sie um die Resilienz bei den Schülern oder um die Resilienz der Lehrperson? #00:24:57-9#

23 I: Eigentlich um die Resilienz der Schüler. #00:25:00-5#

24 B: Ich glaube, was sehr wichtig wäre, wenn Sie auf die Schüler schauen, dass Sie über die Schüler hinaus schauen. Zum Beispiel auch auf die Eltern. Das ist ein Mangel, den ich der heutigen Schule sehr ankreide. Aber die Schule ist hier nur ein Opfer. Man müsste viel stärker die Eltern einbeziehen. Und ich meine jetzt nicht Elternpartizipation, das ist etwas anderes. Sondern, die Eltern haben ihre Kinder, die sie in die Schule bringen wesentlich geprägt und ihnen Haltungen vermittelt, bewusst und unbewusst. Und man hat als Heilpädagogin oder auch als Lehrperson viel eine grössere Wirkung, wenn die Eltern im besten Fall am gleichen Strick ziehen. Also wenn sie ein Kind zu Hause haben und das von den Eltern hört: «Du bisch blöd, oder das chasch du nöd, oder mier sind do nöd begabt, oder du dörfsch nur sechser heibringä, susch muesch gar nöd hei cho!» Dann sind das Vorgaben, die für Kinder erschwerend sind und für Sie als Lehrperson auch hemmend sind. Also denke ich, wäre es sehr wichtig, dass man mit Eltern über solche Dinge spricht. Wie sie zum Beispiel das Kind sehen, wie sie zu dieser Meinung kommen, dass man ihnen unter Umständen sagt, dass man das etwas anders sieht und dass es vielleicht wichtig wäre, dass sie ihre Meinung hinterfragen. Zum Beispiel, weil das ja für den Schulerfolg und die Lebenszufriedenheit des Kindes wichtig ist. Die Einflussquelle Eltern müsste man aus meiner Sicht viel viel mehr in der Schule anzapfen und ich staune, dass das heute fast

kein Thema ist. Weil man auch hier sehr sehr viel Geld sparen könnte. Wir haben so viele Kinder heute, die Therapien brauchen, die Unterstützung brauchen. Wenn es so weiter geht, wird in zwanzig Jahren bald jedes Kind einen eigenen Trainer haben. Und das ist auch finanziell und menschlich nicht machbar und unsinnig. Und ein Teil davon, und ich meine das nicht als Schuldzuweisung, hat mit Eltern zu tun. Und ich finde das ein ganz grosser Mangel, dass man sich nicht getraut, in der Schweiz besonders, hier auch die Eltern viel stärker einzubeziehen. Also bis zu obligatorischen Elternveranstaltungen, mit Sanktionen, wenn die Eltern nicht mitmachen. Natürlich muss man das zuerst einladend machen, als Angebot. Aber ich finde, dass man der Schule heute viel zu viele Probleme aufbürdet. Alle gesellschaftlichen Probleme muss die Schule lösen, mit den begrenzten Ressourcen, die sie hat. Das ganze Thema Integration und Inklusion zum Beispiel, das halte ich für nicht redlich und auch nicht machbar. Und wenn man hier zum Beispiel diesen Teil der Eltern viel stärker gewichten würde, hätten es die Lehrpersonen etwas leichter und der Staat würde Geld sparen. Es würde mehr Geld kosten am Anfang, die Eltern unterstützen, aber nachher hätte man weniger solche Fälle. Und die Fälle, die dann in der Zeitung aufgeblasen werden und die dann wirklich ein Problem sind... nehmen Sie den Fall Carlos. Es gibt zehntausende solche Jugendliche. Nicht alle so bekannt und so extrem, aber das ist dann kein Thema. Aber das sind halt die blinden Flecken der Politiker und auch viele Leute im Schulfeld, die das, ja... leider. Aber ich glaube hier müsste man viel mehr machen. Zum Beispiel auch Elternanlaufstellen. Wir haben jetzt mittlerweile Schulsozialarbeiter. Es hat lange gebraucht, aber man müsste Anlaufstellen, auch in Schulen, wo Eltern hingehen können unkompliziert mit Beratung, mit Angeboten. Die Schulleitungen müssten viel mehr Zeit haben auch für Elterngespräche, vor allem auch bei schwierigen Eltern. Die Schulbehörden müssten hier viel mehr Ressourcen sprechen und selber auch hinstehen, Präsenz markieren. Viele Behörden wollen es Eltern nur Recht machen. Ich erlebe es hier an dieser Seeseite. Das ist nicht zum Zuschauen. Eltern sind Kunden, die Leistungen einfordern. Sie gehen nicht an den Elternmorgen, hat mir eine Heilpädagogin erzählt. Sie ist am Elternmorgen. Dann sieht sie eine Mutter. Sie sagt: «Ah grüezi, Sie sind d'Muetter vom so wie so.» «Nei, ich bi d'Nanny.» Die Mutter hat keine Zeit. Die Mutter geht in dieser Zeit ins Tennis. Das wäre für mich ein Fall, wo die Schule hinstehen müsste. Und das lässt man laufen. Die Eltern fühlen sich nicht verantwortlich. Sie schicken die Nanny. Aber sie reklamieren dann, wenn das Kind Probleme hat. «Sie müend's meh förderäl!» Und das sind Dinge, die nicht Einzelfälle sind, sondern die heute sehr verbreitet sind. Und das fördert dann natürlich... oder zerstört letztlich die Resilienz der Lehrpersonen. Sehr viele Lehrpersonen künden dann. Ich kenne hier Gemeinden, die finden keine Heilpädagogen. Nicht nur, weil es wenig Heilpädagogen gibt, sondern weil die Schule den Ruf hat, da werden die Leute verheizt. Die Eltern fordern und tun und machen, schwierige Schüler... und die Schulbehörden stützen die Leute nicht. Dann gehen die wieder. Mit der Zeit spricht es sich herum: «In derä Gmeind wür ich nöd go schaffä. Da häsch kei Schuelleitig, wo dich unterstützt!» Ich könnte hier Bücher schreiben zu solchen Themen. Es ist manchmal frustrierend, aber das ist so. Und wenn dann die Bildungsdirektorin vor eineinhalb Jahren im Radio öffentlich sagt: «Ich bewillige nicht mehr Stellen für Ausbildung von Heilpädagoginnen», dann muss ich sagen, das ist eine Katastrophe. Und es gibt keinen Aufschrei. Die Leute wehren sich nicht. Es gibt keinen Streik der

Lehrpersonen, die Heilpädagoginnen organisieren keine Protestnote. Man schluckt das. Von der Bildungsdirektion, die gleichzeitig Inklusion, Integration, alles Mögliche einfordert und noch höhere Ansprüche stellt. Ich finde das empörend, aber so läuft das. Das heisst Resilienz könnte auch heissen, das ist hier indirekt drin, dass man sich dann irgendwo auch wehren muss. Manchmal sind Kinder so robust, dass sie sich gegen Ungerechtigkeiten wehren und dann sagt man, ...sie sind renitent, aber sie wehren sich zu Recht. #00:32:18-7#

25 I: Vielen Dank für die interessanten Ausführungen!

KATEGORIENRASTER

Kategorien	Definitionen	Fundstellen
<p>Prinzipien für eine Resilienzförderung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einbezug mehrerer Ebenen - Verankerung in den Alltag und in die Lebenswelt - Ressourcenorientierte Haltung 	<p>Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet, die Hinweise darauf geben, weshalb die drei Prinzipien als Bedingungen für eine Förderung der Resilienz wichtig sind.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Frick, 2020, 24 - Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse, 2019, S. 85-86 - Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse, 2015, S. 9, S. 83 - Wustmann 2018, S. 133-137 - Frick, 2020, 6 - Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse, 2019, S. 85-86 - Masten, 2016, S. 226 - Frick, 2020, 12 und 16 - Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse, 2019, S. 85-86 - Wustmann 2018, S. 151
<p>Rolle der Lehrperson</p>	<p>Diese Kategorie beinhaltet Textstellen, welche wichtige Hinweise geben, weshalb der Rolle der Lehrperson und ihrem eigenen Wohlbefinden, eine grosse Bedeutung zugeschrieben wird.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Frick, 2019, S. 135 - Frick, 2020, 4, 10 und 24 - Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse, 2015, S. 10-12 - Masten, 2016, S. 218 - Wustmann 2018, S. 15 - Zander, 2011, S. 392
<p>Methoden für die Resilienzförderung</p>	<p>Diese Kategorie beschreibt Textstellen, die sich mit Methoden befassen, welche zur Stärkung der sechs empirisch belegten Resilienzfaktoren beitragen und möglichst verschiedene Wechselwirkungen beachten.</p>	<p>Sport und Bewegung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frick, 2020, 12 - Kubesch, 2016, S. 146 - Walk und Evers, 2013, S. 40-42 <p>Metakognition und -kommunikation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blum und Blum, 2012, S. 8-9 - Brunsting-Müller, 2011, S. 182 - Frick, 2020, 16 - Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse, 2015, S. 30 - Mischke und Kiper, 2008, S. 80, S. 165-166, S. 196-197 <p>Kinderliteratur - Bilderbücher</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koj, 2008, S. 8-11 - Wustmann, 2018, S. 130-131 <p>Storytelling</p> <ul style="list-style-type: none"> - Götz, 2018, S. 24-25, S. 29 - Kaltwasser und Hurrelmann, 2008, S. 31 - Kottler, 2018, S. 18 - Petermann und Petermann, 2018, S. 162-166 - Stutz, 2020 - Wustmann, 2018, S. 130-131

		<p>Coping-Strategien</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frick, 2020, 6, 10 und 24 - Masten, 2016, S. 166 - Wustmann, 2018, S. 77, 80-81 <p>Achtsamkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brunsting, 2019, S. 27 - Kaltwasser, 2008, S. 13, S. 45, S. 98 - Kaltwasser, 2016, S. 36 - Siebert, 2018, S. 42 <p>Ausflüge, Lager, Hüttentage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frick, 2020, 8 und 16 - Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse, 2015, S. 89-92 - Mischke und Kiper, 2008, S. 165-166
--	--	--

RESILIENZ-FAKTOR	SYNONYME	VERFEINERUNG (vgl. Fröhlich-Gildhoff 2013) (vgl. Fröhlich-Gildhoff, Dörner & Rönna-Böse 2016)	FÖRDERUNG DURCH...	UMSETZUNG	ZUSAMMENHÄNGE	QUELLE
SELBST – UND FREMDWAHRNEHMUNG	self-perception external perception	angemessene Selbsteinschätzung und Informationsverarbeitung	1. Sensibilität für eigenen Körper und eigene Gefühle erhöhen	1. Gefühle und Gefühlsqualitäten unterscheiden 2. Sprachliches Ausdrücken (z.B. verschiedene Wörter für das Gefühl «es geht mir schlecht» nutzen) 3. Sich selbst reflektieren und ins Verhältnis mit anderen Menschen setzen - Selbst- und Sozialkompetenz-Karten: Soft skills spielend trainieren - „Heute bin ich“, Kunstkarten Set. Zürich: aracari.	Umfasst drei Konstrukte: 1. Selbst (-Konzept) 2. (Selbst-) Wahrnehmung 3. (Selbst-) Reflexivität Stärken, Schwächen, Selbstkompetenz Gefühle	Fröhlich-Gildhoff 2019, S. 43-45 Zehnder Schlapbach 2012 Van Hout 2013
			1.1. Sich selbst über die Sinne bewusster erleben	- Spiele zur Sinneswahrnehmung - Landschaften, die die Sinne anregen	Körperbotschaften und Signale bei sich und anderen erkennen und richtig interpretieren	Fröhlich-Gildhoff et al. 2016, S.54-66
			2. ICH Sensibilisierung DU Auseinandersetzung WIR Entwicklung	- ICH DU WIR – 36 handlungsorientierte Unterrichtseinheiten ab 1., 4. und 7. Kl.	Körper, Gefühle, Verhalten, Werte, Ziele	Schnell-Ochsenbein & Werthmüller 2011 (SI TZT-Verlag, Meilen)
			3. Rollenspiele zur Förderung der Fremdwahrnehmung	- offene, un gelenkte Rollenspiele und spätere Reflexion	Erfahrungen mit Ausdrucks-, Interaktions- und Bewegungsfähigkeit Kreativität	Fröhlich-Gildhoff et al. 2015, S.54 Gutzwiller-Helfenfinger in Malti&Peren 2016, S. 244

RESILIENZ-FAKTOR	SYNONYME	VERFEINERUNG	FÖRDERUNG DURCH...	UMSETZUNG	ZUSAMMENHÄNGE	QUELLE
SELBSTSTEUERUNG	Selbstregulation Selbstkontrolle Selbstdisziplin self-control	Regulation von Gefühlen und Erregung (vgl. Marshmallowtest) selektive Aufmerksamkeit (Fokus auf...) Reaktionshemmung (gehen vs. nicht gehen) Stoppschild im Hirn beachten	1. Strategien lernen a) sich selbst ablenken b) sich innerlich distanzieren (sich etwas anderes vorstellen) c) Selbstgespräche/»innere Gespräche« d) Belohnungsaufschub	c) Wenn-dann-Pläne (positiv formuliert, Gawrilow), Verbalisierung von Gedankengängen durch LP als Modell c) Signalkarten – Strategie zur Handlungsorganisation d) auch im Alltag	kindliche Selbstkontrolle und Suchterkrankung d) Je stärker das Stirnhirn ausgereift ist, desto leichter gelingt Fähigkeit zum Belohnungsaufschub.	www.mit-kindern-lernen.ch Rietzler & Grolimund 2016 Kubesch 2016, S. 280 Lauth et al. 2014, S. 263, c) 440-449 Brunsting 2019, S. 56-62 Lauth & Schlottke 2009, S. 155-171
			2. Strategien der Selbstregulation	Einzel- oder Kleingruppentraining: 1. Selbsteinschätzung 2. Ableitung eines Lernziels 3. Strategische Planung 4. Strategieanwendung 5. Strategieüberwachung und -anpassung 6. Bewertung des Ergebnisses 7. Kooperation mit Bezugspersonen Zur Handlungsorganisation können Signalkarten eingesetzt und von der LP modellhaft vorgemacht werden.	Metakognition Selbstinstruktion	Lauth et al. 2014, S. 270-273 Lauth & Schlottke 2009, S.155-195
				3. Bewegung und Sport	Mannschaftsspiele z.B. Ballspiele, Streetball	Kombination aus kognitivem und körperlichem Training fördert die Exekutiven Funktionen: Schnell entscheiden, flexibel denken und handeln, Impulskontrolle, Aufmerksamkeit, Emotionen regulieren

RESILIENZ-FAKTOR	SYNONYME	VERFEINERUNG	FÖRDERUNG DURCH...	UMSETZUNG	ZUSAMMENHÄNGE	QUELLE
SELBSTSTEUERUNG			4. Achtsamkeit*	- Achtsamkeitstraining, z.B. 8-sam - Kim-Spiele - Atemübungen, z.B. mit einer Hoberman Sphere	Mit dem Älterwerden gelingt es besser Gedanken und Verhalten zu steuern. (vgl. Kubesch S. 181) (vgl. Neurowissenschaften – Reifung Stirnhirn)	Kubesch 2016, S. 231-245 https://www.praxis-jugendarbeit.de/spielesammlung/kim-spiele.html
			5. Positives emotionales Klima in der Familie herstellen, in dem offen über Gefühle gesprochen und Möglichkeiten des Umgangs oder Alternativen zur Verfügung gestellt werden.	Kinder dazu anleiten: a) sich selbst zu beobachten b) ihre Gefühle differenziert wahrzunehmen und zu interpretieren c) sich soziale Rückversicherung holen d) «Selbstinstruktionen» zu beherrschen e) (neue) Handlungs- bzw. Regulationsstrategien entwickeln	Selbstwahrnehmung	Fröhlich-Gildhoff 2019, S. 48-50
			6. Exekutive Funktionen	- Fex-Spiele - Mannschaftsspiele	Exekutive Funktionen - kognitive Flexibilität - Arbeitsgedächtnis - Inhibition	Walk & Evers 2013, S. 64 -77
			7. Portfolio/Lerntagebuch	Prozess der Planung, Durchführung, Überwachung und die erreichten Ziele dokumentieren und durch Reflexion für künftige Projekte nutzbar machen.	Selbst-/Fremdwahrnehmung Eigenverantwortung Selbstreflexionsfähigkeit	Fröhlich-Gildhoff et al. 2015, S.14 Mischke et al. 2008, S. 73
SELBSTWIRKSAMKEIT	self-efficacy	Überzeugung, Anforderungen bewältigen zu können, Motivation Stärkeerlebnisse	1. Sport, Aufführungen	Wenn ich mir Mühe gebe, werde ich besser – führt zu Freude – Erfolg.	eigene Ängste überwinden Attributionsstil	Kubesch 2016, S. 152 Lauth et al. 2014, S. 485-490
			2. Erfahrungen a) Auseinandersetzung mit kontrollierbaren, überschaubaren Situationen b) Auseinandersetzung und Bewältigung von herausfordernden, aber lösbaren Aufgaben (Erfahrung, selbst Verursacher von Effekten zu sein) c) differenzierte, angemessene	Arbeitseinsätze, z.B. Schulgarten bepflanzen, Schulwand neu streichen (vgl. Step by step Horgen)	Bandura 1977, 1997	Petermann 2018, S. 164

			<p>Rückmeldungen</p> <p>Erfahrungen machen dürfen, im <i>Alltag beteiligt</i> werden, <i>Verantwortung</i> übernehmen. Kinder bestärken, auf ihre Fähigkeiten zu vertrauen, ihnen etwas <i>zutrauen</i> und nicht vorschnell eingreifen, sondern sie <i>ermutigen</i>, auch bei Schwierigkeiten weiterzumachen. Kindern ihre <i>Stärken und Kompetenzen</i> aufzeigen.</p>			Fröhlich-Gildhoff 2019, S. 46-48
RESILIENZ-FAKTOR	SYNONYME	VERFEINERUNG	FÖRDERUNG DURCH...	UMSETZUNG	ZUSAMMENHÄNGE	QUELLE
SELBSTWIRKSAMKEIT			<p>3. Storytelling</p> <p>a) Starke Geschichten für starke Kinder (Kurzfilme) https://www.starkegeschichten.org/</p> <p>b) Märchen und Geschichten</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Handlungsoptionen erweitern - Problemlösestrategien erweitern und Verhalten ändern - Selbstwertgefühl - Selbstfürsorge und Empathie für andere stärken - selbstzerstörerisches Verhalten mindern - verschiedene Perspektiven einnehmen <p>z.B. Pippi Langstrumpf, Ronja Räubertochter, Karlson vom Dach, Michel von Lönneberga oder Momo Kinder aktiv in die Geschichte miteinbeziehen</p>	<p>Drei Erlebnisdimensionen von Selbstwirksamkeitserlebnissen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bewältigung einer Krisensituation - Erreichen eines Ziels - Soziale Verbindung mit anderen <p>Kriterien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protagonisten vertrauen in eigene Fähigkeiten und lösen ihre Probleme durch eigene Anstrengung oder erkennen, dass sie Hilfe benötigen und fordern sie ein. - Bewältigungsstrategien, Coping-Strategien und Suche nach alternativen Lösungswegen - Zu Beginn «schwache» Hauptfigur geht gestärkt hervor und verfügt dann über ein positives Selbstbild. - Differenzierung von eigenen 	<p>Götz 2018, S. 24-25</p> <p>Wustmann, 2018, S. 129-131</p> <p>Fröhlich-Gildhoff et al. 2012, S. 146-147</p>

					<p>und fremden Emotionen und Hervorhebung erfolgreicher Emotionsregulationsstrategien</p> <ul style="list-style-type: none"> - positive Beziehungsformen und konstruktives soziales Verhalten sind erkennbar - Mädchen und/oder Jungen können sich mit unterschiedlichen Rollen identifizieren und auseinandersetzen. 	
RESILIENZ-FAKTOR	SYNONYME	VERFEINERUNG	FÖRDERUNG DURCH...	UMSETZUNG	ZUSAMMENHÄNGE	QUELLE
SELBSTWIRKSAMKEIT			<p>4. Projektarbeiten</p>	<ul style="list-style-type: none"> - sich Ziele setzen - eigenverantwortlich planen - sich organisieren und engagieren - nach kreativen Lösungen suchen - kooperatives Arbeiten - mit Fehlern und Misserfolg umgehen - Fehler als Herausforderung und Lernchance betrachten 	<p>Problemlösefähigkeit</p>	<p>Wustmann 2018, S. 129</p>
			<p>5. Klassenrat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eröffnung und positive Runde 2. Rückblick auf Ergebnisse des letzten Mal 3. Aktuelle Anliegen und Probleme 4. Besprechen 5. Gemeinsame Lösung suchen 6. Beschlüsse notieren 	<p>Freinet-Pädagogik mit Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - freie Entfaltung der Persönlichkeit, - kritische Auseinandersetzung mit der Umwelt, - Selbstverantwortung des Kindes, - kooperative Arbeit und gegenseitige Verantwortlichkeit 	<p>Fröhlich-Gildhoff 2012 Blum 2012</p>

RESILIENZ-FAKTOR	SYNONYME	VERFEINERUNG	FÖRDERUNG DURCH...	UMSETZUNG	ZUSAMMENHÄNGE	QUELLE		
SOZIALE KOMPETENZ	social skills	Unterstützung holen, Selbstbehauptung, Konflikte lösen	1. Erwachsene als Modell , deren Emotionen, Mimik und Gestik nachvollziehbar und stimmig sind.	a) an diesem Bsp. Lernen Kinder Reaktionen adäquat einschätzen zu können und Handlungsabsichten nachzuvollziehen. b) Klare Regeln und Abläufe können bei der Lösung von Konflikten und deren Reflexion helfen, sich in andere hineinzusetzen und Lösungsstrategien zu entwickeln.	Selbst-/Fremdwahrnehmung	Fröhlich-Gildhoff 2019, S. 50-52		
			2. Soziale Fähigkeiten benennen, erlernen und verbessern	a) Selbst- und Sozialkompetenz Karten: Soft skills spielend trainieren b) ICH DU WIR – 36 Unterrichtseinheiten ab 1., 4. und 7. Kl.			Soft skills	Zehnder Schlapbach 2014 Schnell-Ochsenbein u. Werthmüller 2011
			3. Begleitete Spiele inkl. Vorbesprechung und metakognitiven Sequenzen	Play is the way – Curriculare Spiele in Bewegung mit einer spezifischen Sprache			Selbstregulation Selbstmotivation Selbstbewusstsein Metakognition	Wilson McCaskill 2019
ADAPTIVE BEWÄLTIGUNGS-KOMPETENZEN	Umgang mit Stress coping ability	Fähigkeiten zur Realisierung vorhandener Kompetenzen in der Situation	1. Mit Kindern reflektieren , was für sie stressauslösende Situationen sind und welche Strategien für sie hilfreich sind	1. <i>Strategien erproben</i> - Entspannungsübungen (z.B. Fantasiereise, zeichnen, Massage oder Stressbewältigungsprogramm bestehend aus 36 Methoden) - Bewegung - Personen - Orte <i>Copingstrategien</i> - Informationen zur Bewertung der Situation suchen - Unterstützung holen - direkte Auseinandersetzung bzw. aktives Herangehen an das Problem usw.	An- und Entspannung	Fröhlich-Gildhoff 2019, S. 52-54 Alman 2016, S. 20-101		
			2. Achtsamkeitstraining * und Entspannungsübungen	Fantasiereise usw.			Selbstregulation Selbstwahrnehmung	Brunsting 2019, S. 52-53 Fröhlich-Gildhoff et al. 2012, S. 63, S. 97

RESILIENZ-FAKTOR	SYNONYME	VERFEINERUNG	FÖRDERUNG DURCH...	UMSETZUNG	ZUSAMMENHÄNGE	QUELLE
PROBLEMLÖSEFÄHIGKEIT	ability to solve problems	Allgemeine Strategien zur Analyse und Bearbeiten von Problemen	1. Strategie - Paths a) Ampelsystem	a) rot-durchatmen, orange-Strategie überlegen, grün-ausprobieren u. reflektieren	Selbstregulation Selbstinstruktion	Kubesch 2016, S. 223 aus Kam et al. 2004 von Dr. C. A. Kusché 2000 oder Fröhlich-Gildhoff et al., 2016, S. 92
			2. Problemlösestrategien	a) Versuchs-/Irrtumsverhalten (ausprobieren) b) Systematische Ziel/Mittelanalyse (Teilbereiche, schrittweise) c) Problemlösen durch Analogie (bekannte Lösungsstrategien nutzen) d) Situations- und Zielanalyse (Bedeutung, Beziehung zu mir erfragen) e) Vorwärts- und Rückwärtssuche (Problem vom Endzustand her denken)	Metakognition	Fröhlich-Gildhoff 2019, S. 54-56
			3. Erwachsene als Modell	a) Erwachsene, die erst dann Unterstützung geben, wenn darum gebeten wird b) Einbezug in alltägliche Planungs- und Entscheidungsprozesse c) Helfen sich realistische und zu bewältigende Ziele zu stecken d) Umgang mit Misserfolg – Hilfe holen: - mit dem Kind darüber sprechen, wo es sich Hilfe holen kann - von Situationen erzählen, in denen man selbst Hilfe geholt hat - Vorbild sein im Umgang mit Misserfolgen		Fröhlich-Gildhoff et al. 2016, S. 99